

Markus Mötz

Musiklernen: Die primäre Sozialisation und ihre Wirkung auf das Musiklernen

MAS-Thesis

Abstract

Die vorliegende Arbeit beleuchtet den Einfluss der primären Sozialisation auf das Musiklernen in der sekundären Sozialisation. Die Untersuchung stützt sich auf literaturbasierte Daten, die aus der Soziologie, der Philosophie mit besonderer Berücksichtigung der Phänomenologie und der Pädagogik gewonnen wurden. Die dieser Arbeit zugrundeliegende Fragestellung lautet:

«Welche Rolle spielt die primäre Sozialisation für den Unterricht in der sekundären Sozialisation in Bezug auf das Erlernen eines Instruments?»

Die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Daten zeigt, dass die primäre Sozialisation auf das Erlernen eines Instruments so grossen Einfluss ausübt, dass sie den Unterricht in der sekundären Sozialisation prägt. Wegen der Vielschichtigkeit der Fragestellung ist die hinzugezogene Literatur, wie die Erkenntnisse der Habitusforschung durch Pierre Bourdieu oder der Musik-

soziologie von Theodor Adorno, gerade deshalb in verschiedenen Disziplinen verortet. Nicht zuletzt aber auch wegen dem Phänomen Musik, welche sich der Sprache entziehen kann.

Die Arbeit beschreibt die Umgebung der primären Sozialisation als einen entscheidenden Faktor für das Erlernen eines Instruments. Das Vertraut-Werden mit Musik in den ersten Lebensjahren, insbesondere der Umgang mit Musik in der primären Sozialisation, äussert sich zu einem späteren Zeitpunkt im Erlernen eines Instruments. Dabei wird in dieser Arbeit die Rolle des familiären Milieus ebenso beleuchtet, wie die Wirkung der musikpädagogischen Traditionen und gesellschaftlichen Werte, die das Musiklernen begünstigen. Der interdisziplinäre Erkenntnisgewinn dieser Arbeit richtet sich in vornehmlicher Weise an Musikpädagoginnen und Musikpädagogen mit Interessen an soziologischen Fragestellungen.

Keywords

Musiklernen, Musikpädagogik, Musikdidaktik, Musikunterricht, primäre Sozialisation, sekundäre Sozialisation, Musikinstrument, Instrumentenunterricht

Bibliografie

Mötz, Markus. 2022. *Musiklernen: Die primäre Sozialisation und ihre Wirkung auf das Musiklernen*. MAS-Thesis. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6517254>.

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons: Namensnennung) – Copyright PH Zürich.

DOI 10.5281/zenodo.6517254

2020

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
CH 8090 Zürich
www.phzh.ch

Musiklernen

Die primäre Sozialisation und ihre Wirkung auf das Musiklernen

von

Markus Mötz

Betreuerin: Regina Scherrer Käslin, lic. phil. I

Masterarbeit

im Rahmen des MAS Bildungsmanagement

MAS 14 / Studiengang 2019/20
eingereicht an der
Pädagogischen Hochschule Zürich
Abteilung Weiterbildung und Beratung
Zürich, 27.01.2020

Abstract

Die vorliegende Arbeit beleuchtet den Einfluss der primären Sozialisation auf das Musikklernen in der sekundären Sozialisation. Die Untersuchung stützt sich auf literaturbasierte Daten, die aus der Soziologie, der Philosophie mit besonderer Berücksichtigung der Phänomenologie und der Pädagogik gewonnen wurden. Die dieser Arbeit zugrundeliegende Fragestellung lautet:

«Welche Rolle spielt die primäre Sozialisation für den Unterricht in der sekundären Sozialisation in Bezug auf das Erlernen eines Instruments?»

Die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Daten zeigt, dass die primäre Sozialisation auf das Erlernen eines Instruments so grossen Einfluss ausübt, dass sie den Unterricht in der sekundären Sozialisation prägt. Wegen der Vielschichtigkeit der Fragestellung ist die hinzugezogene Literatur, wie die Erkenntnisse der Habitusforschung durch Pierre Bourdieu oder der Musiksoziologie von Theodor Adorno, gerade deshalb in verschiedenen Disziplinen verortet. Nicht zuletzt aber auch wegen dem Phänomen Musik, welche sich der Sprache entziehen kann.

Die Arbeit beschreibt die Umgebung der primären Sozialisation als einen entscheidenden Faktor für das Erlernen eines Instruments. Das Vertraut-Werden mit Musik in den ersten Lebensjahren, insbesondere der Umgang mit Musik in der primären Sozialisation, äussert sich zu einem späteren Zeitpunkt im Erlernen eines Instruments. Dabei wird in dieser Arbeit die Rolle des familiären Milieus ebenso beleuchtet, wie die Wirkung der musikpädagogischen Traditionen und gesellschaftlichen Werte, die das Musikklernen begünstigen. Der interdisziplinäre Erkenntnisgewinn dieser Arbeit richtet sich in vornehmlicher Weise an Musikpädagoginnen und Musikpädagogen mit Interessen an soziologischen Fragestellungen. Der Autor erhofft sich darüber hinaus, dass die Erkenntnisse dieser Arbeit grundsätzlich bei musikliebenden Pädagoginnen und Pädagogen Anklang finden werden.

Dank

Zum Gelingen dieser Masterarbeit haben mehrere geschätzte Personen beigetragen, denen ich mein herzlichstes Dankeschön aussprechen möchte: Regina Scherrer Käslin für die Betreuung der MAS Arbeit und Petra Hild für die wertvollen Anregungen und Ideen.

Besonders möchte ich den vielen Kolleginnen und Kollegen für ihre Tipps und ihre konstruktive Kritik danken. Diese Masterarbeit beleuchtet die Umgebung von Musiklernen. Musiklernen wird begleitet von Hochs und Tiefs. Lernen gelingt immer besser, wenn man in den verschiedenen Phasen des Lernens unterstützt und begleitet wird. Diese Unterstützung durfte ich nicht nur von den oben erwähnten Dozentinnen und Freunden und Freundinnen erfahren, sondern insbesondere von Frau lic. iur. Angelica Dünner-Graf, Frau Linda Werner und Frau Claudia Manser, die mich bei meinen Nachforschungen stets ermuntert und an den Erkenntnissen interessiert Anteil genommen haben.

Anaïs und Estelle gewidmet

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	6
1 Einleitung	7
1.1 <i>Das Interesse an Musiklernen</i>	8
1.2 <i>Fragestellung und deren Relevanz</i>	9
1.3 <i>Methodisches Vorgehen.....</i>	10
2 Soziale Bedingungen: die primäre Sozialisation	12
2.1 <i>Vertraut-Werden mit Musik.....</i>	12
2.2 <i>Umwelt und Sozialisation und ihr Einfluss auf das Musiklernen</i>	15
2.3 <i>Wandel der ästhetischen Praktiken</i>	17
2.4 <i>Das Habituskonzept von Pierre Bourdieu.....</i>	20
2.5 <i>Ein Blick auf Hörgewohnheiten: Die Musiksoziologie von Adorno</i>	24
2.6 <i>Musikgeschmack.....</i>	28
2.7 <i>Die Musikkultur der Aufklärung und ihre Folgen für heute.....</i>	30
2.8 <i>Fazit zum theoretischer Rahmen.....</i>	33
3 Der Unterricht: Musiklernen in der sekundären Sozialisation	34
3.1 <i>Leben für Musik.....</i>	34
3.2 <i>Soziales Milieu und Bildungskapital als Indikator erfolgreicher Musikschülerinnen und -schüler</i>	41
3.3 <i>Lust auf ein Instrument</i>	44
3.4 <i>Musikalisches Talent oder musikalische Disposition.....</i>	47
3.5 <i>Musikwettbewerbe und Leistungsmotivation.....</i>	51
3.6 <i>Begeisterung der Lehrperson und Authentizität</i>	53
3.7 <i>Der Dialog als Grundlage des Lernens: Gadamers Hermeneutik-Konzept</i>	56
3.8 <i>Musikalische Phänomenologie und gemeinsames Musizieren</i>	58
3.9 <i>Fazit zum theoretischen Rahmen.....</i>	61
4 Relevante Thesen und Schlussfolgerungen	62
4.1 <i>Relevante Thesen</i>	62
4.2 <i>Schlussfolgerungen: Die Beantwortung der Fragestellung</i>	64
5 Ausblick	68
6 Literaturverzeichnis	71
7 Anhang.....	73
7.1 <i>Eidesstattliche Erklärung.....</i>	73
7.2 <i>Die gute Lehrperson: Das Kümmern um sich selbst</i>	74

1 Einleitung

Die vorliegende Masterarbeit zum Thema «Musiklernen: Die primäre Sozialisation und ihre Wirkung auf das Musiklernen» entstand aus einem jahrelangen Bedürfnis, die Zusammenhänge zwischen Erziehung, Lernen und Musikbildung besser zu verstehen. Ich bin seit über zwei Jahrzehnten pädagogisch in der pianistischen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen tätig und durfte unzählige junge Menschen an die Schönheit der Musik heranführen.

Seit mehreren Jahren darf ich die Geschicke zweier Musikschulen als Schulleiter mitgestalten, nachdem ich mich an der PHZH und ZHdK zum Schulleiter ausbilden liess. Meine Begeisterung für das Lernen hat dazu geführt, dass ich den ersten CAS «pädagogische Schulführung» an der PHZH absolviert habe, um meine diesbezüglichen Kenntnisse zu vertiefen. Dabei wurde mir unter anderem bewusst, dass die Auseinandersetzung mit der Soziologie und den soziologischen Fragestellungen in der musikpädagogischen Ausbildung bis heute eher vernachlässigt wurde. Die Beschäftigung, weshalb Unterricht gelingt, hat dazu geführt, mich mit der Frage des Habitus' und der Passung auseinanderzusetzen. Denn Unterricht gelingt dann, wenn Lehrende Freude an der Musik bei ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln können. Wenn sie es schaffen, eine starke Passung nicht nur zu den Schülerinnen und Schülern herzustellen, sondern auch den Wert der Musikerziehung den Eltern und ihrem Umfeld zu vermitteln. Dazu braucht es meines Erachtens ein breites Verständnis über gesellschaftliche Prozesse und über die Macht des Habitus'. In erster Linie braucht es aber eine grosse Liebe zu Musik, die sich nicht nur in der Begeisterung für die Musik, sondern auch in der Hingabe für die Musikvermittlung äussert.

Auf Anregung mehrerer Dozenten und Dozentinnen der PHZH habe ich in verschiedenen Bibliotheken und Datenbanken die letzten Jahre intensiv zum Thema Musiklernen geforscht. Fasziniert hat mich dabei die Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen in verschiedenen Disziplinen. Besonders aber hat mich das Interdisziplinäre an meinen Nachforschungen begeistert. Das zeigt sich auch in dieser Arbeit, die Antworten auf Fragestellungen gesucht hat, die nicht einfach in der Soziologie oder Musikpädagogik gefunden werden können, sondern nur in der Verbindung mit mehreren weiteren Disziplinen. Die Auseinandersetzung mit dem Thema hat meine Faszination für Musik und Musiklernen weiter bekräftigt. Es ging mir bei meinen Recherchen stets darum, dass auch ich etwas lerne und Erkenntnisse für das Unterrichten wie für das Gestalten einer Musikschule gewinnen kann. Darüber hinaus hoffe ich, dass ich mit meinen in der Nachforschung gewonnenen Erkenntnissen einen positiven Beitrag zum Gelingen von Musikunterricht leisten kann.

Die Erkenntnisse dieser Nachforschungen sollen mein zukünftiges pädagogisches Handeln ebenso bereichern, wie sie mein Führungsverständnis erweitern mögen.

1.1 Das Interesse an Musiklernen

Der griechische Philosoph Platon (428/427 v. Chr. – 328/327 v. Chr.) schätzte in seinem Dialog Politeia die Wirkung von Musik so hoch ein, dass er ihr den höchsten Stellenwert in seinem Erziehungsprogramm zuwies. Nicht nur die Macht und die Wirkung von Musik, sondern die Musik an sich, die nach Theodor Adorno (1903-1969) die Grenzen der Sprache überschreitet, nimmt in der gesamten Kulturgeschichte eine zentrale Rolle ein. Musik wird seit der Antike bei Platon und Aristoteles als die höchste Kunst bezeichnet und gilt auch heute als ein hohes Kulturgut.

Musik ist aber nicht nur ein bedeutendes Kulturgut, sondern auch ein soziales Phänomen. Musik wird erschaffen und erklingt. Wie wird nun Musik vermittelt, gelehrt und übertragen? Welchen sozialen Rahmen braucht es, damit Musik weitervermittelt wird? Wo findet Musiklernen überhaupt statt? Diesen und ähnlichen Fragen soll in dieser Arbeit nachgegangen werden, die auch zum Ziel hat, Einblick in die sozialen Milieus zu geben, in welchen Musik gelehrt und gelernt wird.

In dieser Arbeit werden die gewonnenen Einblicke weitgehend objektivierbar dargestellt. Die Erkenntnisse sollen dazu dienen, ein besseres Verständnis für Prozesse des Musiklernens und der sozialen Milieus zu erlangen, in denen Musiklernen stattfindet.

Hergeleitet werden diese Erkenntnisse unter anderem durch die Habitusstheorie von Pierre Bourdieu und durch einen Teil der Musiksoziologie von Theodor Adorno.

Es wäre aber geradezu sträflich, ausschliesslich soziologische Theorien als Schlüssel für ein breites Verständnis von Musiklernen heranzuziehen. Einerseits ist die Musiksoziologie ein junges akademisches Fach, das die unterschiedlichsten Ansatzpunkte miteinander vereint und vermischt und andererseits ist das Wesen der Musik selbst besser zu verstehen, indem andere Disziplinen wie die Philosophie zu Rate gezogen werden.

Dem Wesen der Musik wird mit der Methode der Phänomenologie bedeutend nahe gekommen. Deshalb wird es in dieser Arbeit immer wieder Erklärungsmuster geben, die phänomenologisch verortet werden müssen. Es ist folglich eine literaturbasierte Arbeit, die soziologische, phänomenologische, pädagogische, historische und musikalische Sichtweisen einbringt, um ein Verständnis für die sozialen Bedingungen zu erlangen, die das Erlernen eines Instruments begünstigen.

Diese Arbeit hat zwei Hauptteile. Im ersten Teil geht es um die primäre Sozialisation, d.h. um das familiäre Milieu bis zum Schuleintritt. Es wird aufgezeigt, wie der Habitus der Familie geradezu zwingend auf das Musiklernen der Kinder wirkt.

Im zweiten Teil wird das Hauptaugenmerk auf den Unterricht in der sekundären Sozialisation gelegt. Dabei wird nicht auf die allgemeine Didaktik eingegangen, sondern Phänomene beschrieben wie das soziale Milieu, die Begeisterung, die Authentizität von Lehrpersonen oder das gemeinsame Musizieren, die das Erlernen eines Instruments begünstigen.

Im dritten Teil werden die Ergebnisse zusammengetragen und Schlussfolgerungen gezogen.

1.2 Fragestellung und deren Relevanz

Wie in der Einleitung angedeutet, ist die Musiksoziologie ein junges akademisches Fach, welches sowohl Berührungspunkte mit der Soziologie als auch mit der Musikwissenschaft und der Musikpädagogik hat. Das zeigt, dass die Themenfelder der Musiksoziologie in verschiedenen Disziplinen verortet werden können, um dem Phänomen der Musik gerecht zu werden. Das Wesen der Musik sprachlich abzubilden, ist ein schwieriges Unterfangen, weil sich die Erklärung und Deutung von Musik der Sprache entziehen kann. Das macht die Fragestellung und Herangehensweise vielschichtig. Die im Titel beschriebene Frage nach den sozialen Bedingungen für ein Begünstigen von Musiklernen soll so verstanden werden, dass das soziale Milieu der primären Sozialisation untersucht und anschliessend die Wirkung der primären Sozialisation auf das Musiklernen in der sekundären Sozialisation, d.h. in der sozialen Umgebung des Unterrichts gezeigt werden soll.

Die Fragestellung lautet folglich: Welche Rolle spielt die primäre Sozialisation für den Unterricht in der sekundären Sozialisation in Bezug auf das Erlernen eines Instruments?

Die Relevanz dieser Fragestellung - wie die Relevanz der Arbeit an sich - besteht darin, dass anhand von Literaturvergleichen versucht wird, Antworten auf die Fragestellung zu finden. Meine Erfahrungen in Bezug auf Ausbildungen von Musikpädagoginnen und Musikpädagogen zeigen, dass die an den Musikhochschulen verwendete Literatur der Musikpädagogik die Wirkung der primären Sozialisation auf das Musiklernen fast ausser Acht lässt.

Was selbstverständlich anmutet, nämlich, dass die Familie eine grosse Rolle im Musiklernen von Kindern spielt, wird fachdidaktisch an den Musikhochschulen nicht wahrgenommen. Dies könnte daran liegen, dass dieser Faktor als derart selbstverständlich angesehen wird, dass er in der Rezeption vergessen wird.

Die Einbettung der Erkenntnisse aus der Habitusforschung in diese Arbeit soll zeigen, dass diese Erkenntnisse für den Musikunterricht durchaus von Nutzen sein können. Die Relevanz besteht folglich darin, dass die Erkenntnisse der primären Sozialisation für den Unterricht gebraucht werden können und aus Sicht des Verfassers auch sollten. Es soll ferner gezeigt werden, dass diese objektivierbaren Erkenntnisse für Musiklehrpersonen in ihrem Unterricht von grossem Nutzen sind, um Kinder aus verschiedenen sozialen Milieus besser unterrichten zu können. Nahezu naiv wäre es zu glauben, dass sich Erkenntnisse und Analysen im pädagogischen Handeln von selbst niederschlagen werden. Der Weg von der Bibliothek, wo Wissen abrufbar ist, hin zu den Unterrichtszimmern, wo Wissen angewendet wird, ist sehr weit. Dennoch soll mit dieser Arbeit vermittelt werden, dass es durchaus Optionen gibt, die Kluft zwischen den sozialen Milieus abzufedern.

Ferner stehen in der nahen Zukunft Veränderungen in der pädagogischen Landschaft an, da sich die Gesellschaft stärker durchmischt. Es gelangen mehr Kinder an die Schulen, deren Eltern selber oft nicht die Möglichkeit hatten, musikalisch ausgebildet zu werden. Die geradezu flächendeckenden bezahlbaren Angebote an Musikschulen sind ein Phänomen von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Andere europäische Länder haben meist ein kleineres subventioniertes Angebot.

Wir können uns nicht erwehren, in unserer Kultur aufgewachsen zu sein. Dieses Nicht-Erwehren-Können wird, wie diese Arbeit zeigt, auch vorgelebt und vererbt. Damit Musiklernen sich dieser Vererbung und Genetik entziehen kann, braucht es einerseits ein fundiertes Wissen über die Macht des Habitus' und der sozialen Milieus. Und selbst dann ist die Überwindung der sozialen Schranken schwierig. Andererseits kümmert sich Musik nicht um Schranken, denn Musik verbindet. Musikunterricht hingegen trennt soziale Milieus, weil Musikunterricht ein Teil von Distinktion sein kann. Das Ziel dieser Arbeit ist also folgendes: Sie soll Lust machen, dem Wesen desjenigen Musiklernens nachzuspüren, welches soziale Schranken sowohl abzubilden wie auch zu überwinden vermag.

1.3 Methodisches Vorgehen

Die Frage nach den sozialen Bedingungen, die das Erlernen eines Instruments begünstigen, verlangt nach Literatur, die Aussagen über soziale Milieus macht. Sie verlangt aber auch nach Literatur über das Wesen von Musik und über Pädagogik. Das heisst, um dieser Fragestellung gerecht zu werden, muss diese Frage von verschiedenen Seiten angegangen werden. Das hat dazu geführt, dass für die Beantwortung dieser Frage einerseits das Habituskonzept von Pierre Bourdieu von entscheidender Bedeutung erachtet wurde, andererseits aber auch der Blick auf Theodor Adornos Musiksoziologie, im Speziellen seine Vorlesung über Musikhörer und Musikhörerinnen.

Adorno gilt selbst fünfzig Jahre nach seinem Tod unter Musikerinnen und Musikern als Autorität, weil er als ausgebildeter Musiker, Philosoph und Soziologe als einer der Ersten Musik, Philosophie und Soziologie untersucht hat.

In Kapitel 3.8 wird diese Aussage über Autorität phänomenologisch von Alfred Schütz untermauert.

Neben den soziologischen Theorien werden für die Beantwortung der dieser Arbeit zugrundeliegenden Frage auch Thesen und Erkenntnisse von Kurt Blaukopf (Gründer des ersten Instituts für Musiksoziologie in Wien, Hans Günther Bastian (erste grosse Untersuchungen in Deutschland zu Musiklernen) und Alfred Schütz (Begründer der phänomenologischen Soziologie) herangezogen.

In den einzelnen Kapiteln wird zudem auf Resultate von quantitativen Forschungen verwiesen wie diejenigen von Peterson et al. (1996) sowie Bastian (1989).

Für die Beantwortung der Frage nach den sozialen Bedingungen, die das Erlernen eines Instruments begünstigen, wird Literatur verwendet, die in die Nähe von unterschiedlichen Disziplinen verortet werden kann. Die aus der Literatur gewonnenen Daten und Aussagen ermöglichen Erkenntnisse, die zu einem breiteren Verständnis über die sozialen Bedingungen für das Erlernen eines Instruments führen. Das Wissen und die Erkenntnisse darüber können einen Nährboden für ein geschicktes pädagogisches Handeln bieten. Zwischen dem Wissen und dem pädagogischen Handeln braucht es eine adäquate Vermittlung im Sinne eines Dialogs, der eine möglichst ideale Passung zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen herstellen kann. Differenzierte Aspekte dieses Dialogs, wie sie Bourdieu aufzuzeigen versuchte, können in dieser Arbeit leider nur andeutungsweise wiedergegeben werden, da es dazu einer zusätzlichen und anderen Fragestellung bedürfte.

2 Soziale Bedingungen: die primäre Sozialisation

Der Begriff der *primären Sozialisation* bedarf vorerst einer Klärung, um Missverständnissen vorzubeugen. In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff der primären Sozialisation so verwendet, dass damit die Zeit von der Geburt bis zum Schuleintritt eines Kindes verstanden wird¹. In dieser Zeit hat die Erziehung durch die Eltern und durch die Umgebung einen prägenden Einfluss auf die Kinder. Eine weitere Ziselierung von Begriffen wird nur dann vorgenommen, wenn sie für die Erkenntnisse von Nutzen sind. Definitionen und Begriffserklärungen sollen nicht zu mehr Unklarheiten führen. Deshalb wird der Begriff '*musikalische Sozialisation*' definiert.

2.1 Vertraut-Werden mit Musik

Der Begriff der Sozialisation ist ein mehrdeutiger und viel diskutierter Begriff. Unter Sozialisation kann verstanden werden, wie sich «das Individuum in den gesellschaftlichen Kontext einfügt und im sozialen Raum eine Position einnimmt» (Lenz 2013, 158). Diese These eröffnet nun wieder verschiedene Fragen, da viele Bedingungen erfüllt sein müssen, um an einer Gesellschaft partizipieren zu können.

Diese Bedingungen sind die «körperliche Reifung und Entwicklung» und «die psychische Entwicklung und die Anpassung an die das Individuum umgebende ökologische und soziale Umwelt» (ebd.). Dazu gehört insbesondere die Sprache, die sich das Individuum in einem sozialen Raum aneignet. Die Sprache ist nicht angeboren, sondern angeeignet. Damit wird impliziert, dass die Sprache ein wesentliches Merkmal der Sozialisation des Individuums ist.

Darüber hinaus bezieht die musikalische Sozialisation «im Besonderen Elemente und Strukturen musikalischer Art mit ein» (ebd.). Es stellt sich nun die Frage, wie diese Elemente in den Menschen gelangen, resp. wie er mit diesen Elementen vertraut werden und umgehen kann. Blaukopf (1984) vertritt die These, dass «jede wissenschaftliche Betrachtung von älteren europäischen Kulturen die unlösliche Verbindung von sprachlichen, gestischen und musikalischen Elementen im Auge zu behalten haben» (Blaukopf 1984, 20) wird. Das bekräftigt die Feststellung, dass der Begriff der musikalischen Sozialisation mehrfach zu deuten ist.

Hinzu kommt, dass es keinen allgemeingültigen Oberbegriff für die musikalische Sozialisation gibt, der alle Lebensalter abdeckt. Die musikalische Sozialisation bezieht sich immer auf einen Lebensabschnitt, auf eine bestimmte Musik, kurz, es werden unter dem Begriff musikalische Sozialisation verschiedene Konzepte zusammengefasst.

Um dabei einen sinnvollen Zugang für die dieser Arbeit zugrunde liegende Fragestellung zu gewähren, kann die von Lenz (2013) gewonnene Einsicht herangezogen werden, dass die

¹ Demgegenüber meint der Begriff der sekundären Sozialisation in der vorliegenden Arbeit die Zeitspanne ab dem Schuleintritt, in welcher die Schule, die Gemeinden und der Freundeskreis prägend auf die Sozialisation wirken (Anmerkung des Autors).

musikalische Sozialisation in der Musikpädagogik *und* in der Soziologie ihren disziplinären Zugang finden kann (Lenz 2013).

Es ist dabei ferner zu berücksichtigen, dass die Fragen des musikalischen Geschmacks und der musikalischen Präferenzen ebenfalls als ein Teilgebiet der Musiksoziologie angesehen werden können. Diese Fragen könnten durchaus auch mit psychologischen oder pädagogischen Erklärungen beantwortet werden.

Diese bereits mehrfach angedeutete Interdisziplinarität weist darauf hin, dass Musik einen starken Einfluss auf das Individuum und auf den sozialen Raum nimmt. Diesen Einfluss wiederum zu reflektieren macht deutlich, dass er nicht alleine mit der Soziologie, sondern auch mit anderen Disziplinen zu erklären ist.

Lenz (2013) erklärt im Weiteren den Begriff der Sozialisation als einen «Rahmen für das Konzept der musikalischen Sozialisation» (Lenz 2013, 158).

Eine ontologische Betrachtung der Sozialisation wiederum bezieht sich auf die Beschreibung der Phänomene und deren Bearbeitung. Diese Bearbeitung kann eine musikwissenschaftliche, musiksoziologische oder eine musikpädagogische sein. Die Schwierigkeit, die Musiksoziologie genauer zu definieren, zeigt nicht nur die Komplexität und das Feld der soziologischen Fragestellungen, sondern auch die Dimension der Musik, die in allen Lebensstilen, sozialen Milieus und in ihrer Mannigfaltigkeit fast nicht fassbar und abschliessend bearbeitbar ist.

Generalisierend kann Sozialisation als ein Prozess aufgefasst werden, der sich «auf die Relation zwischen Individuum und Gesellschaft bezieht»².

In der Fokussierung auf die Musiksoziologie scheint die Betrachtung des Individuums und der Gesellschaft noch um eine Dimension erweitert werden zu müssen und zwar um diejenige der «innerpsychischen gegenüber den ausserpsychischen Einflussfaktoren» (Lenz 2013, 162). Als innerpsychischer Prozess wird verstanden, wie das «subjektive Denken, Fühlen und Handeln von der Umwelt beeinflusst wird und ebenso diese beeinflusst» (ebd.). Damit wird der Aspekt der Zeitlichkeit angesprochen, der untrennbar mit der Sozialisation verbunden ist. Die Sozialisation ist in der mathematischen Terminologie ausgedrückt immer eine Funktion der Zeit. Sie ist also abhängig vom zeitlichen Ablauf und versteht sich als dynamischer Prozess. Lenz (2013) schreibt dazu, dass in der üblichen zeitlichen Unterscheidung des Sozialisationsprozesses zwei Phasen unterschieden werden. Diese Prozesse sind die *primäre* und *sekundäre* Sozialisation (vgl. Lenz 2013). Die primäre Sozialisation findet in der Primärgruppe statt, d.h. in der Familie und in der engsten Verwandtschaft, die sekundäre in der Schule, in den Gemeinden, in grösseren Gruppen und in Institutionen. Die Sozialisation ist somit auch untrennbar mit Kultur verbunden, da die Sozialisation immer in einem kulturellen Rahmen stattfindet. Dahingehend ist festzuhalten, dass Sozialisation nach Parsons³ eine Übertragung auf die musikalische Sozialisation bedeutet. Das heisst, dass in der musikalischen Sozialisation entsprechende Rollenverhalten eingeübt werden. Kinder lernen folglich im

2 Hurrelmann (1983) zit. nach Lenz, Friedemann. 2013. «Soziologische Perspektiven auf musikalische Sozialisation». In *Handbuch Jugend - Musik - Sozialisation*. Bd. 5, hrsg. v. Robert Heyer, Sebastian Wachs und Christian Palentien, 157–85. Wiesbaden: Springer Fachmedien

3 Parsons (1952) zit. nach Lenz, Friedemann. 2013. «Soziologische Perspektiven auf musikalische Sozialisation». In *Handbuch Jugend - Musik - Sozialisation*. Bd. 5, hrsg. v. Robert Heyer, Sebastian Wachs und Christian Palentien, 157–85. Wiesbaden: Springer Fachmedien

Musikunterricht Erwartungshaltungen kennen, die an sie im Unterricht, beim Üben zuhause, bei Probenarbeiten und Aufführungen gestellt werden. Diese Rollenerwartungen sind nach Lenz (2013) erheblich. Daraus lässt sich wiederum folgern, dass diese als Spielregeln im sozialen Milieu angesehen werden können, die ihrerseits einen sozialen Charakter haben. Das gemeinsame Musizieren ist der Beweis dieser sozialen Interaktion, die auf erlernten Rollenerwartungen beruht. Im Erlernen und Erwerben der instrumentenspezifischen Kompetenzen inkorporiert sich in dieser Erwartungshaltung sowohl eine Kompetenz zur sozialen Interaktion wie auch eine Kompetenz zum musikalischen Können. Am besten lässt sich dieses Phänomen bei Orchestern zeigen, bei welchen sich die Erwartungen in der Präzision des Zusammenspiels zeigt. Im Werk Piaget⁴ äussert sich diese erwähnte erlernte Erwartungshaltung bei Kindern in der Art der Weltaneignung, in welcher Musik eine wesentliche Rolle spielt, wohingegen im Werk von Emile Durkheim⁵ Kunst als psychologische Funktion dargestellt wird und für die musikalische Sozialisation keine entscheidende Rolle spielt.

Der Begriff der musikalischen Sozialisation wird folglich nach Lenz (2013) verstanden als «Vertraut-Werden und das Erlernen des Umgangs mit Musik» (Lenz 2013, 166).

Dabei fällt sofort auf, dass das «Vertraut-Werden mit Musik» zwingend mit verschiedenen Lebensabschnitten gekoppelt ist. Das Vertraut-Werden mit Musik beginnt im frühen Kindesalter und kann als Startpunkt der musikalischen Sozialisation angesehen werden. Ein Endpunkt wird landläufig im Erwachsenenalter gesehen, wobei es diesbezüglich wenig Forschungsdaten gibt. Die unterschiedliche Datenlage und die verschiedenen Ansätze für ein Verständnis des Begriffs der musikalischen Sozialisation machen es schwierig, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Gleichzeitig eröffnen sie aber auch die Möglichkeit, verschiedene Ansätze in einer neuen Betrachtung zu integrieren, wie die «Klärung des Verhältnisses von musikalischer Sozialisation und den Merkmalen der Sozialisation allgemein» (ebd.). Dieser Ansatz lässt sich verstehen als ein sich selbst referierendes System. Damit ist gemeint, dass das Individuum einen aktiven Teil im Sozialisationsprozess einnimmt und die «Eigenleistung des Subjekts betont wird» (ebd.). In dieser Eigenleistung und in diesem Sozialisationsprozess wird das Individuum ein Mitglied in «selbstgewählten Kulturen» (ebd.) und eignet sich die entsprechende Distinktion wie auch die Codes an. Demgegenüber ist kritisch zu betrachten, wie freiwillig diese Kulturen als selbstgewählt betrachtet werden können. Ferner ist in Betracht zu ziehen, dass sich die Theorie der Selbstsozialisation gegen die Thesen von Adorno wendet, der in seinem «dialektischen Ansatz eine stark normative Theorie vertritt, nach der die populäre Musik lediglich der Bedürfnisbefriedigung der

4 Piaget(1999) zit. nach Lenz, Friedemann. 2013. «Soziologische Perspektiven auf musikalische Sozialisation». In *Handbuch Jugend - Musik - Sozialisation*. Bd. 5, hrsg. v. Robert Heyer, Sebastian Wachs und Christian Palentien, 157–85. Wiesbaden: Springer Fachmedien
5 Durkheim (1984) zit. nach Lenz, Friedemann. 2013. «Soziologische Perspektiven auf musikalische Sozialisation». In *Handbuch Jugend - Musik - Sozialisation*. Bd. 5, hrsg. v. Robert Heyer, Sebastian Wachs und Christian Palentien, 157–85. Wiesbaden: Springer Fachmedien

Rezipientinnen und Rezipienten» dient (vgl. Adorno 1975, 42)⁶. Hinzu kommt, dass Adorno die These aufstellt, dass die Produktion der populären Musik vor allem kommerzielle Interessen verfolgt. Die stark normativ geprägte Theorie von Adorno ist nach Lenz (2013) durch empirische Befunde weitgehend widerlegt. Die Thesen der Selbstsozialisation hingegen scheinen besonders in der Musikpädagogik Einzug gefunden zu haben (vgl. Lenz 2013). Obwohl sich Pierre Bourdieu mit seinen umfangreichen soziologischen Arbeiten nie einer näheren Beschäftigung mit der musikalischen Sozialisation auseinandergesetzt hat, sind seine Modelle - insbesondere dasjenige des Habitus' - geeignet, die musikalische Sozialisation zu untersuchen. Überleitend kann festgehalten werden, dass musikalische Sozialisation ein Vertraut-Werden mit Musik bedeutet, das im nächsten Kapitel um den Begriff der Umwelt erweitert werden soll.

Zusammenfassung: Der Begriff der musikalischen Sozialisation wird nach Lenz (2013) als ein Vertraut-Werden mit Musik und als ein Erlernen des Umgangs mit Musik verstanden. Der Begriff der primären Sozialisation meint dabei den Einfluss der Familie und die Erziehung durch die Eltern. Durch die Vielschichtigkeit des Begriffs 'musikalische Sozialisation' können verschiedene Disziplinen wie Musiksoziologie, Philosophie und Pädagogik für Erklärungen herangezogen werden.

2.2 Umwelt und Sozialisation und ihr Einfluss auf das Musiklernen

Der Ausgangspunkt der Sozialisationstheorien ist, wie bereits im vorigen Kapitel mehrfach erwähnt, die Annahme, dass die musikalischen Verhaltensweisen durch das soziale Milieu und damit durch die Umwelt geformt werden.

Der französische Historiker und Kulturtheoretiker Hippolyte Taine (1828-1893) hat diesen Grundgedanken auch auf die Entfaltung von Kunst und Künstler und Künstlerinnen übertragen. Dabei scheint ein Umstand besonders interessant zu sein, nämlich dass Hippolyte Taine rund ein Jahrhundert vor Pierre Bourdieu (1930-2002) gelebt hat.

Bereits Taine proklamiert «den Vorrang des Milieus vor allen Erklärungsmöglichkeiten» und bestätigt damit seine Ansicht, dass das Milieu als letzte Erklärung für die Entwicklung der Kunst und der Künstlerpersönlichkeit gilt (Blaukopf 1984, 52).

Die musikalische Sozialisation versteht auch Gembris (1987) als Lernprozess. Der einzelne Mensch wächst in eine Musikkultur hinein, in welcher er nicht nur Verhaltensweisen in der sozialen, kulturellen und materiellen Umwelt entwickelt, sondern sie in der Wechselbeziehung zwischen der sozialen, kulturellen und materiellen Umwelt erlernt. Dieses Lernen versteht sich in erster Linie als ein Lernen durch Imitation (vgl. Gembris 1987). Im

⁶ Adorno (1975) zit. nach Lenz, Friedemann. 2013. «Soziologische Perspektiven auf musikalische Sozialisation». In *Handbuch Jugend - Musik - Sozialisation*. Bd. 5, hrsg. v. Robert Heyer, Sebastian Wachs und Christian Palentien, 157–85. Wiesbaden: Springer Fachmedien

Weiteren ist das besagte Lernen und der Lernprozess selbstredend eingebettet in «regionale, gesellschaftliche und kulturelle Zusammenhänge» (Gembris 1987, 159).

Neben der primären und sekundären Sozialisation lassen sich, wie schon bei Adorno (1996) in den 1960er Jahren beschrieben, die technischen Medien in jeglicher Form als wichtiger Sozialisationsfaktor ausmachen. Die Medien, insbesondere die Verfügbarkeit von Musik auf den Mobiltelefonen und Tablets, beeinflussen die Hörgewohnheiten und den Geschmack von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Die neuen Medien erlauben mit geringem ökonomischen Kapital und mit wenig Wissen einen uneingeschränkten und schnellen Zugang zu Musik. Was zur Zeit von Theodor Adorno noch mit eher grösserem Aufwand sowohl in Wissen über Musik wie auch finanziell verbunden war, ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit dem flächendeckenden Internetzugang für alle Bevölkerungsschichten nahezu kostenlos verfügbar. Blaukopf (1984) spricht in diesem Zusammenhang bereits 1984 von einer «historischen Mutation des Musiklebens» (Blaukopf 1984, 15) und nimmt dabei bereits in seinen Studien gegen Ende des 20. Jahrhunderts mit grosser Voraussicht den Einfluss des Internets auf die Musikvermittlung wahr. Wo einst Rockmusik als Protestbewegung galt, ist durch die schrankenlose Verfügbarkeit von Musik selbst Rockmusik als Protestmusik salonfähig geworden, weil die schnelle Verbreitung für Populartät gesorgt hat, was im nächsten Kapitel thematisiert wird. Es ist heute noch unzureichend untersucht, welche Auswirkungen die schnelle und uneingeschränkte Verfügbarkeit von Musik auf die Musikpädagogik hat. Unbestritten bleibt, dass die familiäre Umgebung einen grossen Einfluss auf die musikalische Bildung ausübt. In welcher Form dieser Einfluss geschieht, d.h. ab Tonträgern oder durch aktives Musizieren, scheint weniger von Bedeutung zu sein, als die liebevolle Zuwendung der Eltern und der Familie gegenüber den an Musik interessierten Kindern (vgl. Gembris 1987). Die Aufmerksamkeit, Zuwendung und «positive Verstärkung gegenüber den lautlichen und musikalischen Äusserungen des Kindes» haben nach Gembris (1987, 160 ff.) nicht nur einen Einfluss auf die musikalische, sondern auch einen günstigen Einfluss auf die sprachliche Entwicklung des Kindes (vgl. Gembris 1989). Demzufolge lässt sich ableiten, dass Eltern mit einer musikalischen Affinität die Kinder im musikalischen Bereich eher unterstützen. Das lässt auch den Umkehrschluss zu, dass es eine «Koinzidenz zwischen unmusikalischen Kindern aus unmusikalischen Elternhäusern» gibt (Gembris 1987, 160). Gembris (1987) führt weiter aus, dass es «von nicht zu unterschätzender Bedeutung» ist, dass sich Eltern gegenüber dem Musikgeschmack der Kinder tolerant zeigen, «gerade wenn sie deren Musik nicht besonders mögen» (ebd., 161 und vgl. Scheuer 1986)⁷. Dabei wird immer wieder auf die Bedeutung des Singens hingewiesen. Gordon⁸ (1979) empfiehlt aufgrund seiner langjährigen Studien Kinder zum Singen zu ermutigen und sie dabei bei fehlerhaftem Singen nicht zu korrigieren. Gerade das

7 Scheuer (1986) zit. nach Gembris, Heiner.1987. «Musikalische Fähigkeiten und ihre Entwicklung». In La Motte, Helga de, Hrsg. 1987. *Psychologische Grundlagen des Musiklernens*. 5 Bd. Bärenreiter. Handbuch der Musikpädagogik Bd. 4. 116-185

8 Gordon (1979) zit. nach Gembris, Heiner.1987. «Musikalische Fähigkeiten und ihre Entwicklung». In La Motte, Helga de, Hrsg. 1987. *Psychologische Grundlagen des Musiklernens*. 5 Bd. Bärenreiter. Handbuch der Musikpädagogik Bd. 4. 116-185

Singen-Lassen von phantasievollen Liedern, die einen eigenen Ausdruck verlangen, unterstützt Kinder in ihrem musikalischen Ausdruck. Zusammenfassend konnte Gembris (1987) nachweisen, dass nicht nur die Vorbildfunktion der Eltern einen begünstigenden Einfluss auf die musikalische Ausbildung der Kinder ausübt, sondern ebenso die positive Zuwendung der Eltern gegenüber dem Ausüben einer musikalischen Aktivität des Kindes. In der primären Sozialisation scheint die Zuwendung der Eltern wichtiger zu sein, als eine hohe Leistungsbereitschaft oder gar ein hoher Leistungsanspruch (vgl. Gembris 1987). Dazu kommt, dass die aktive Gestaltung des eigenen musikalischen Lebens der Eltern für die Entwicklung des Kindes von Bedeutung ist. Das eigene aktive Musizieren gestaltet eben auch die Umwelt, resp. verändert diese und lässt neue Bedingungen entstehen, die die Entwicklung fördern oder behindern. Die Biographien einiger berühmter Musiker und Musikerinnen zeigen, wie sie ihre musikalischen Interessen gegen ihre Umwelt durchsetzen mussten⁹. Wenn die aktive Gestaltung des eigenen musikalischen Lebens, wie in diesem Kapitel gezeigt, die Umwelt beeinflusst, so unterliegt wohl nicht nur die Umwelt, sondern reziprok auch das musikalische Leben einer stetigen Veränderung und einem Wandel. Im nächsten Kapitel soll der Wandel der ästhetischen Praktiken untersucht werden.

Zusammenfassung: Die musikalische Sozialisation kann nach Gembris (1987) als ein Lernprozess beschrieben werden, in welcher Verhaltensweisen im Umgang mit Musik und Kultur gelernt wird. Dabei wird in erster Linie mittels Imitation von Verhaltensweisen gelernt. Die neuen Medien erlauben einen schnellen und nahezu uneingeschränkten Zugang zu Musik, was einen grossen Einfluss auf den Umgang mit Musik hat. Eltern haben nicht nur aufgrund ihrer Vorbildfunktion einen begünstigenden Einfluss auf die musikalische Ausbildung ihrer Kinder, sondern vor allem durch die positive Zuwendung gegenüber der musikalischen Aktivität ihrer Kinder (vgl. Gembris 1987).

2.3 Wandel der ästhetischen Praktiken

Die «Integration ehemals distinkter altersspezifischer Kulturen und Ästhetiken in die globalisierte Popularkultur» ist im Wandel (Hengst 2016, 41). So sind aus Sicht von Hengst (2016) die Interessen der Kinder und Jugendlichen in ihren kulturellen Praktiken dann besser zu verstehen, wenn auch die Verschiebung der Interessen und der Wandel der Erwachsenen ergründet werden können. Die Vernachlässigung der kulturellen Praktiken und des ästhetischen Interesses von Erwachsenen führt dazu, dass die Betrachtung der kulturellen Interessen von Kindern isoliert analysiert wird (vgl. Hengst 2016).

⁹ Anmerkung des Autors: Franz Schubert (1797-1828) sei hier erwähnt, der erst durch sein erfolgloses Wirken als Lehrer an einer Dorfschule seine musikalische Begabung ausleben konnte.

Es ist also geradezu zwingend, die Dispositionen und Ähnlichkeiten von kulturellen Praktiken und den Habitus verschiedener Generationen zu betrachten, um die Lebenswelt von Kindern besser zu verstehen.

Ein anschauliches Beispiel ist die Instrumentenwahl von Kindern. Anhand des Verschwindens der Blockflöte in der Instrumentalwahl bei Kindern soll gezeigt werden, dass dieses nicht nur mit dem sinkenden Interesse an diesem Instrument zu tun hat, sondern vielmehr mit einem Wandel der kulturellen Praktiken und Ästhetiken der Erwachsenen. Es soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass bereits Adorno die Blockflöte als Instrument sehr kritisch betrachtet hat. Adorno hat «in einem Brief an Ernst Krenek» vor dem «gemeinschaftlichen Musizieren» auf den preiswerten Blockflöten gewarnt (Hengst 2016, 40). Die Kritik am Blockflötenunterricht ist also alt. Schon von daher kann man nicht von einem neueren Wandel oder Unlust auf das Instrument sprechen, worauf sich die Musikschulen gerne berufen. Vielmehr sollte in Betracht gezogen werden, dass die Blockflöte kein Instrument der Kultur der Kinder war und ist, sondern ein Instrument der Kultur für Kinder. Hinter der Pflicht, den Blockflötenunterricht zu besuchen, steht vielfach der Wunsch seitens der Eltern, das Interesse für Musik und andere Instrumente bei ihren Kindern zu wecken. Es ist ein Interesse der Eltern, dass ihre Kinder Interesse an Musik bekommen. Umgekehrt kann auch die Abwahl der Blockflöte so verstanden werden, dass sich die kulturellen Praktiken der Erwachsenen geändert haben und die Abwahl nicht auf ein Desinteresse der Kinder zurückzuführen ist. Die Verabschiedung der Blockflöte aus der Kinderkultur hat nach Holtzlag, Professor für Blockflöte an der Hamburger Musikhochschule, damit zu tun, dass Kinder wohl schnell einen Ton aus der Blockflöte herausholen können, die Schönheit eines Klanges aber äusserst schwierig und nur durch intensives Üben erreicht werden kann. Es braucht ein hohes Mass an Feinmotorik für Zunge, Finger und Lippen, um einen schönen Ton zu produzieren (ebd.). Der Mangel eines schönen Klanges, umfassender ausgedrückt, der Mangel an Ästhetik ist der eigentliche Grund der Abwahl¹⁰.

Die Abwahl der Blockflöte im Speziellen oder anderer Instrumente können Kinder schlecht begründen. Die Begründung ist ein allgemeines Missfallen. Kinder reagieren sehr direkt aufgrund ihrer feinen Ohren (vgl. Hengst 2016). Der Wandel der kulturellen Praktiken, wie es sich an der Instrumentenwahl erkennen lässt, ist kein isolierter Wandel innerhalb einer Präferenz für die Instrumentenwahl. Vielmehr lässt sich an einem Wandel instrumentenspezifischer Vorlieben ebenso ein Wandel in den kulturellen Praktiken der Erwachsenen ableiten. Das lässt sich begründen, indem man beobachten kann, dass Kinder, lange bevor sie ihr Selbst in Sprache, Musik oder Theater bilden können, ungewollt an die Populärkultur über die Eltern und Medien herangeführt werden. Die ästhetischen Vorlieben der Erwachsenen sind stark mit der Jugendkultur verwachsen, wenn nicht hängengeblieben. Das äussert sich zum einen nach Hengst (2016) darin, dass das Spektrum der Interessen und

¹⁰ Anmerkung des Autors: Mit dieser These lässt sich auch erklären, dass Kinder, die Keyboard lernen, sehr schnell die Freude am Instrument verlieren, weil sie die Schönheit des Klanges nicht selber gestalten können.

das Spektrum der Aktivitäten der heutigen Erwachsenen und der Lehrerinnen- und Lehrergeneration ungleich viel grösser geworden ist als noch vor einem halben Jahrhundert. Nicht nur die Freude an diesen vielseitigen Interessen ist ein Indiz für den Wandel der kulturellen Praktiken, sondern auch ein «Schwinden des Gefühls, einer bestimmten Kunstform verpflichtet zu sein» (Hengst 2016, 41).

Kratus (2007) weist in seinem Artikel «Music at the tipping point» darauf hin, dass Gesetzesänderungen dazu beitragen, dass Instrumente abgewählt werden (vgl. Kratus 2007). Daraus lässt sich schliessen, dass kulturelle Praktiken auch dem Einfluss von Bildungsgesetzen unterliegen können.

Um diesem Phänomen des Wandels besser auf die Spur zu kommen, muss der Begriff der Popularkultur eingeführt und erklärt werden.

Die Popularkultur soll hier so aufgefasst werden, dass sie als ein Feld angesehen wird, dem man sich nicht entziehen kann, weil es ein Phänomen darstellt, das für die Gesamtheit konstitutiv ist (vgl. Hengst 2016).

Die heutige Popularkultur stellt eine logische Folge mehrerer grosser technischer Entwicklungen des 20. Jahrhunderts dar. Die technischen Errungenschaften wie das Festhalten der Bewegung durch Fotografie und Film, die Aufzeichnung von Ton durch die Schallplatte und die Übertragung von Bild und Ton über weite Distanzen haben dazu beigetragen, dass Kultur und deren Praktiken über Grenzen hinweg teilbar wurden. Dadurch wurden Kultur und Musik populär. Adornos Anerkennung weit über den universitären Campus hinweg hat eben auch damit zu tun, dass seine musiksoziologischen Vorlesungen im Radio übertragen wurden. Die Bekanntheit des Pianisten Alfred Brendel rührt u.a. daher, dass seine Einspielung der 32 Beethoven Sonaten im Fernsehen übertragen wurden. Diese Beispiele zeigen, dass die technischen Errungenschaften der Übertragung von Bild und Ton Adornos Vorlesungen und Brendels Beethoven Interpretationen einem nicht universitären Publikum bekannt gemacht haben. Die technischen Errungenschaften spielen offensichtlich eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Sozialisation und nehmen folglich als Vermittler von Musik eine grosse Bedeutung ein. Dabei muss als logische Folge festgehalten werden, dass technische Errungenschaften eben einen Wandel der kulturellen Praktiken ermöglichen und begünstigen.

Zusammenfassung: Der Wandel von kulturellen Praktiken kann durch den technischen Fortschritt wie durch Gesetzesänderungen stattfinden (vgl. Kratus 2007). Im Zeitalter des Internets ist die Verfügbarkeit von Musik allgegenwärtig. Diese setzt sich über Grenzen hinweg. Kinder werden in der primären Sozialisation ungewollt an die Popularkultur wie auch an die ästhetischen Praktiken der Eltern herangeführt, was ihren Habitus prägt und die Haltung zum Musiklernen beeinflusst (Hengst 2016).

Gibt es andere Hinweise neben den technischen Errungenschaften als Vermittler von musikalischer Sozialisation? Und welches soziale Milieu verfügt über technische

Errungenschaften, die die musikalische Sozialisation unterstützen und wie werden solche Errungenschaften eingesetzt? Dazu soll nach diesen ersten Erläuterungen und Hinweisen auf die Bedeutung der primären Sozialisation nun das Habituskonzept von Pierre Bourdieu beleuchtet werden.

2.4 Das Habituskonzept von Pierre Bourdieu

Unter dem Habitus eines Menschen, eines sozialen Milieus oder einer Gesellschaft ist nach Pierre Bourdieu das gesamte Auftreten eines Menschen, seine Haltung und Einstellung zum Leben, zu sich selbst oder zur Umwelt, wie auch sein Lebensstil, Geschmack, der Gebrauch der Sprache usw. zu verstehen (vgl. Bourdieu 1987).

Bei Pierre Bourdieu findet sich der Begriff erstmals 1962. Der ausgebildete Philosoph Bourdieu entwickelte den Begriff ab 1967 weiter. In der Soziologie ist das Habituskonzept von Pierre Bourdieu etabliert und seine Forschungen zum Habitus sind anerkannt. Seine Werke gelten als Standardliteratur der Soziologie.

Aufgrund der Bedeutung seiner Untersuchungen ist es naheliegend, dass das Habituskonzept als Erklärungsmuster für die dieser Arbeit zugrundeliegende Fragestellung herangezogen wird. Dazu soll nun zuerst der Begriff des Habitus' erklärt und in seiner Interpretation beleuchtet werden.

Der Habitus bestimmt quasi die Möglichkeiten des Denkens und Handelns, wie auch deren Grenzen und äussert sich in Denk- und Verhaltensstrukturen. Der Begriff des Habitus' ist der Scholastik entnommen und findet sich bereits bei Thomas von Aquin (vgl. Kraus & Gebauer 2002). Der Kirchenheilige Thomas von Aquin (1225-1274) bezeichnet den Habitus als «zuständige Eigenschaft, dauerhafte Anlage eines Dinges zu etwas» («habitus quodammodo est medium inter potentiam puram et purum actum») (vgl. Kraus & Gebauer 2002, 26).

Der Habitus äussert sich also folgendermassen: Was ein Mensch denkt, wie er handelt, wie er sich verhält, welches Verhalten bewusst und unbewusst ist, wie er agiert, ohne darüber nachzudenken, was für ihn im Handeln möglich und denkbar, wie auch undenkbar ist. Der Habitus äussert sich auch in Wahrnehmungskategorien. Der Habitus wird in Anlehnung an Thomas von Aquin «an den Tätigkeiten, welche aus ihnen hervorgehen, erkannt» («habitus per actus cognoscuntur») (Kraus & Gebauer 2002, 26 ff.)

Bedeutend für die Soziologie ist diese Erkenntnis, dass sie ohne 'Blick in das Innere', ohne die Triebfedern des Handelns, sprich ohne Psychologie auskommt.

Wenn sich also der Habitus eines Menschen in seinem Verhalten und Denken zeigt, kann daraus abgeleitet werden, dass es wegen der Unterschiedlichkeit der Menschen verschiedene Habitus gibt. Diese Unterschiede zeigen sich in der Verschiedenheit des Denkens und Handelns. Veranschaulicht und konkreter heisst das, dass die Unterschiede sich in der Art der Bewegungen, der Kleidung, des Essens (auch in der Art, was und wie gegessen wird), aber auch in der Art, wie der Welt begegnet wird, äussert (vgl. Bourdieu 1987).

Wenn von Grundstrukturen gesprochen wird, die das Verhalten, das Denken und das Handeln strukturieren, ist zu bedenken, dass Bourdieu (1987) davon ausgeht, dass diese Grundstrukturen nicht angeboren sind, wohl aber in gewisser Weise vererbt werden. Diese Grundstrukturen, die den Habitus bestimmen, werden durch Erfahrungen im Laufe des Lebens geprägt, was wiederum beweist, dass der Habitus Veränderungen unterworfen ist. Das lässt sich insofern nachvollziehen, weil der Mensch in seinem Leben fortlaufend neue Erfahrungen macht und sich dadurch zwangsläufig der Habitus in einer Form modifiziert. Bourdieu (1987) geht aber davon aus, dass sich der Kern des Habitus', der sich in der primären und sekundären Sozialisation entwickelt, nicht mehr wesentlich verändert.

Auch bei Bourdieu (1987) findet man die These, dass die primäre Sozialisation prägend ist und sich in der sekundären Sozialisation weiter manifestiert.

Das wäre ferner ein Beweis, dass die ersten Erfahrungen im Umgang mit Musik in der primären Sozialisation einen Einfluss auf das Musikkennen in der sekundären Sozialisation haben. Damit wäre auch die These von Lenz (2013) in Kapitel 2.2 bekräftigt, dass unter musikalischer Sozialisation ein Vertraut-Werden mit Musik verstanden werden kann, welches logischerweise in der primären Sozialisation beginnt und sich einem steten Wandel im Laufe des Lebens unterzieht.

Bourdieu (1987) scheint im Habitus ein generatives Prinzip zu erkennen, welches der generativen Grammatik von Chomsky (1980) sehr nahekommt. Allerdings gibt es einen äusserst bedeutenden Unterschied: Noah Chomsky (1980) stellt in seinen Werken die These auf, dass das Verhalten des Menschen einer Art Grammatik folgt, sprich angeboren ist. Bourdieu (1987) nimmt für den Habitus eine entgegengesetzte Position ein, indem er den «Habitus nicht als angeborene, sondern als erfahrungsgemässe Konstruktion entwirft» (Krais & Gebauer 2002, 31).

Trotzdem kann eine gewisse Nähe zwischen der Habitusstheorie und der generativen Grammatik nicht abgestritten werden. Der Begriff des Habitus' lässt nach Bourdieu (1987) einen weitaus grösseren Handlungsspielraum zu.

Am ehesten kommt man laut Krais & Gebauer (2002) mit dem Begriff Handlungsgrammatik der Intention von Bourdieu (1987) nahe, weil der Begriff «Handlungsgrammatik» das Verhältnis von Subjekt zu Gesellschaft beschreibt (Krais & Gebauer 2002, 31). Im Gegensatz zur Sprache ist im Habituskonzept von Bourdieu die Grammatik des Handelns nicht von äusseren Faktoren bestimmt, sondern liegt im Inneren des Menschen. Und die Bildung dieses Inneren, das sich im Habitus äussert, wird in der primären Sozialisation angelegt und lässt Denk- und Handlungsweisen zu oder schränkt diese ein (vgl. Krais & Gebauer 2002, 31 ff.).

Bourdieu (1987) versteht unter Habitus 'strukturierte Struktur' und meint damit, dass der Habitus eines Menschen durch Lebenserfahrungen geprägt wird. Das heisst, dass sich im Habitus die soziale Ordnung abbildet und verinnerlicht. Diese strukturierte Struktur kann als passiv bezeichnet werden, weil dieser Aspekt des Habitus' strukturiert wird im Gegensatz zu den Handlungen eines Menschen. Die Handlungen eines Menschen prägen den Habitus aktiver. Der Habitus hat auf der anderen Seite eine 'strukturierende Struktur'. Er schafft also

im Handeln eines Menschen etwas, was seine Umwelt, sein Milieu und die Gesellschaft prägt. Das kann im Rahmen dieser Arbeit so gedeutet werden, dass Eltern im Umgang mit Musik folglich ihren Kindern diesen Umgang übertragen (vgl. Bourdieu 1987).

Bourdieu (1987) ist ebenso der Ansicht, dass die Menschen ihre soziale Stellung und ihre eigene Position im sozialen Raum insofern verinnerlichen, dass sie der sozialen Ordnung eine grosse Stabilität verleihen. Der Habitus existiert folglich nicht nur im Verhalten oder im Sein eines Menschen, sondern darüber hinaus in der Gesellschaft mit ihren verschiedenen Milieus. Das bedeutet, dass soziale Veränderungen nicht nur in den einzelnen Menschen passieren müssen, sondern auch im sozialen Milieu. Dies wiederum bekräftigt die These dieser Arbeit, dass die primäre Sozialisation so prägend ist, dass sie in der sekundären Sozialisation weiterhin wirksam ist. Zusammenfassend lässt sich dies in folgendem Zitat ausdrücken:

«Die soziale Realität existiert sozusagen zweimal, in den Sachen und in den Köpfen, in den Feldern und in den Habitus, innerhalb und außerhalb der Akteure»¹¹.

In welchem Mass Menschen ihre Erfahrungen mit der Gesellschaft machen, wird durch die Milieus bestimmt, in denen ein Mensch aufwächst und erzogen wird. Deshalb machen auch unterschiedliche Menschen die gleichen oder ähnliche Erfahrungen, wenn sie in den gleichen Milieus aufgewachsen sind. Darüber hinaus gilt diese These von Bourdieu auch für Kategorien, wie Ethnien oder Geschlecht. Das zeigt sich in besonderer Weise im Umgang mit Musik als Distinktion, denn der Umgang mit Musik zeigt eine Art von Lebensstil.

Bourdieu äussert sich diesbezüglich so:

«Die soziale Lage der Individuen, die sich in ihrem Klassenhabitus ausprägt, manifestiert sich in der äußeren Erscheinung, in den Moralvorstellungen, im ästhetischen Empfinden und im Umgang mit den Produkten der Kulturindustrie – sie äussern sich in ihrem Geschmack.» (Krais & Gebauer 2002, 37).

Ein Mensch entwickelt einerseits in der primären Sozialisation abhängig von seinem sozialen Milieu einen bestimmten Habitus. Andererseits ist dieser Habitus Teil seines Umfelds, in dem er aufgewachsen ist. Der Habitus ist ein Merkmal seines Umfelds. Um dort akzeptiert zu werden, braucht er den Habitus, um in diesem Milieu dazuzugehören.

Dabei schätzen Menschen in der Begegnung mit anderen Menschen deren soziale Position ein und richten ihr Verhalten gegenüber diesen Menschen nach ihrer Einschätzung aus. Das lässt sich insofern nachvollziehen, dass Künstlerinnen und Künstler mit hohem kulturellem Kapital und hoher gesellschaftlicher Anerkennung in Kreisen mit hohem ökonomischem Kapital bevorzugt behandelt werden. Krais & Gebauer (2002) fassen in ihrer Studie über den Habitus den wichtigen Aspekt des Zeithorizontes, welcher als Funktion der Erwartungen ein Gelingungsfaktor für Musikhlernden ist, in nachfolgendem Zitat zusammen:

«Die objektiv gegebenen Möglichkeiten und Notwendigkeiten, die die Klassenlage ausmachen, bestimmen nicht nur das Verhältnis der Individuen zur Welt, ihren Geschmack

¹¹ Bourdieu, Pierre/Wacquant, Loïc (1996b) zit. nach Krais, Beate und Gebauer, Gunter. 2002. *Habitus*. Einsichten. Bielefeld: Transcript-Verl.

und ihre Lebensgewohnheiten, also ihre aktuelle Praxis, sondern auch ihre Zeithorizonte, ihre Hoffnungen und Erwartungen für die Zukunft und ihre Strategien der Reproduktion oder Veränderung ihrer sozialen Lage» (Krais & Gebauer 2002, 41). Der Ort, an dem diese Möglichkeiten und Notwendigkeiten stattfinden, kann als sozialer Raum verstanden werden.

Bourdieu (1987) äussert sich diesbezüglich, dass es unmöglich ist, den gesamten Überblick über den sozialen Raum zu haben. Die Akteure in diesem sozialen Raum nehmen innerhalb diesem und gegenüber diesem Standpunkte ein, die von den Positionen abhängen, in welchem sich die Akteure bewegen.

Bourdieu (1987) weist weiter darauf hin, dass es schwierig ist, objektivierbare Bezeichnungen zu finden, die genaue Aussagen über Klassen, Milieus und Akteure im sozialen Raum machen, da alle auch im Dialog zueinander stehen und die Bezeichnung derselben auch einen Standpunkt einnimmt (vgl. Bourdieu 1987).

Die Definition des Habitus' nach Bourdieu kann hier so beschrieben werden:

Der **Habitus** ist folglich «Erzeugungsprinzip objektiv klassifizierbarer Formen von Praxis und Klassifikationssystem (principium divisionis) dieser Formen. In der Beziehung dieser beiden den Habitus definierenden Leistungen: das Hervorbringen klassifizierbarer Praxisformen und Werke zum einen, der Unterscheidung und Bewertung der Formen und Produkte (Geschmack) zum anderen, konstituiert sich die repräsentierte soziale Welt, mit anderen Worten der Raum der Lebensstile» (Bourdieu 1987, 277 ff.).

Bourdieu (1987) betont, dass der Habitus sich besonders im Musikgeschmack zeigt. Der Musikgeschmack verrät gewissermassen den sozialen Status. Demgegenüber sind Studien aus den USA mittlerweile repräsentativ, dass sich Bourdieus These diesbezüglich nicht mehr eindeutig belegen lässt, sondern vielmehr entkräftet wird. Peterson et al. (1996) konnten in ihren Untersuchungen über die Veränderung des Musikgeschmacks in der amerikanischen Oberschicht nachweisen, dass es zu einer klaren Verschiebung desselben gekommen ist. Eine bedeutende Erkenntnis, die im Gegensatz zu Bourdieu (1987) steht, ist die Präferenz gut ausgebildeter Amerikanerinnen und Amerikaner für populäre Musik. Es ist nach Peterson et al. (1996) folglich zu einer Verschiebung der Hörgewohnheiten in der amerikanischen Oberschicht gekommen, die es erlaubt, in der Zuwendung zur populären Musik gesellschaftlich anerkannt zu werden. Der gesellschaftliche Bezugspunkt der sogenannten Hochkultur hat sich mit den 'Omnivores' gewandelt. Mit dem Begriff 'Omnivores' (Allesfresser) versteht man in Amerika eine Gesellschaftsschicht, die jegliche Musik hört und sich damit identifiziert. Damit ist in diesem Kapitel ein enger Bezug zum vorherigen hergestellt, dass nämlich auch der Habitus im Wandel sein kann und so die primäre Sozialisation prägt. Es lässt sich hiermit darüber hinaus nachvollziehen, dass der Umgang und das Vertraut-Werden mit Musik sich im Habitus zeigt, der durch die primäre Sozialisation geprägt wird und dennoch einem Wandel unterliegen kann. Wie sich der Habitus im Feld des Hörens zeigt, soll das nächste Kapitel beleuchten. Denn das Hören ist ursprünglich für das

Vertraut-Werden mit Musik. Es ist geradezu zwingend für die Fragestellung dieser Arbeit, sich mit dem Hören auseinanderzusetzen. In der primären Sozialisation geschieht das Vertraut-Werden mit Musik in erster Linie über das Hören, bevor das eigene Musizieren auf Instrumenten erlernt werden kann. Folglich muss das Hören besprochen und untersucht werden, wie es sich im Habitus zeigt. Dazu eignet sich ein Aspekt der Musiksoziologie von Theodor Adorno, der Hörgewohnheiten untersucht hat. Um ein breiteres Verständnis für die Herangehensweise an Hörgewohnheiten im Sinne von Adorno zu bekommen, soll kurz zu Beginn des nächsten Kapitels das Leben von Adorno besprochen oder - anders ausgedrückt - sein Habitus umrissen werden.

Zusammenfassung: Das Habituskonzept von Pierre Bourdieu zeigt die Grundhaltungen der Menschen zur Welt. Der Begriff des Habitus' ist der Scholastik entlehnt und findet sich bereits bei Thomas von Aquin. Der Habitus wird nicht nur erworben, sondern bis zu einem gewissen Grade auch vererbt. Der Musikgeschmack ist ein Teil des Habitus'. Gemäss Bourdieu zeigt sich die Zugehörigkeit zu einem Milieu besonders im Musikgeschmack¹².

2.5 Ein Blick auf Hörgewohnheiten: Die Musiksoziologie von Adorno

Adornos Beschäftigung mit Musik ist ein zentraler Teil in seinem philosophischen und soziologischen Schaffen. Adorno war ein Universalgelehrter, der als Schüler von Alban Berg direkte Kontakte und Einblicke in die zweite Wiener Schule erhielt. Adorno studierte bei Alban Berg an der Universität für darstellende Kunst und Musik in Wien Komposition und Analyse. Adorno war nicht nur Musikwissenschaftler und leitete die Musikzeitschrift 'Anbruch', sondern war auch Pianist und Komponist.

Als solcher war er in den Zirkeln der zweiten Wiener Schule bekannt und pflegte Kontakte zu Arnold Schönberg und Hanns Eisler. Darüber hinaus stand er für die musiktheoretischen Reflexionen in 'Doktor Faustus' Thomas Mann in seinem kalifornischen Exil zur Verfügung. Adorno befasste sich zudem mit Jazz, avantgardistischer Musik und letztlich auch mit Pop.

Dieser Einblick in seine Biographie hilft, die Bedeutung Adornos für die Musiksoziologie besser zu verstehen. Adorno hatte als Musiker und Musikwissenschaftler, sowohl künstlerische wie akademische, resp. wissenschaftliche Kompetenzen. Er hatte für das Wesen der Musik von mehreren Seiten ein ausgebildetes und fundiertes Verständnis. Seine musiksoziologischen Schriften sind die Skripte von zehn Vorlesungen des Jahres 1962, die bis heute kritisch diskutiert werden. Sein Hauptinteresse lag im Phänomen der musikalischen Standardisierung und Stereotypisierung von Musik (vgl. Becker 2004).

¹² Persönliche Anmerkung des Autors: Es wird in keiner vom Autor gefundenen pädagogisch-didaktischen Fachliteratur auf den Habitus der Lehrpersonen und Eltern eingegangen noch wird auf die Bedeutung des ökonomischen Kapitals als einer der Grundpfeiler für erfolgreiches musikalisches Lernen hingewiesen. Aus der langjährigen Erfahrung des Autors als Musikpädagoge spielen beide Faktoren (Habitus und ökonomisches Kapital) aber je eine grundlegende Rolle für das Musiklernen von Kindern und Jugendlichen.

Über die Musikpädagogik äusserte sich Adorno (1996) unter anderem in seinem Aufsatz zur Musikpädagogik, dass der Zweck der musikalischen Pädagogik sei, «die Fähigkeiten der Schüler derart zu steigern, dass sie die Sprache der Musik und bedeutende Werke verstehen lernen», (Adorno 1996, 108). Die Musikpädagogik hat nach Adorno (1996) zum Ziel, «die musikalische Imagination zu fördern, die Musik mit dem inneren Ohr so zu hören, als klänge sie leibhaft. Die getreue Vorstellung von Musik ist die entscheidende Bedingung dafür, dass die Spannung von Geistigem und Sinnlichen ausgetragen werde, von der Musik überhaupt lebt» (Adorno 1996, 109). Er fordert eine Musikpädagogik, die auf Spezialisierung hinarbeitet und steht einer Pädagogik, die vor der Genauigkeit und Ernsthaftigkeit zurückschreckt, skeptisch gegenüber.

In seiner Vorrede zu den musiksoziologischen Vorlesungen verbindet Adorno (1996) seine Sicht der Musikpädagogik mit den Fragestellungen der Soziologie auf besondere Weise:

«Eine Musiksoziologie, in der Musik mehr bedeutet als Zigaretten oder Seife in Markterhebungen, bedarf nicht nur des Bewusstseins von der Gesellschaft und ihrer Struktur, nicht nur auch bloss der informatorischen Kenntnis musikalischer Phänomene, sondern des vollen Verständnisses von Musik in allen Implikationen» (ebd., 177). Mit dieser Aussage Adornos scheint die in dieser Arbeit aufgestellte Fragestellung bekräftigt, dass für deren Beantwortung mehrere Disziplinen herangezogen werden müssen. Hinzu kommt, dass für die Beantwortung der Fragestellung im Besonderen die Akteure der primären Sozialisation besprochen werden müssen.

In Bezug auf Adorno (1996) soll an dieser Stelle die Vorlesung über Musikhörer herangezogen werden, weil diese einen wichtigen Aspekt des Habitus' zeigt. So kann anhand der Vorlesung gezeigt werden, wie sich Verhaltensweisen und Hörgewohnheiten äussern. Das wiederum lässt den Schluss zu, wie Hörgewohnheiten von Erwachsenen einen Einfluss auf die primäre Sozialisation von Kindern nehmen.

In seiner ersten Vorlesung beschäftigt sich Adorno (1996) mit «typischen Verhaltensweisen des musikalischen Hörens unter Bedingungen der gegenwärtigen Gesellschaft», die er als «qualitativ bezeichnende Profile» bedacht hat (ebd., 178). Daraus leitet Adorno (1996) ab, dass die Erkenntnisse über das musikalische Hören als ein «soziologischer Index» (ebd.) aufgefasst werden können. Das musikalische Hören braucht den Hörer. Wer ist dieser Hörer nach Adorno? Adorno (1996) betont nachdrücklich, dass die Typen musikalischen Hörens nicht willkürlich ausgedacht, sondern «Kristallisationspunkte, bestimmt von grundsätzlichen Erwägungen der Musiksoziologie» sind (ebd., 179 ff.). Die Gefahr, in diesen Typologien zu denken, ist, schnell in Widersprüche zu geraten.

Damit ist ein Aspekt des Wesens musikalischen Hörens bereits erfasst: die Diskontinuität. Dazu kommt die Schwierigkeit des Verbalisierens der musikalischen Wahrnehmung, die auf unüberwindliche Widerstände stossen kann. Der Grund liegt in der über die begriffliche Erkenntnis hinausgehenden Erscheinung und Wahrnehmung von Musik.

Eine Rezeption in empirischer Form müsste diesen Sachverhalt berücksichtigen. Die Schwierigkeit besteht folglich auch darin, über triviale Erkenntnisse hinauszugelangen. Der

«Experte» ist nach Adorno (ebd., 181) der erste Typus, um «adäquates Hören zu definieren» (ebd., 182). Aufgrund seiner Funktion hört er oder sie «vergangene, gegenwärtige und zukünftige Augenblicke so zusammen, dass ein Sinnzusammenhang» herauskristallisiert wird (ebd.). Adorno (1996) führt weiter an, dass es unmöglich ist, aus allen Hörern 'Experten' zu machen. Das ist schon alleine wegen der unterschiedlichen musikalischen Vorbildung der Hörer nicht möglich. Zudem kann der Zugang zu Musik frei gewählt werden, was ganz unterschiedliche Hörgewohnheiten generiert. Adorno (1996) legitimiert damit den «guten Zuhörer». Im Unterschied zum 'Experten' ist sich der 'gute Zuhörer' des strukturellen Zusammenhangs nicht voll bewusst (Adorno 1996, 183). Weiter führt Adorno (1996) aus, dass der 'gute Zuhörer' so verstanden werden soll, wie einer, der die eigene Sprache gut spricht ohne tiefere Kenntnisse der Syntax und Grammatik. Demgegenüber stellt er den sogenannten «Bildungshörer oder Bildungskonsumenten» (ebd., 184). Der «Bildungshörer» ist der informierte Konzertbesucher (ebd.). Musik ist für den 'Bildungshörer' ein Kulturgut, das schon alleine wegen des eigenen sozialen Geltungswillens gekannt werden muss. Darüber hinaus ist der 'Bildungshörer' ein Sammler von Tonträgern, ein Wissender von Biographien und Interpretationen von und über Musik (vgl. Adorno 1996). Der Typus des «emotionalen Hörers» schliesst sich an denjenigen des Bildungshörers an (ebd., 185). Der Unterschied besteht darin, dass der «emotionale Zuhörer» weniger einen Bezug zur Beschaffenheit des Gehörten herstellt oder herstellen kann, sondern die Beziehung des Gehörten zu seinem Innern wahrnimmt. Adorno (1996) schreibt in seinen Artikeln über Typen musikalischen Verhaltens, dass «der Typus von solchen, die durch Musik, welcher Art auch immer, zu bildhaften Vorstellungen und Assoziationen angeregt werden, bis zu solchen, deren musikalische Erlebnisse dem vagen Tagtraum, dem Dösen sich nähern» reicht (ebd., 187). Adorno beschreibt weiter in seinen Ausführungen, dass sich in den 1960er Jahren ein weiterer Typus von Musikhörer etabliert hat. Es ist derjenige des «Ressentiment-Hörers» (ebd., 188). Darunter versteht Adorno einen «reaktiven Hörer», der «das offizielle Musikleben verachtet», aber dieses nicht flieht, sondern Zuflucht sucht in musikalischen Epochen, in denen er sich vor der «Verdinglichung» der Musik geschützt fühlt (ebd., 188). Der «Ressentiment-Hörer» zeigt sich nach Adorno in den Liebhabern von Bach. Auch Bourdieu (1987) beschreibt in ähnlicher Weise den Bach-Hörer in seinen Untersuchungen als den erhabenen und abgeklärten Hörer (vgl. Bourdieu 1987). Der Bach-Hörer steht über der Sache. In dieser Wahrnehmung zeigt sich eine Übereinstimmung der Soziologen Bourdieu und Adorno. Beide beschreiben den Bach-Hörer als ambivalenten Charakter, dem Subjektivität in der Beschreibung von Adorno (1996) unerträglich ist. Zwischen Adorno und Bourdieu besteht aber in der Zuweisung zum sozialen Milieu ein Unterschied. Bourdieu (1987) sieht den Bach-Hörer eher der Bourgeoisie zugeordnet, währenddessen Adorno (1996) sich in der gesellschaftlichen Dechiffrierung des Typus zurückhaltender gibt und ihn eher im gehobenen Kleinbürgertum sieht (vgl. Bourdieu 1987 und Adorno 1996).

Ein weiterer Typus des Musikhörers ist der sogenannte «Jazz-Experte» und «Jazzfan», der dem Ressentiment-Hörer nahesteht (ebd., 189 ff). Adorno (1996) sieht den 'Ressentiment-Hörer' in der Nähe des 'Jazz-Experten', der ebenfalls gegen die offizielle Kultur protestiert.

Adornos Thesen sind bereits 50 Jahre alt und haben an Aktualität insofern eingebüsst, als dass der Jazz gesellschaftlich anerkannt ist. Begründen und zeigen lässt sich dies in der heute selbstverständlichen Anerkennung der Jazzmusik, unter anderem daran, dass an staatlichen Musikhochschulen Abteilungen für Jazz und Pop eingerichtet wurden und in Genuss von Subventionen kommen.

An den Musikhochschulen zu Zeiten von Adornos Vorlesungen wurde primär klassische und avantgardistische Musik gelehrt. Mit der staatlichen Subventionierung zeigt sich heute die gesellschaftliche Etablierung der Jazzkultur und deren Akzeptanz fern eines Protests. Das Wesen des Protests wurde somit gesellschaftlich einverleibt und entschärft. Selbst zu Adornos Zeiten hatte der Jazz immer eine Nähe zu kommerzieller Musik, was seine Stellung als Protest-Musik aufgeweicht hat. Die Nähe zur kommerziellen Musik, insbesondere zum Schlager, lässt eine nach Adorno (1996) grösste Gruppe an Musikhörern am Jazz und dessen Ausläufern teilhaben. Es ist der Typus des Hörers, der «Musik als Unterhaltung hört und nichts weiter» (ebd., 191). Weiter schreibt Adorno (1996), dass «der Typus des Unterhaltungshörers der ist, auf den die Kulturindustrie geeicht ist, sei es, dass diese nach ihrer eigenen Ideologie, ihm sich anpasst, sei es, dass sie ihn erst schafft oder hervorlockt» (ebd., 193).

In diesem Punkt scheint es zwischen Adorno und Bourdieu Parallelen in der Interpretation der sozialen Funktion von Musik zu geben.

Beide Betrachtungsweisen sind «Funktionen des Standes der Gesellschaft» (ebd., 193) und zeigen im Falle des 'Unterhaltungshörers', wie er Musik aufnimmt und rezipiert. Adorno (1996) weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass die «grosse Zahl an Unterhaltungshörern» auch eine gewisse «Heterogenität» der Hörer abbildet, respektive die Heterogenität auf «einen Nenner» bringen kann (vgl. Adorno 1996, 194).

Adornos Beiträge zur Musiksoziologie gelten heute als umstritten. Insbesondere werden seine Methoden, resp. das Vorgehen bei der Analyse von musikalischen Werken und die daraus abgeleiteten soziologischen Ergebnisse kritisiert. Dennoch zeigen seine Untersuchungen die Macht der Musik in der Gesellschaft und ermöglichen so einen Einblick in die Hörgewohnheiten von Erwachsenen, die, wie in den vorherigen Kapiteln erwähnt, damit die primäre Sozialisation von Kindern durch ihr Verhalten prägen und so einen Einfluss auf die sekundäre Sozialisation ausüben.

Die Musiksoziologie Adornos kann aber auch aus einem anderen Blickwinkel verstanden werden, geht es ihm doch vielmehr um den inneren ästhetischen Gehalt der Musik (vgl. Nägeli 2011). Er versucht in seinen Analysen die soziale Struktur der Musik zu dechiffrieren und «deren wesentliches Verhältnis zur Gesellschaft aufzuzeigen» (Nägeli 2011, 17). Die Bedeutung von Adornos Beiträgen zur Musiksoziologie liegt gerade darin, dass er den

Schwerpunkt auf den ästhetischen Gehalt von Musik und seiner sozial-kritischen Betrachtungsweise legt. Adorno untersucht die Ästhetik und ihre Wirkung wie ihre Funktion. Es scheint deshalb angemessen, die Bedeutung der Ästhetik und ihre Wirkung auf die primäre und sekundäre Sozialisation zu zeigen:

Der Umgang mit Kunst und die damit verbundene Ästhetik kann folglich ebenso als Dechiffrierung verstanden werden, wie es die Soziologie versucht. In dieser Analogie kann Adornos Musiksoziologie verstanden werden.

Zusammenfassung: Adornos Verständnis über Musiksoziologie besteht darin, dass er Musik mit allen Implikationen zu ergründen versucht. Die Fokussierung auf Musikhörer zeigt einen Aspekt des Habitus'. Darüber hinaus geht es Adorno um den ästhetischen Gehalt der Musik, den er soziologisch betrachtet. Aus den Hörgewohnheiten lassen sich Verhaltensweisen im Umgang mit Musik herauslesen, die die primäre Sozialisation prägen und einen Einfluss auf die sekundäre Sozialisation haben. Adorno versucht mit seinen Beiträgen die soziale Struktur der Musik zu dechiffrieren (vgl. Adorno 1996).

2.6 Musikgeschmack

Der Musikgeschmack ist nach Bourdieu (1987), wie bereits in Kapitel 2.4 über den Habitus erwähnt, ein wichtiger, wenn nicht der aussagekräftigste Teil des Habitus' eines Menschen. Der Musikgeschmack muss als soziologisches Phänomen genauer betrachtet werden, um die Fragestellung dieser Arbeit besser zu verstehen. Musikgeschmack kann nach Mueller (1963) wie Kunst im Allgemeinen nicht als Spiegelbild des Lebens, sondern als Spiegelbild des Geschmacks bezeichnet werden (vgl. Mueller 1963). Wie im vorherigen Kapitel über Hörgewohnheiten (vgl. Adorno 1996) angedeutet, findet bezüglich Musikgeschmack und Hörgewohnheiten eine Verschiebung und Annäherung der gesellschaftlichen Elite zur Mittel- und Unterschicht statt. Es scheint sich daraus abzuleiten, dass die Hörgewohnheiten nicht mehr eindeutig einem sozialen Milieu zugesprochen werden können, sondern sich vielmehr ein kultureller Wandel in den Hörgewohnheiten abzeichnet. Dabei muss in Betracht gezogen werden, dass das alleinige Musikhören in ihrer Rezeption des Wie, Wann, Was und Wo auch eine Form der sozialen Umstände ist.

In Bezug auf die Bildung des Musikgeschmacks scheinen folgende Ausführungen über das Musikhören einer genaueren Betrachtung sinnvoll zu sein.

Den durch Berlyne (1974)¹³ gewonnenen Erkenntnissen ist zu entnehmen, dass jene «ästhetischen Objekte am besten gefallen, die als moderat komplex empfunden werden»

¹³ Berlyne (1974) zit. nach Huber, Michael. 2018. *Musikhören im Zeitalter Web 2.0: Theoretische Grundlagen und empirische Befunde*. Musik und Gesellschaft. Wiesbaden: Springer VS.

(Huber 2018, 10). Ferner schreibt Huber (2018) weiter, dass «die Auseinandersetzung mit kulturellen Praktiken und Objekten nur dann befriedigend sein wird, wenn sie einen fordert, ohne zu überfordern. Was zu vertraut ist, wird langweilig. Was zu komplex ist, strengt zu sehr an. Mit wiederholter Rezeption steigen die Vertrautheit und der Wunsch nach höherer Komplexität» (Huber 2018, 10). Dieser Aussage ist u.a. hinzuzufügen, dass Musik auf den üblichen neuen elektronischen Medien, Smartphones, Tablets usw. völlig milieuunabhängig zur Verfügung steht. Das bedeutet, dass wohl das eigene Musizieren als eine mögliche Quelle der Musikgeschmacksbildung milieuspezifisch ist und so die primäre Sozialisation prägt. Dabei soll mit Huber (2018) hier noch differenziert werden, dass sich «der Musikkonsum von Kindern zuerst an der musikalischen Praxis der Eltern» orientiert, bevor Peergroups den Musikgeschmack beeinflussen (Huber 2018, 10).

Bis aber Peergroups den Musikgeschmack mitprägen, scheint die primäre Sozialisation so stark gewirkt zu haben, dass der Musikgeschmack schon bis dahin sehr geprägt sein wird (vgl. Shuter-Dyson 1993¹⁴; Troué und Bruhn 2000¹⁵). Huber (2018) glaubt, dass gerade durch diese starke Beeinflussung der Eltern des Musikgeschmacks der Kinder sich derselbe als «Produkt und Produzent sozialer Ungleichheit über primäre Sozialisation reproduziert und dass spätere Einflussfaktoren nur mehr bedingt wirksam werden» (Huber 2018, 11). Das würde die These dieser Arbeit weitgehend bekräftigen.

Inwiefern dies auch für Kinder und Jugendliche gilt, die im Internetzeitalter und Web 2.0 aufwachsen, müssen zukünftige Erhebungen zeigen. Es lässt sich aber vermuten, dass durch die Erkenntnisse der Jugendkulturen der vergangenen 60 Jahre immer Innovation und Abgrenzungsversuche von Jugendlichen stattfinden werden (vgl. Huber 2018).

Um nochmals auf die Sozialisation zurückzukommen, ist die umfassende Studie von Bourdieu in den 1970er Jahren betreffend musikalischen Präferenzen, Zugehörigkeit und Musikgeschmack dahingehend zu erwähnen, dass Bourdieu (1987) die stark französisch geprägte Bildungslandschaft untersuchte. Daraus lässt sich die Vermutung ableiten, dass mit einem hierarchischen Bildungssystem auch ein entsprechender Musikgeschmack zusammenhängt: sprich, die Abgrenzung zu einem sozialen Milieu geschieht über die musikalische Praxis und den Musikgeschmack. Bourdieu beschreibt dieses Phänomen als Distinktion (vgl. Bourdieu 1987, 179). Er konnte durch seine Studien belegen, dass «nichts eindrucksvoller die eigene ‚Klasse‘ in Geltung zu setzen hilft, nichts unfehlbarer auch die eigene ‚Klassenzugehörigkeit‘ dokumentiert als der musikalische Geschmack»¹⁶. Daraus lässt sich sehen, dass sich die im Lebensstil geäußerten und von der Gesellschaft anerkannten Werte im Musikgeschmack abbilden. Bourdieu (1987) differenziert diesen Zusammenhang auch in den Begriffen ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital, wohingegen er dem

¹⁴ Shuter-Dyson (1993) zit. nach Huber, Michael. 2018. *Musikhören im Zeitalter Web 2.0: Theoretische Grundlagen und empirische Befunde*. Musik und Gesellschaft. Wiesbaden: Springer VS

¹⁵ Troué und Bruhn (2000) zit. nach Huber, Michael. 2018. *Musikhören im Zeitalter Web 2.0: Theoretische Grundlagen und empirische Befunde*. Musik und Gesellschaft. Wiesbaden: Springer VS

¹⁶ Bourdieu (1993b) zit. nach Huber, Michael. 2018. *Musikhören im Zeitalter Web 2.0: Theoretische Grundlagen und empirische Befunde*. Musik und Gesellschaft. Wiesbaden: Springer V

kulturellen Kapital den grössten Wert zuspricht, resp. anmerkt, dass «dessen Besitz am stärksten die soziale Position determiniert» (Huber 2018, 6). Dabei bezeichnete Bourdieu (1987) das objektivierte kulturelle Kapital mit dem Besitz von Kulturgütern und deren Umgang und das institutionelle Kapital mit dem Erwerb von Kultur in Bildungsanstalten. Auf den Erwerb in Bildungsanstalten wird im Kapitel Unterricht näher eingegangen. Die dritte Form an kulturellem Kapital ist das inkorporierte kulturelle Kapital als Ergebnis der Sozialisation. Das inkorporierte Kapital zeigt sich im Habitus. Mit der wiederholten Beschäftigung und Begegnung mit Musik wird eine Grammatik gelernt, ohne diese bewusst zu verstehen. Man entwickelt eine Sprache - ähnlich der Muttersprache - mit Leichtigkeit und verinnerlicht deren Regeln ohne bewusstes Lernen. Dieser Zusammenhang scheint besonders wichtig zu sein, ob sich durch guten Unterricht diese unbewussten Regeln lernen lassen oder wie Bourdieu (1987) meint, dass der Unterricht dann am fruchtbarsten ist, wenn «die Aufnahmefähigkeit schon vorher trainiert worden ist» (Huber 2018, 14).

Mit ‚vorher‘ kann die primäre Sozialisation gemeint sein. Das bedeutet, dass in Anlehnung an die Terminologie von Huber (2018) die primäre Sozialisation ein Trainingsfeld für Regeln im Umgang mit Musik darstellt.

Ein weiterer Aspekt zwischen wiederholter Beschäftigung mit Musik soll im nächsten Kapitel erläutert werden. Es ist die Beschäftigung mit Musik über Jahrhunderte. Es soll der Frage nachgegangen werden, wie sich soziale Milieus im Zeitalter des Barocks und der Wiener Klassik mit Musik beschäftigt haben und ob diese Beschäftigung einen Einfluss auf das Musikerleben von heute hat.

Zusammenfassung: Der Musikgeschmack eines Menschen gilt nach Bourdieu (1987) als aussagekräftigster Teil seines Habitus. Mit der kontinuierlichen Auseinandersetzung mit Musik inkorporiert sich der Musikgeschmack und unterstreicht damit den Habitus. Der Habitus zeigt wiederum den Wert, den ein soziales Milieu der Musik verleiht (Huber 2018). Der Musikgeschmack ist folglich ein Teil der Distinktion. Somit wird der Umgang mit Musik und das damit verbundene Musikkennen dem Erlernen einer Sprache gleichgesetzt. Der Besitz von kulturellem Kapital determiniert nach Huber (2018) am stärksten die soziale Position. Das inkorporierte kulturelle Kapital ist das Ergebnis der Sozialisation (vgl. Bourdieu 1987 und Huber 2018).

2.7 Die Musikkultur der Aufklärung und ihre Folgen für heute

Die Musikkultur der Aufklärung war die Musik des aufstrebenden Bürgertums, welches sich seine eigenen Konzerthäuser baute. Das aufstrebende Bürgertum pflegte dort aufzutreten und begann sich in Fachzeitschriften über Musik zu äussern. Mit den Rezeptionen belehrte es sein Publikum und schaffte damit ein neues Verständnis von Musik.

Ferner herrschte in der Zeit der Aufklärung die Auffassung, dass Musik ethisch zur Ausbildung der zu Tugenden neigenden Gemütskräfte beitragen kann. Ein weiteres Bildungsziel war «das der Befähigung zu Gemeinschaft und Solidarität, bewirkt durch den, wie Herder meinte, sympathischen Mitvollzug der alle Menschen auf gleiche Weise physiologisch, und analog dazu seelisch, in Bewegung bringenden akustischen Schwingungen. Die Gleichheitsidee verkörpert sich zudem in der Formierung des aus gleich-verpflichtenden Individuen bestehenden Publikums» (Dietrich 1998, 83).

Es lässt sich hier zeigen, dass mit dieser Epoche ein Verständnis für Musik geschaffen wurde, das bis in unsere Gegenwart von Bedeutung ist. Die Musik dieser Epoche lebt nicht nur deshalb bis heute fort, weil sie Bedürfnissen entspricht, die auch heute gelten, sondern es verkörpern sich in dieser Epoche auch «Verhaltensweisen und Bildungserwartungen», die bis heute fortleben (Dietrich 1998, 83). In der Terminologie von Bourdieu (1987) könnte man von Habitus sprechen, bei Adorno (1996) von Hörgewohnheiten. Mit der These von Dietrich (1998) wird aufgezeigt, dass sich Erfahrungen einer Gesellschaft, wie in Kapitel 2.4 über den Habitus bereits erwähnt, vererben und fortpflanzen. Diese Verhaltensweisen werden Teil des Habitus' eines Menschen wie auch der Gesellschaft.

Allen Begriffen ist aber eigen, dass sie als Verhaltensweisen die primäre Sozialisation und die sekundäre Sozialisation beeinflussen. Weiter schreibt Dietrich (1998), dass «diese erste Bewegung den Boden für die Emanzipation der Instrumentalmusik und für die Komponisten ebnete» (Dietrich 1998, 83).

Erst durch diese Bewegung war eine Dynamik der Komponisten möglich, die es ihnen erlaubte, sich aus den aristokratischen und kirchlichen Verpflichtungen zu lösen. Diese Loslösung erlaubte auch eine neue Kühnheit im Umgang mit dem Komponieren. Besonders die Sinfonik, Kammer- und Klaviermusik erfuhr so ungeahnte musikalische Entwicklungen. Die Kühnheit der Musik und der Kompositionen erforderte aber zusehends ein neues Verständnis für Musik.

Es war nicht mehr möglich, Musik einfach zu verstehen. Die Musik wurde komplexer in ihren Erscheinungen. Es fehlten Worte, um Musik beschreiben zu können, und dies führte dazu, dass sich die Musik, resp. die Erfahrung mit Musik von den «Lebenszusammenhängen des bürgerlichen Publikums mehr und mehr löste» (Dietrich 1998, 83.). Interessant wurde nun das Neue, das sogenannte «Frappante» (ebd.).

Das 'Frappante' wurde ein Gütesiegel der Kompositionen, die die Musik nach dem Zeitalter des Barock kennzeichnet. Das 'Frappante' kann als Abkehr der musikalischen gültigen Ästhetik aufgefasst werden, die im Barock vorherrschte. Das 'Frappante' meint ein überraschendes Moment in der Komposition, welches sich in Virtuosität, musikalischen Kuriositäten, Tempo- und Rhythmenwechsel sowie in der Erweiterung der Harmonik offenbarten.

Kompliziert werdende Musik benötigt ein fundiertes Musikwissen. Ein solches lässt sich nur durch vertiefte Auseinandersetzung und Professionalisierung erreichen. Diese Professionalisierung läutete die Gründung von Musikschulen ein, die seit dem 18. Jahrhundert fortwährt.

Der Dilettant¹⁷ kann komplizierte Musik nicht mehr angemessen aufführen. Er muss die Konzertbühne verlassen und im Zuschauerraum Platz nehmen. Einerseits muss der Dilettant, der bis anhin ein aufführender Musiker war, eine andere Rolle einnehmen, weil er komplizierte Musik nicht mehr spielen kann und andererseits müssen die Zuhörerinnen und der Zuhörer sich ein Wissen aneignen, welches ihr und ihm den Zugang zu einer anspruchsvollen und neuen Art von Musik eröffnet.

Wie sich eine Zuhöerinnen und ein Zuhörer ihr resp. sein Wissen aneignen soll, wird nun weitgehend von den Musikern und Komponisten bestimmt und vermittelt. Die verschiedenen Formen des musikalischen Erlebens und der Musikkultur wird jetzt in unterschiedliche Rollen aufgeteilt:

Zuhörer, Instrumentalist, Sänger, Komponist, Organisator. Diese neuen Elemente und Rollen bilden wiederum zusammen Merkmale der «Exklusivität, eine Trennung von Dilettanten und Professionellen, von ungebildeten Liebhabern und eingeweihten Kennern» (ebd.).

Ein äusserst wichtiger Aspekt ist, dass diese Trennung der Rollen und die damit verbundene Exklusivität dazu führt, dass Musik nicht mehr nur ein Teil einer Lebenspraxis ist, sondern zur «erlernenden Fremdsprache» und zum «Bildungsgut» wird (ebd.), was auch Bourdieu (1987) und Adorno (1996) in ihren Untersuchungen zeigen konnten.

Diese gesuchte Exklusivität wird dabei zur Distinktion und offenbart sich auch in der Exklusivität der Musiker, die als Genies Bewunderung finden. Dass die Musik noch heute in den gleichen Sälen erklingt wie damals, zeigt, wie der Kulturbetrieb von damals auch heute noch die Nähe zum Besonderen sucht, sprich, ein Teil der Distinktion ist.

Demgegenüber werden heutzutage Sinfoniekonzerte manchmal in grossen Parkanlagen aufgeführt, die mit Verstärkeranlagen übertragen werden müssen, um sie überhaupt hörbar zu machen.

Was möchte damit bezweckt werden? Sobald die Konzertsorte wechseln, wird auch ein anderes soziales Milieu bespielt. Aber die Wirkung der Musik ist auch nach 200 Jahren nahezu gleich. Die Zuhöerinnen und der Zuhörer nimmt eine Sinfonie aus der klassischen Epoche als 'präsenes Werk' wahr und aktualisiert es wie ein zeitgenössisches. Die äusseren Umstände und die Entstehungsgeschichte spielen dabei für das Verständnis keine Rolle. Das lässt sich als Indiz sehen, dass sich ein Kunstwerk auf sich selber bezieht. Es ist die Überlieferung einer Haltung. Musik wird ab der Wiener Klassik zu einer Lebensform des aufstrebenden Bürgertums. In der Epoche der Wiener Klassik wird vieles getan, um die den Feudalismus repräsentierenden Musik- und Darbietungsformen zu überwinden und um Musik allgemeinverständlich und dadurch breitenwirksam zu machen. Mit der Professionalisierung der Musiker und Musikerinnen und aufgrund immer komplexer werdender Musik mussten Ausbildungsstätten geschaffen werden, die den Umgang mit Instrumenten und Musik lehrten. Darüber hinaus wurde zu dieser Zeit vermehrt über Musik geschrieben und so einem

¹⁷ Anmerkung des Autors: In diesem Abschnitt wird für die Begriffe ‚Dilettant‘, ‚Komponist‘, ‚Instrumentalist‘, ‚Organisator‘ und ‚Musiker‘ absichtlich nur die männliche Sprachform verwendet. Eine gendergerechte Sprache, wie sie in dieser Arbeit verwendet wird, würde der Tatsache nicht gerecht werden, dass zur Zeit der Aufklärung und Wiener Klassik, vorwiegend bis ausschliesslich Männer in der Musikkultur tätig waren.

breiteren Publikum ein Verständnis für die komplizierter werdende Musik zugänglich gemacht (Adorno 1996, Dietrich 2010). Die Wiener Klassik kann als Geburtsstätte der Musikschulen bezeichnet werden und als Ausgangspunkt für den Umgang mit Musik, der im Habitus des Bürgertums inkorporiert wurde.

Damit wird allmählich eine Form von Distinktion geschaffen, die bis heute fortlebt und sich im Habitus zeigt, sodass das Hören und Spielen von klassischer Musik ein Teil des Lebensstils der Mittel- bis Oberschicht ist, der die primäre Sozialisation von diesen Kindern prägt.

Zusammenfassung: Konzertsäle werden Treffpunkte eines bestimmten sozialen Milieus, welches sich aufgrund seiner Vorliebe für eine ausgewählte Musikrichtung trifft (vgl. Bourdieu 1987 und Dietrich 1998). Der Musikgeschmack wurde seit der Wiener Klassik eine Distinktion des Bürgertums, welches sich eigene Konzerthäuser bauen liess, um Musik, welche bis anhin dem Adel vorbehalten war, aufzuführen und zu hören (vgl. Dietrich 1998). Damit hält eine neue Lebensform Einzug in das aufstrebende Bürgertum. Komplizierte Musik bedarf zudem Ausbildungsstätten (Musikschulen), um sie spielen zu lernen.

2.8 Fazit zum theoretischer Rahmen

Die Bedeutung des Kapitels 2 für die der Arbeit zugrunde liegende Fragestellung:

In den Kapiteln 2.1 und 2.2 konnte nachgewiesen werden, dass die musikalische Sozialisation als ein Vertraut-Werden mit Musik angesehen werden kann, welches durch die Umwelt geprägt wird, letztere aber auch prägt (vgl. Lenz 2013, Gembris 1987 und Hengst 2016). In den darauffolgenden Kapiteln konnte der Wandel der ästhetischen Praktiken insofern beleuchtet werden, als dass der Umgang von musikalischen Praktiken wie das Erlernen eines Instruments für die Kinder in ihrem Habitus prägend ist. Wie auch bei Bourdieu (1987) und Adorno (1996) gezeigt werden konnte, ist diese Prägung das Resultat von Aktivität und Passivität. Der Habitus zeigt sich in besonderem Masse im Musikgeschmack (vgl. Huber 2018) und an Orten, wo Musik zum Klingen gebracht wird (vgl. Dietrich 1998). Seit der Aufklärung wird das Musizieren ein Bildungsgut des Bürgertums. Das Musizieren wie das Lehren von Musik wird eine Form von Habitus, welcher bis heute Bestand hat und auch optisch in Form von architektonischen Bauten wie Konzerthäusern und Musikschulen sichtbar ist (vgl. Dietrich 1998).

Daraus lässt sich folgern, dass die primäre Sozialisation einen Einfluss auf das Erlernen eines Instruments in der sekundären Sozialisation ausübt.

An welchen Indizien dies erkennbar ist, zeigt das Kapitel 3.

3 Der Unterricht: Musiklernen in der sekundären Sozialisation

Die folgenden Kapitel beleuchten den Ort der sekundären Sozialisation. Im ersten Teil wurden Fragestellungen erörtert, die die primäre Sozialisation betreffen. Dabei wurde u.a. auf Konzepte der beiden Soziologen Bourdieu (1987) und Adorno (1996) verwiesen.

Nun soll ein zweiter wichtiger Teil der Sozialisation beleuchtet werden. Neben der Familie nimmt die Schule einen wesentlichen Einfluss auf das Erlernen eines Instruments ein. In der Schule findet der Unterricht statt. Dort ist die Keimzelle des Lernens. Es stellt sich nun die Frage, wie sich diese Keimzelle des Lernens entfaltet?

Das Erlernen eines Instruments ist schliesslich freiwillig. Wenn ein Zwang wegfällt, wie bekommen Kinder und Jugendliche überhaupt Lust darauf, ein Instrument zu erlernen? Was hält Kinder am Instrument? In den ersten Kapiteln sollen Fragen rund um die Motivation geklärt werden und zu einem späteren Zeitpunkt, was gute Lehrpersonen dazu beitragen können, damit diese erhalten bleibt.

3.1 Leben für Musik

In diesem Kapitel soll die frühe Kindheit und Familiensituation bei späteren Musikern und Musikerinnen analysiert werden, um Erkenntnisse für das Musiklernen in der sekundären Sozialisation aus der primären Sozialisation zu gewinnen. Dabei werden vorerst folgende Fragen erörtert:

Wie sieht die Kindheit eines professionellen Musikers resp. einer Musikerin aus und welche Schlüsselergebnisse können nachgewiesen werden?

Laut Bastian (1989) sieht die frühe Kindheit bei Musikerinnen und Musikern wie generell bei Künstlerinnen und Künstlern weit normaler aus, als dies das weit verbreitete Klischee des 'angeborenen Musikers' vermuten lässt (vgl. Bastian 1989). Weder lassen sich in der umfassenden Studie von Bastian «Fixpunkte, in denen der musikalische Funke zündete, ein bestimmtes Musikwerk, das zum absoluten Weichensteller für eine musikalische Karriere wurde, noch ein spezifischer biographischer Moment ausmachen» (Bastian 1989, 71). Hingegen wurde in der Studie und wie an anderer Stelle bereits erwähnt, ein an Musik interessiertes Elternhaus festgestellt, was wiederum die These untermauert, dass die primäre Sozialisation Auswirkungen auf das Musiklernen in der sekundären Sozialisation hat.

Es liesse sich hierbei in der soziologischen Terminologie bei einem an Musik interessierten Elternhaus auch von einem musikalischen Milieu sprechen.

Das heisst, der Habitus dieses Milieus ist stark musikalisch geprägt. Unter musikalischem Elternhaus versteht man musizierende Geschwister, Eltern, Grosseltern, Verwandte und ein musikaffines Umfeld, in welchem schon früh anspruchsvolle Musik eine Selbstverständlichkeit ist.

Adorno (1996) geht in seinen musiksoziologischen Vorlesungen noch einen Schritt weiter, indem er die These aufstellt, dass Eltern mit Sinn für Musik mit der Schallplatte ihr Kind am besten fördern, weit mehr als das Spielkreise (Krippen, Hort) tun würden. Er sieht also in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts die technischen Fortschritte als ein Hilfsmittel für die musikalische Förderung (vgl. Adorno 1996).

Inwieweit dies heute noch seine Gültigkeit hat, wurde bereits anhand der in den Kapiteln 2.2., 2.3 und 2.6 gewonnenen Erkenntnisse über die Verfügbarkeit von Musik u.a. auf elektronischen Geräten erläutert.

Das Umfeld eines musikalischen Elternhauses zeigt sich an Musikwettbewerben, an welchen immer beobachtet werden kann, dass Geschwister-Ensembles teilnehmen. Das lässt sich auch vor dem Hintergrund einordnen, dass musikinteressierte Eltern ein Ambiente schaffen, das das gemeinsame Musizieren fördert. Das lässt vermuten, dass schon die Sehnsucht der Eltern nach eigenem Musizieren die musikalische Erziehung der Kinder prägt. Es kann sogar noch einen Schritt weitergegangen und festgestellt werden, dass die in der Musik ausgedrückte Sehnsucht von den Eltern weitervererbt wird.

Es geht also nicht nur um das Musizieren, sondern auch um die Musik. In den Wünschen und erzieherischen Bedürfnissen der Eltern liegt der Schlüssel für die Begegnung mit Musik. Wo eine solche im Elternhaus fehlt, kann keine diesbezügliche Entwicklung in früher Kindheit in Gang gesetzt werden. Dazu muss noch angeführt werden, dass eine Begabung erst dann festgestellt werden kann, wenn über einen längeren Zeitraum in den unterschiedlichsten Formen überhaupt musiziert worden ist. Dabei wird unter dem Begriff 'unterschiedlichste Formen' «produktives, reproduktives, transformatives, rezeptives» (Bastian 1989, 72) Musizieren verstanden. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass familiäre Einflüsse auch von Zufällen, vom Alltagsschicksal und sonstigen Begegnungen bestimmt werden, die die musikalische Laufbahn lenken. Dabei spielt die Tatsache eine Rolle, dass erst durch die Retrospektive gemachte Beobachtungen von Eltern und Verwandten, der familiäre Einfluss benannt werden kann.

So konnte Bastian (1989) in seinen Studien die «Empfänglichkeit für und die Freude an Musik» folgendermassen erfassen:

«das lustbetonte tänzerische Bewegen zu jeder Art von Musik, das Nachspielen von bekannten Kinderliedern auf einem einfachen Kinder-Xylophon oder einem daheim unbenutzten Klavier, der frühe Versuch im Ordnen von Tönen zum zweistimmigen Spiel, das musikalische Gedächtnis im Auswendigspiel des ersten Instrumentalunterrichts, die im Vergleich zu anderen Kindern auffälligen Lernfortschritte in der musikalischen Früherziehung, die kreative Produktion von Klängen auf selbstgebastelten Instrumenten und Spielmaterialien. Das Wiedererkennen bekannter Opernmelodien, wenn der Vater (Professor für Klavier) seine Tochter in den Schlaf spielt» (Bastian 1989, 72).

Zusammenfassend lässt sich hier anmerken, dass einerseits eine hohe Eigeninitiative wie auch eine schnelle Auffassungsgabe dieser Kinder zu beobachten ist (vgl. Bastian 1989).

Aus diesen Beobachtungen lassen sich noch keine Rückschlüsse auf eine spätere musikalische Laufbahn ziehen. Sie sind höchstens Indizien für die Freude an und mit Musik oder

generalisierend für Musikalität. Es sind Indizien, die auf die Selbstverständlichkeit im Umgang mit Musik hinweisen. Diese Selbstverständlichkeit im Umgang mit Musik nährt das Klischee, eine Begabung sei angeboren oder es sei quasi natürlich, dass der Zugang zu Musik spielerisch sei.

Die Theorie von Bourdieu (1987) mag diesbezüglich - wie an anderer Stelle bereits angeführt - diesen Umgang und diese Selbstverständlichkeit als Teil des Habitus' der Eltern und Verwandten ansehen, die mit ihrem «kulturellen Kapital» (Brüsemeister 2013, 128) einen Nährboden für den Umgang mit Musik schaffen.

Dieses Klischee impliziert ebenfalls eine damit verbundene Mühelosigkeit im Erlernen von Musik und lässt ausser Acht, dass kulturelles Kapital über Generationen weitergegeben wird, wie an anderer Stelle in Kapitel 2.4. bereits erläutert wurde. Diese Weitergabe unterliegt folglich Entwicklungsprozessen, die Jahrzehnte dauern und trotzdem als persönlicher Prozess erlebt wird (vgl. Bourdieu 1987).

In diesem Sinne bleibt die Frage offen, ob es eine Steuerbarkeit dieser Prozesse und Entwicklungen gibt, wenn sie unterschiedlich erlebt werden. Das kulturelle Kapital erlebt ein Kind nicht bewusst, sondern es wird in eine Umgebung hineingeboren, in welcher dieses Kapital gepflegt wird. Das Kind erlebt es folglich als selbstverständlich, was die Umgebung als Habitus vorlebt. In diesem Spannungsfeld sind auch eine Argumentation und eine Gewichtung des Habitus', des kulturellen Kapitals schwierig, weil biologische Aspekte und Genetik hier noch nicht besprochen und erörtert sind. Die körperlichen Aspekte im Erlernen von Musik und im Speziellen eines Instruments spielen in diesen Untersuchungen wohl eine untergeordnete Rolle, aber sie spielen eine.

Das Haptische, das Begreifen von Musik mittels eines Instruments ist etwas Körperliches. Inwiefern auch dort der Habitus der Umgebung eine Rolle spielt, möge hier nicht untersucht werden. Es würde den Umfang der Arbeit sprengen. Deshalb soll hier nochmals die Untersuchung von Bastian (1989) herangezogen werden, die aus den Befragungen Hinweise, wenn auch versteckt, auf den Habitus der Eltern liefert. So konnte Bastian (1989) nachweisen, dass «musikinteressierte und -engagierte Familien» ein «überzufälliges Merkmal» bilden (Bastian 1989, 72). Und gerade dort zeigt sich der Habitus der Eltern, die mit dem sprachlichen Gebrauch der «Fachtermini» (ebd.) die Umgebung prägen. Die Sprache und der Dialog zeigen folglich, wie schon Bourdieu (1987) nachgewiesen hat, auf den Habitus, der dann als Selbstverständlichkeit des musikalischen Umgangs wahrgenommen wird. Dieser Dialog kann sprachlicher oder auch aussersprachlicher Natur sein, wie weitere Erörterungen in Kapitel 3.7 und 3.8 zeigen werden.

Bastian (1989) konnte nachweisen, dass die an Musik interessierten Eltern in den Biographien musikbegeisterter Kinder signalisieren, dass Musik ein fester Bestandteil in ihrem Alltagsleben ist. Musik gehört zu ihrem Lebensstil, den sie über ihre Umgebung wahrnehmen. Die musikbegeisterten Kinder nehmen das kulturelle Kapital als Teil des Lebensstiles der Familie auf und erfahren Musik in symbiotischer Form zum Alltag.

Diese Beobachtung lässt sich auch mit Thesen der Musikpsychologie stützen, die davon ausgeht, dass eine positive Einstellung zu Musik «durch ihre zwanglose Integration zu einem selbstverständlichen Teil der Lebenswelt der Menschen» wird (Bastian 1989, 73).

Daraus lässt sich ableiten, dass diese oben genannte positive Einstellung zu Musik eine Folge eines «unmittelbaren Kontakts zu ihrem Leben» ist (ebd.). Es sind Aneignungsprozesse, die nicht über ein kognitives Verstehen ablaufen, sondern solche, die auf einem emotionalen Erleben im alltäglichen Leben basieren. Der Habitus und Lebensstil der Familie kann folglich als «Keimzelle der musikalischen Entwicklung» angesehen werden (ebd.)¹⁸.

Die Familie nimmt dabei eine Vorbildfunktion ein. Das kann sich in musizierenden Eltern und Geschwistern zeigen. Es kann so eine Umgebung erlebt werden, in welcher die Kinder *in Musik* aufwachsen. In dieser Umgebung werden die Eltern als treibende Kraft empfunden oder beobachtet, wie sie selber üben. Konzertbesuche oder Teilhabe an öffentlichen Proben gehören dort ebenfalls zum Alltag. Es werden keine Schlüsselerlebnisse explizit benannt, sondern Gewohnheiten (vgl. Bastian 1989). So gehört es in musizierenden Familien auch zum Alltag, Kinder in Konzerte mitzunehmen. Die gemachten Hörerfahrungen gelten wie das eigene Musizieren als direkte Berührung mit Musik und graben sich stark in das Bewusstsein von Kindern ein. Das frühe Singen und Spielen scheint aus Erzählungen von Eltern musikinteressierten Kindern ein für sie grosses Indiz für eine Begabung zu sein. Die ersten und intensiven Kontakte zu Musik gehen wohl auf die Eltern zurück, werden aber, wie Bastian (1989) schreibt, eher einem natürlichen Interesse der Kinder für Musik zugeschrieben. Hinter der Förderung stehen «ideelle, ethische, soziale, persönliche und sicher nicht an letzter Stelle auch finanzielle Investitionen» (Bastian 1989, 81). Die starke Unterstützung der Eltern gilt als bedeutendes Merkmal musikalischer Förderung. Diese elterliche Förderung findet aber, sobald der Unterricht auf einem Instrument beginnt, ihre Fortsetzung und Anbindung an qualifizierte Lehrpersonen. Die Autorität der Lehrpersonen wird seitens der Eltern gestärkt, indem sie sie bei fortschreitendem Können der Kinder nicht nur in gute und teure Instrumente investieren, sondern auch in den Unterricht bei immer besser qualifizierten Lehrpersonen.

Dabei darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass auch der zeitliche Aufwand der Eltern für die Besuche von Unterrichtslektionen, Orchesterproben, Kammermusikstunden mit zunehmendem Können der Kinder erheblich ansteigt. Die finanzielle Belastung dieser Familien bei mehreren musizierenden Kindern ist gross. Das bedeutet und lässt daraus schliessen, dass für eine musikalische Ausbildung im Sinne einer umfassenden Begabtenförderung ein grösseres ökonomisches Kapital vorhanden sein muss. Neben dem ökonomischen Kapital, welches die Kinder nicht oder in einem verzerrten Mass wahrnehmen, spielt de facto der zeitliche Faktor, den Eltern für die Betreuung der Kinder aufbringen, eine

¹⁸ Anmerkung des Autors: Dem ungarische Komponisten Zoltan Kodaly wird nachgesagt, dass die bestmögliche Form einer musikalischen Erziehung neun Monate vor der Geburt der Mutter (sic!) beginnt. Auch hier zeigt sich die Haltung des Musikers, der als Nicht-Soziologe die gleiche These wie Bourdieu (1987) vertritt, dass die musikalische Erziehung über Generationen in Form von kulturellem Kapital weitergegeben wird.

wesentliche Rolle. So scheint es eine logische Folge zu sein, dass der Besitz von genügend ökonomischem Kapital ermöglicht, mehr Zeit für die Pflege und Hobbies der Kinder zu haben. Nur wer es sich finanziell leisten kann, kann mehr seiner eigenen Freizeit für die Hobbies der Kinder aufbringen. Der eigentliche Erfolg liegt aber nicht im ökonomischen und kulturellen Kapital, sondern in der Zeit, in welcher die Kinder üben¹⁹.

Eltern musikalisch erfolgreicher Kinder verbringen viel Zeit damit, indem sie mit den Kindern üben und so ihr Interesse am Hobby ihrer Kinder zeigen. Es ist eine Zeit, die als «totale Zuwendung» erlebt wird (Bastian 1989, 82). Diese Zuwendung zeigt sich auch in den von den Eltern besuchten Unterrichtsstunden, um die Kritik der Lehrpersonen zu hören, damit zuhause besser geübt werden kann.

Der in der Psychologie als HALO-Effekt bekannte Begriff benennt die bessere pädagogische Leistung von Lehrpersonen, wenn Interesse am Unterricht seitens der Eltern besteht und diese dem Unterricht oft beiwohnen. Die Lehrpersonen, so die Aussage des HALO-Effekts, geben sich mehr Mühe, wenn sie wissen, dass Eltern am Weiterkommen der musikalischen Entwicklung Interesse zeigen. Interessierte Eltern geben auch «psychische Stütze, leiden mit, sie freuen sich mit, sie teilen alle Wechselbäder der Gefühle» (ebd.) und helfen vor allem über Krisen hinweg.

In der Art, wie Krisen überwunden werden, zeigt sich einmal mehr der Habitus des Milieus. Der Umgang mit Krisen offenbart die Haltung zu Musiklernen und die Vision eines erfolgreichen Lernens. Eine anregende Umgebung, in welcher nicht nur der Umgang mit Erfolg, sondern auch der Umgang mit Krisen und Niederlagen gelehrt wird, scheint für das Musiklernen von entscheidender Bedeutung zu sein, was wiederum die in der vorliegenden Arbeit gemachten Thesen bekräftigt, dass die primäre Sozialisation eine bedeutende Rolle im Musiklernen innehat.

Die Anregungen wie auch die «überstimulierte Lebenswelt der Familie wirkt fördernd» (Bastian 1989, 85). Diese Umgebung schafft einen Nährboden für das Künstlerische und das damit Inspirierende der Kunst im Allgemeinen. Das Reproduzierende und das Schaffende sind zwei Teile des Künstlerischen, welche Inspiration und Imagination benötigen. Für die Entwicklung und Entfaltung des Künstlerischen braucht es aber nicht nur den entsprechenden Nährboden, sondern Persönlichkeitsanteile in einem Kind, auf die diese Umgebung fruchtbar wirkt. Dieser Nährboden kann in der musikalischen Terminologie als Resonanzboden beschrieben werden, der es ermöglicht, Antworten auf künstlerische Impulse zu liefern. Denn das Künstlerische ist immer ein Dialog mit der Geschichte, mit dem Notentext, mit den Zuhörerinnen und Zuhörern und der Interpretin und dem Interpreten wie spätere Ausführungen in Kapitel 3.6 zeigen werden. Der Resonanzboden ist folglich zwingend für die Ausübung des Künstlerischen. In dieser Form der Kommunikation wird die Frage der Art dieser Kommunikation von Bedeutung, die unter anderem als «Erziehungsklima» (ebd.) zu benennen ist. Darunter lässt sich verstehen, wie zwischen den Eltern und dem Kind kommuniziert wird. Es tauchen in diesem Zusammenhang Klischees auf, wie überbordende

¹⁹ Anmerkung des Autors: vergleiche dazu auch die späteren Kapitel 3.4 und 3.5.

Strenge der Eltern und Unnachgiebigkeit, die durch die Perspektive des Heute relativiert wird. Strenge wird als positives Gut im Erlernen eines Instruments angesehen und nicht zu stark als Negativerlebnis charakterisiert. Strenge bedeutet in diesem Zusammenhang nicht nur das Durchsetzen des «täglichen Übens» (ebd.), sondern die «Beschränkung der Freizeitmöglichkeiten und Freundeskontakte, im unnachgiebigen Druck Krisen durchzustehen, nicht zu entgleisen, im Vorschieben von Riegeln, in der Erwartung von Höchstleistungen» (Bastian 1989, 86).

Daraus lässt sich keineswegs ableiten, dass der Erziehungsstil kaltherzig und rigid wäre. Strenge im Erleben der genannten Merkmale entspricht nicht dem Erziehungsstil im Allgemeinen, sondern deutet auf eine Strenge im Erreichen von musikalischen Zielen hin. Bastian (1989) konnte in den quantitativen Forschungen belegen, dass Jugendliche die elterliche Strenge in der Reflexion legitimieren.

Sie rationalisieren den Erziehungsstil der Eltern und geben ihm Legitimation, weil sie mit Hilfe der Eltern und deren Erziehungsstil musikalisch erfolgreich sind (vgl. Bastian 1989). Der Erziehungsstil, in welchem Druck und moralisieren stärker im Vordergrund stehen als Freiheit, Entfaltung, gegenseitige Rücksichtnahme und andere hohe moralische Zuschreibungen, wird später unter anderem von den Jugendlichen adaptiert, die selber ein Laissez-Faire des Erziehungsstils nicht zielführend im musikalischen Voranschreiten sehen.

Weitere Untersuchungen von Bastian (1989) haben gezeigt, dass die Eltern musikalisch geförderter Kinder diesen Erziehungsstil bewusst gewählt haben. Es ist ein Erziehungsstil, den diese Eltern entweder selber als Kind erlebt haben, oder aber es steht die Absicht dahinter, einen grösstmöglichen Profit aus der musikalischen Begabung der Kinder herauszuholen. Eltern übertragen ihre Ansprüche bewusst oder unbewusst, subtil oder offen auf ihre Kinder. Die musikalische Entfaltung der Kinder wird nicht dem Zufall überlassen, sondern bewusst gesteuert (vgl. Bastian 1989).

Der Erziehungsstil lässt sich aus Sicht der Eltern als «Anstrengungsbereitschaft, Bemühen, Willen, Fleiss und Zielstrebigkeit» (Bastian 1989, 92) zusammenfassen. Diese Ansprüche, so die Aussage der Untersuchungen von Bastian (1989), gelten nicht nur für die Kinder, sondern die Eltern stellen sich selbst die oben genannten Ansprüche (vgl. Bastian 1989). Eine der wichtigen Kernaussagen lautet dabei, dass es nicht primär um den Erfolg per se geht, sondern eher um eine «ethisch grundierte Verpflichtung des Menschen, das Beste aus sich zu machen» (Bastian 1989, 92)²⁰.

Der Erfolg, der sich in der Ausübung des Pflichtbewusstseins einstellt, kann dann wiederum zu besseren Leistungen motivieren. Es stellt sich hiermit aber die Frage, ob das Pflichtbewusstsein dann zur Entfaltung kommt, wenn erste Erfolge auf dem Instrument erzielt werden oder ob es grundsätzlich eine Frage des Habitus' ist (vgl. Bastian 1989 und Bourdieu 1987). Tatsache ist, dass das soziale Milieu der talentierten Kinder ein ausgesprochen gehobenes Milieu ist, mit Ausnahme der Blechbläser, die gemäss den Untersuchungen von

20 Anmerkung des Autors: Diese ethische Haltung findet sich bereits in Äusserungen Anton Bruckners, der sich gegenüber Gott verpflichtet gefühlt hat, seinem Talent als Komponist mit grosser Ehrfurcht vor dem Schöpfer nachzugehen.

Bastian (1989) ihren Zugang zu Musik nicht primär über familiäre Angebote finden (vgl. Bastian 1989). Hierzu sollen die Untersuchungen von Pape (1998) angeführt werden, der die familiäre Herkunft von Amateurmusikerinnen und Amateurmusikern untersucht hat.

In einer Studie über familiäre Einflüsse beim Erlernen eines Instruments durch Pape (1998) konnte aufgezeigt werden, dass es einen grossen Unterschied der familiären Einflüsse auf das Erlernen eines Instruments im Kindesalter gibt, wenn das soziale Milieu von späteren Amateurmusikerinnen und Amateurmusikern untersucht wird.

Das lässt darauf schliessen, dass die Fragestellung über familiäre Einflüsse sehr offen formuliert ist und bei unterschiedlicher Herangehensweise anders interpretiert werden kann. So stellt Pape (1998) fest, dass Amateurmusikerinnen und Amateurmusiker ein weit weniger prägendes musikalisches Umfeld hatten und Rockmusiker sogar fast gar keines. Die Untersuchungen weisen darauf hin, dass es nicht nur viel mehr Formen der Musikrezeption gibt und dass die Ausstattung mit kulturellem Kapital der Akteure je nach Ausgangspunkt der Untersuchungen unterschiedlich gewertet werden kann.

Nur so lässt sich die Studie von Pape (1998), der auf eine Untersuchung des sozialen Milieus verzichtet hat, erklären, dass beim Erlernen eines Instruments das Elternhaus eine geringere Rolle spielt, wenn erwachsene Amateurmusikerinnen und Amateurmusiker untersucht werden, wie wenn aus der Studie von Bastian (1989) das soziale Milieu von an Wettbewerben teilnehmenden Kindern und Jugendlichen beschrieben wird.

Pape (1998) konnte nachweisen, dass das Erlernen eines Instruments als eine Form von Lebensqualität angesehen wird. Diese kann als Wert in einer Familie betrachtet werden, wobei gerade der Begriff der Familie zunehmend als dynamischer Begriff verstanden werden muss (vgl. Pape 1998).

Überleitend kann festgehalten werden, dass künstlerische Spitzenleistung mit dem gehobenem Sozialstatus der Familie zusammenhängt, «der die geistigen, ideellen, emotionalen Voraussetzungen für ein anspruchsvolles und leistungsorientiertes Musizieren besorgt» (Bastian 1989, 109). Dabei handelt es sich bei den Eltern mehrheitlich um «leitende Angestellte oder Beamte im gehobenem Dienst» sowie um Akademikerinnen und Akademiker (ebd.). Damit wäre Bourdieus Theorie des Bildungskapitals eindrücklich bestätigt. Hinzu kommt, dass die Beschäftigung mit Kunst und Musik mit dem Bildungsniveau korreliert und damit die primäre Sozialisation so prägt, dass sie in der sekundären Sozialisation nachweisbar ist (vgl. Bourdieu 1987).

Zusammenfassung: Wer Musik zu seinem Beruf wählt, wächst in einem stark musikalisch geprägten Milieu auf (Bastian 1989). Das äussert sich u.a. darin, dass musikkaffine Eltern ein Ambiente schaffen, welches das gemeinsame Musizieren fördert. Das gemeinsame Musizieren wird zur Gewohnheit, wie das regelmässige Üben. Musik und Musizieren werden zu einem zwanglosen Element in der Familie. Die Familie nimmt beim Musizieren eine Vorbildfunktion ein und unterstützt die Musiklehrpersonen in ihrem pädagogischen Handeln. Weiter helfen die Eltern mit ihrer Zuwendung und Fürsorglichkeit, die Teil des Erziehungsstils sind, über Krisen hinweg. Bastian (1989) konnte in seinen Studien nachweisen, dass das soziale Milieu, aus welchem Musikerinnen und Musiker stammen, eng mit einem gehobenen Sozialstatus korreliert (vgl. Bastian 1989).

3.2 Soziales Milieu und Bildungskapital als Indikator erfolgreicher Musikschülerinnen und -schüler

Der Begriff 'gehobener Sozialstatus' einer Familie bedeutet, dass die Eltern Berufe ausüben, die hohes gesellschaftliches Ansehen geniessen oder genügend Zeit und Musse aufgrund des Berufs der Eltern vorhanden sind, welche Zeit zulassen, sich den Kindern zu widmen (vgl. Bourdieu 1987 und Bastian 1989).

Das Musizieren in solchen Familien wird als «grösstes Glück» (Bastian 1989, 109.) betitelt. Mit der von Kleining und Moore entwickelten Methode des Schichtmodells der sozialen Selbsteinstufung (SSE von Kleining und Moore 1968) werden folgende Berufe der Eltern musikbegeisterter Kinder zuerst genannt: «Lehrer (29%), Ärzte (10%), Diplomingenieure (8%) und Architekten (6%)» (Bastian 1989, 109)²¹.

Es scheint sich die Aussage von Bourdieu (1987) einmal mehr zu bestätigen, dass das anspruchsvolle Musizieren stark mit dem sozialen Milieu und dem Bildungskapital, resp. dem kulturellen Kapital und somit dem Einfluss der primären Sozialisation zusammenhängt.

Aussagen von Jugendlichen in der Untersuchung von Bastian (1989) bestätigen diese Theorie, indem das Fehlen kultureller Bildung als Bedauern ausgedrückt und die Häufigkeit und Selbstverständlichkeit des Kulturlebens in Familien mit hohem Sozialstatus zur Normalität gehört.

Bourdieu (1987) zeigt unter anderem das Bildungskapital bzw. das kulturelle Kapital auf als regelmässigen Konzertbesuch, Besichtigung von Sehenswürdigkeiten auf Reisen, Besitz von Tonträgern, in der Lektüre von Klassikern, im gemeinsamen Familienmusizieren, im Theaterbesuch, in der Besichtigung von Gemäldeausstellungen (vgl. Bourdieu 1987 und Bastian 1989).

²¹ Kleining G./Moore H. (1968) zit. nach Bastian, Hans Günther. 1989. *Leben für Musik: Eine Biographie-Studie über musikalische (Hoch-)Begabungen*. Mainz: Schott.

Jugendliche werden nicht in erster Linie durch materielle Güter geprägt, wie dies allenfalls im Sinne von Gemeinplätzen aufgefasst werden kann. Sie werden viel stärker durch die Haltung der Eltern in ihren immateriellen Werten beeinflusst wie bereits in Kapitel 3.1 gezeigt.

Offensichtlich spielt das Verhältnis von materiellen und immateriellen Gütern eine grosse Rolle in diesen Familien. Denn ohne ökonomisches Kapital ist die Hingabe der Eltern für den Musikunterricht gänzlich unmöglich. Die Kehrseite dieser Hingabe der Eltern, die moralisierend und wertend erlebt werden kann, ist die Beschränkung und Beschneidung der jugendlichen Bedürfnisse und Anliegen. Diese Anliegen und Bedürfnisse, wie Freiheit, Konsum, Freundschaften und allgemeines Freizeitverhalten, die nicht den Werten der Eltern entsprechen, können für die Jugendlichen identitätsstiftend sein. Einschränkungen seitens der Eltern im Freizeitverhalten der Jugendlichen sind konfliktanfällig und bringen das Wertesystem der Eltern, welches auf eine starke musikalische Förderung angelegt ist, ins Wanken.

Die von aussen als starre Erziehung wahrgenommene und im Dienst der musikalischen Entwicklung stehende Beziehung zwischen den Eltern und ihren Kindern zeigt eine Reglementierung des alltäglichen Lebens.

Der musikalischen Entwicklung wird das Zusammenleben untergeordnet. Es scheint sich daraus abzuleiten, dass nicht nur das tägliche Üben reglementiert ist, sondern darüber hinaus das alltägliche Leben. Interessant ist auch der Umstand, dass nahezu alle Familien über ein Eigenheim verfügen, das ungestörtes Üben erst möglich macht (vgl. Bastian 1989.). Auch in dieser Beobachtung kann der materielle Wohlstand der Eltern sichtbar gemacht werden.

Das Fehlen der kulturellen Anbindung und das Ausbleiben der Förderung wird als «Mangel empfunden» (Bastian 1989, 114). Die Anbindung an Kultur bedingt gewissermassen eine hohe Mobilität der Eltern. Das bedeutet, dass diese mit ihren Kindern sowohl kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, Theateraufführungen und Meisterkurse besuchen, wie auch für den Unterricht zum Teil grosse Wegstrecken zurücklegen, um bei einer bestimmten Lehrperson Unterricht zu nehmen. Bei mehreren Kindern kann das nicht nur zu doppeltem zeitlichen Aufwand führen, sondern auch dazu, dass sich die Kosten für diese Mobilität (Auto, Zug, Bus) vervielfachen. Dieser Umstand schliesst von vornherein ein soziales Milieu aus, das sich diese Lebensführung weder finanziell noch zeitlich leisten kann. Der in den vorherigen Beschreibungen umrissene asketische Habitus der Eltern spiegelt ihre Bereitschaft, Zeit für das Üben und für die Förderung der Kinder zu investieren.

Es gehört zum Habitus dieses sozialen Milieus, Opfer für die Kunst und Musik zu bringen. Die Gegenleistung, die die Eltern erhalten, sind schöne Konzerterlebnisse, Anerkennung der musikalischen Leistung, kurz der Erfolg der Kinder. Es ist der Lohn für ihre Entbehrungen und ihre Rücknahme der Wünsche und Bedürfnisse. In den von Bastian (1989) breit angelegten Studien werden die Entbehrungen der Eltern nicht als Opfer empfunden. Selbst die grossen finanziellen Belastungen für teure Instrumente, Unterricht, Fahrkosten werden in Kauf genommen (vgl. Bastian 1989). Es ist selbstverständlich, dass damit die Eltern die

sogenannten Weichensteller für eine musikalische Bildung sind, indem sie immensen finanziellen und zeitlichen Aufwand leisten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Früh-Übt-Sich alle Lebensbereiche erfasst. Neben den unterstützenden und fördernden Eltern zeigen Wettbewerbsresultate Chancen für eine musikalische Zukunft. Sie bilden ein Pendant zu einem Schulzeugnis, welches belegt, ob man für dieses oder jenes Fach Talent hat. Wettbewerbe gelten als einer der Gradmesser der musikalischen Entwicklung. Dabei ist zu beobachten, wie Leistung und Lust ineinander verschmelzen können. Die Bereitschaft zur Leistung wird zu einer Selbstverständlichkeit und lässt sich nicht mit einer überbordenden Strenge oder «dressiertem Unterricht» erreichen (Bastian 1989, 135). Daher lässt sich auch erklären, dass musikalisch erfolgsgewöhnte Kinder und Jugendliche infolge der dauernden Bestätigung durch die Teilnahme an Wettbewerben, die musikalische Entwicklung mit fortschreitendem Alter intensivieren. Es zeigt auch, wie Erfolge an Wettbewerben bei Eltern und den Kindern zu einem Tunnelblick führen können. Wer die Freizeit neben der Schule für das tägliche intensive Üben investiert, wird kaum genügend Zeit finden, sich mit Freundinnen und Freunden zu treffen, anderen Hobbies nachzugehen oder sich polysportiv zu betätigen. Junge Musikerinnen und Musiker, die bereits erste Erfahrungen in guten Orchestern gemacht haben, zeigen Interesse an einer Fortsetzung in anderen erfolgreichen und prestigeträchtigen Orchestern. Die Mitwirkung in diesen wird zu einer erstklassischen Förderung und zu einem wichtigen Meilenstein in der persönlichen Biographie (vgl. Bastian 1989). Eine logische Folgerung ist, dass die Jugendlichen dort dabei sein möchten. Sie kommen nicht nur mit einer gewissen Internationalität in Berührung, sondern finden sich plötzlich unter ihresgleichen. Sie werden ein Teil eines sozialen Milieus, dessen Sprache sie sprechen und dessen Habitus sie mit seinen Codes kennen. Sie werden Teil eines Lebensstils, was ihre Motivation am Musizieren aufrecht erhält. Die primäre Sozialisation manifestiert sich auch in diesen Aspekten in der sekundären Sozialisation. Gibt es neben dieser Motivation noch andere Aspekte, die die Lust auf ein Instrument erhalten oder fördern? Diesen Fragen wird im nächsten Kapitel nachgegangen.

Zusammenfassung: Das Bildungskapital gilt als Indikator erfolgreicher Musikschülerinnen und -schüler. Eltern von erfolgreichen Musikschülerinnen und -schülern verbringen viel Zeit mit der Überwachung des Übens, mit Fahrdiensten zu Konzerten, Ensembleproben und Unterrichtsstunden (Bastian 1989). Dafür muss nicht nur genügend Geld vorhanden sein, sondern auch Zeit.

Es gehört zum Habitus von Eltern dieser sozialen Milieus Opfer für die Musikerziehung der Kinder zu bringen (Bourdieu 1987 und Bastian 1989). Die Aufopferung für eine höhere Sache wird vorgelebt und für die Kinder in der Regel zu einer Selbstverständlichkeit. Die Bereitschaft zur Leistung gehört zum Habitus von Familien, die über ein ausgeprägtes Bildungskapital (kulturelles Kapital) verfügen (Bourdieu 1987 und Bastian 1989).

3.3 Lust auf ein Instrument

Die Lust und Freude an Musiklernen sind die grössten Triebfedern für Kinder und Jugendliche. Sie weisen im Erlernen eines Instruments eine hohe intrinsische Motivation auf und geben als Gründe für das Erlernen eines Instruments nach Studien von Wieser (2018) folgendes an: «Weil es mir Spass macht, weil ich gerne musiziere, weil ich es cool finde» (Wieser 2018, 92). Wieser konnte bei der Motivation Nennungen finden wie: «Weil ich auftreten will, damit ich in einer Gruppe (Blaskapelle, Orchester, Ensemble oder Big Band) spielen kann, weil es für mich wichtig ist, ein Instrument zu spielen, weil ich dann einen Job, der mit Musik zu tun hat, bekommen kann» (ebd.).

Das Spielen eines Instruments basiert in den meisten Fällen auf Freiwilligkeit. Dies kann einer der Gründe sein, weshalb eine hohe intrinsische Motivation bei den Jugendlichen genannt wird. Es lässt sich daraus ableiten, dass bei Freiwilligkeit eine höhere Motivation resultiert. Das scheint insofern pädagogisch interessant zu sein, inwiefern die genannte Freiwilligkeit aus Sicht der Jugendlichen als ein Teil des Habitus' erworben ist oder ob diese unabhängig des sozialen Milieus ebenfalls ihre Gültigkeit hat.

In den von Wieser (2018) durchgeführten Befragungen lässt sich die mit einem Gemeinplatz versehene extrinsische Motivation 'weil meine Eltern das Spielen eines Instruments wünschen' nicht erhärten.

Die Kinder und Jugendlichen scheinen über eine geringe extrinsische Motivation zu verfügen. Es lässt sich mit der Umfrage von Wieser (2018) zeigen, dass die «motivationale Orientierung beim Spielen eines Instruments eher autonom bzw. selbstbestimmt, denn als kontrolliert» empfunden wird (ebd., 94). Diesen Umstand bestätigen auch Umfragen bei Eltern, die in der Unterstützung der Kinder, was die Instrumentenwahl betrifft, als autonomiefördernd wahrgenommen werden.

Dies muss nicht im Widerspruch stehen zu den Erkenntnissen bei der Talentförderung, bei welcher die Eltern stärker kontrollierend als autonomiefördernd erlebt werden (vgl. Kapitel 3.5). Damit lässt sich ein Unterschied erkennen zwischen dem Erziehungsverhalten der Eltern in der Talent- und Begabtenförderung und der unterstützenden Haltung der Eltern bei durchschnittlich talentierten Kindern.

In der von Wieser (2018) durchgeführten Studie nehmen die Jugendlichen ihre Lehrpersonen ebenfalls als unterstützend wahr. Sie sind dabei überzeugt, dass die Lehrpersonen ihre musikalischen und instrumentenspezifischen Kompetenzen steigern können (vgl. Wieser 2018).

Dabei ist zu berücksichtigen, dass das autonomiefördernde Verhalten und das erlebte Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen im Unterricht als Schlüsselkompetenzen einer Lehrperson in der Pädagogik gesehen werden. Hinzu kommt, dass Wieser (2018) nachweisen konnte, dass das Interesse der Lehrpersonen am Unterrichten von grossem Einfluss auf die Kinder und Jugendlichen ist. Das kann sich in der Überzeugung der Kinder äussern, dass Lehrpersonen von Musik und ihrem Instrument begeistert sind.

Um nochmals auf die Eltern-Kind-Beziehung einzugehen, lässt sich konstatieren, dass die Lernforschung in der Musikpädagogik sich hauptsächlich mit der Beziehung zwischen Lehrperson und den Schülerinnen und Schülern beschäftigt. Die Rolle der Eltern in dieser Beziehung zwischen den Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern ist weit weniger prominent in der Forschung vertreten.

Dabei ist es aus Sicht der Habitusforschung nahezu zwingend, die Beziehung zwischen den Eltern, den Lehrpersonen und den Kindern in Bezug auf die schulische Motivation zu untersuchen. Grolnick und Ryan (1989)²² versuchten Merkmale von Eltern in ihrem Erziehungsstil herauszukristallisieren, die auf die Einstellung zur Schule und die Leistung in der Schule ihrer Kinder wirken. Sie untersuchten «auf welche Art und Weise Praktiken und Erziehungsstile Einfluss auf die Leistung der Kinder nehmen und welche Praktiken den Kindern helfen sollen, leichter den sozialen und kognitiven Anforderungen der Schule gerecht zu werden» (Wieser 2018, 54). Dabei kommen sie zum Schluss, dass es zwei bedeutende Merkmale im Erziehungsstil gibt, die die Motivation der Kinder zu schulischer Leistung und die positive Einstellung zur Schule stärken.

Das eine Merkmal ist das Ziel, autonom und selbstregulierend in Bezug auf das Lernen zu sein. Das zweite Merkmal ist das Ziel, Kompetenz aufzubauen. Das lässt den Schluss zu, dass ein autonomer Erziehungsstil eine positive Einstellung zum Unterricht stärkt und diese Autonomie sich in einem Indikator wie Freiwilligkeit ausdrückt. Das steht im Einklang mit der Habitus Theorie von Bourdieu (1987), da der Habitus von Eltern, denen das Erlernen eines Instruments wichtig ist, autonomiefördernde Anteile in Bezug auf die Erziehung ihrer Kinder hat.

Neben der Autonomie wird in Studien von Nie und Lau (Nie & Lau 2009)²³ mehrfach darauf hingewiesen, dass es einen Zusammenhang zwischen der Fürsorglichkeit der Lehrperson und dem musikalischen Fortschritt der Schülerinnen und Schüler gibt.

Im Sport gibt es Hinweise, wie sich die Fürsorglichkeit der Trainerinnen und Trainer in der intrinsischen Motivation zeigt. Diese Analogie darf in der Musikpädagogik durchaus angewendet werden. Reeve (2006)²⁴ zeigt anhand von vier Eigenschaften von Lehrpersonen, wie sich diese intrinsische Lernmotivation von Schülerinnen und Schülern steigern lässt.

Nach Reeve (2006) sind Eigenschaften, die die Beziehung zwischen Lehrperson, Schülerinnen und Schülern stärken: Attunement, Relatedness, Supportiveness und Gentle Discipline (vgl. Reeve 2006 und siehe Abbildung unten).

²² Grolnick, W.S. & Ryan, R.M., (1989) zit. nach Wieser, Martin. 2018. *Lust auf ein Musikinstrument: Was Kinder und Jugendliche motiviert ein Musikinstrument zu erlernen und zu spielen*. Münster: Waxmann Verlag.

²³ Nie, Y & Lau, S. (2009) zit. nach Wieser, Martin. 2018. *Lust auf ein Musikinstrument: Was Kinder und Jugendliche motiviert ein Musikinstrument zu erlernen und zu spielen*. Münster: Waxmann Verlag

²⁴ Reeve, J.(2006) zit.nach Wieser, Martin. 2018. *Lust auf ein Musikinstrument: Was Kinder und Jugendliche motiviert ein Musikinstrument zu erlernen und zu spielen*. Münster: Waxmann Verlag.

Abbildung ²⁵:

Unter der ersten Eigenschaft 'Attunement' versteht Reeve (2006), dass die Lehrperson Verständnis gegenüber den Schülerinnen und Schülern zeigt (vgl. Wieser 2018, 47). Eine Lehrperson mit einem hohen Anteil von 'Attunement' kann als empathisch bezeichnet werden. Er oder sie weiss, was Schülerinnen und Schüler brauchen und kann sich gut in sie hineinversetzen. 'Relatedness' bezeichnet eine «warme und wohlwollende Atmosphäre» (ebd., 47 ff.), die die Lehrperson im Unterricht schafft. Dadurch erfahren die Schülerinnen und Schüler Anerkennung und Zuneigung, die sie als Zugehörigkeitsgefühl zur Lehrperson wie zu den anderen Schülerinnen und Schülern erleben. Es zeigen sich bei solchen Schülerinnen und Schülern weniger negative Emotionen. Reeve (2006) konnte in seinen Studien nachweisen, dass sich dadurch das Engagement und die Motivation steigern liess. Die dritte Eigenschaft bezeichnet Reeve als 'Supportiveness' und meint damit eine Unterstützung der Selbststeuerung. Reeve (2006) geht davon aus, dass sich Schülerinnen und Schüler «kompetenter, kreativer und selbstbestimmter» erleben, wenn sie «ein wenig Kontrolle über ihr Lernen haben» (ebd.).

Die Lehrperson versucht folglich gerade diese Eigenschaften der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Sie hilft ihnen, die Ziele umzusetzen. Es ist eine Unterstützung der selbstgesteuerten Handlungen. Für eine gelingende Lernende-Lehrende-Beziehung wird von Reeve (2006) noch eine vierte Eigenschaft, 'Gentle Discipline', angeführt. Darunter ist eine unterstützende Führung und Erklärung seitens der Lehrperson zu verstehen, die es den Schülerinnen und Schülern erlaubt, das eigene Verhalten und Handeln als richtig oder falsch einzuschätzen. Auch andere Untersuchungen wie von Bieg et al. (2011) weisen darauf hin, dass die Qualität der intrinsischen Lernmotivation durch die Lehrerfürsorglichkeit im Sinne einer sozialen Einbindung beeinflusst wird²⁶.

25 Reeve, J. (2006) zit. nach Wieser, Martin. 2018. *Lust auf ein Musikinstrument: Was Kinder und Jugendliche motiviert ein Musikinstrument zu erlernen und zu spielen*. Münster: Waxmann Verlag.

26 Bieg, S., Backes, S. & Mittag, W. (2011) zit. nach Wieser, Martin. 2018. *Lust auf ein Musikinstrument: Was Kinder und Jugendliche motiviert ein Musikinstrument zu erlernen und zu spielen*. Münster: Waxmann Verlag.

Mit den Ergebnissen von Bieg et al. (2011) werden die vorstehend referenzierten Thesen von Reeve (2006) unterstützt und bekräftigt. Inwiefern Reeve (2006) und Bieg et al. (2011) der Ansicht sind, die Lehrerfürsorglichkeit sei ein Teil des Habitus' der Lehrperson und somit bei Schülerinnen und Schülern als ein bereits bekanntes Muster aus der primären Sozialisation bekannt, kann aus den Ergebnissen nicht herausgelesen werden. Das Negativbild der Lehrerfürsorglichkeit müsste folglich eine Unterrichtsatmosphäre sein, die den Unterricht hemmt. Das heisst, dass die «effektive Unterstützung von Lernprozessen» in einer wohlwollenden Unterrichtsatmosphäre besser gelingt, als in einer von Ängsten dominierten Umgebung (Petrat 2011, 161).

Wenn nun Autonomie und Kompetenz die Lust auf ein Instrument steigern, wie entscheidend ist dann dabei das Talent eines Kindes?

Zusammenfassung:

Die Unterrichtsatmosphäre ist einer der Gelingungsfaktoren von motivierendem Unterricht. Das Spielen eines Instruments basiert auf hoher intrinsischer Motivation (Wieser 2018). Dabei spielt eine autonomiefördernde Umgebung eine ebenso entscheidende Rolle, wie Lehrpersonen, die schnell eine hohe Fachkompetenz bei Schülerinnen und Schülern aufzubauen vermögen. Verständnis, wohlwollende Atmosphäre, Unterstützung der Selbststeuerung wie Lehrerfürsorglichkeit begünstigen die intrinsische Motivation und die Fortschritte der Schülerinnen und Schüler (Reeve 2006, Bieg et al. 2011 und Wieser 2018).

3.4 Musikalisches Talent oder musikalische Disposition

Der Begriff 'Talent' wird bei Kindern und Jugendlichen, die sich musikalisch besonders hervortun, meist als selbstverständliches Attribut und eine angeborene Zuschreibung gebraucht. Das Klischee von 'talentierten Musikschülerinnen und Musikschülern' soll in diesem Kapitel beleuchtet werden. Dazu werden zwei Forschungszweige herangezogen, aus denen Erkenntnisse über Talent und musikalische Disposition gewonnen werden können.

Erkenntnisse aus der Begabungsforschung zeigen, dass sich keine eindeutigen Schlüsse ziehen lassen, wie sich Leistung entwickelt. Die Expertisenforschung hingegen zieht Rückschlüsse von bestehender Leistung auf vorangegangene Leistung. Deshalb ist es für die vorliegende Arbeit von Bedeutung, die Resultate des Unterrichts in der sekundären Sozialisation auf Ursachen zu untersuchen, die in der primären Sozialisation liegen könnten.

Die Expertisenforschung geht davon aus, dass herausragende Leistung «vor allem erlernt wurde» (Achouri 2014, 10). Achouri (2014) ist der Ansicht, dass «ein wesentliches Merkmal sehr leistungsfähiger Menschen die Fähigkeit hoch konzentriert zu lernen bzw. zu üben [ist]». Hoch konzentriert zu üben oder «zielorientiertes oder strategisches Lernen» wird im Fachjargon «Deliberate Practice» genannt (Achouri 2014, 10). Achouri (2014) ergänzt, dass

«Meisterschaft auch dann erreicht wird, wenn man nicht zielgerichtet übt, sondern unbewusst» (ebd.).

Wie sind diese - auf den ersten Blick unterschiedlichen - Auffassungen zu erklären? Gemeinsam ist der zeitliche Aspekt, wie lange geübt wird. Dazu kommt eine nach Achouri (2014) wichtige Erkenntnis, dass durch effektives Üben und Lernen nicht nur die Konzentrationsfähigkeit, sondern auch eine hohe Gedächtnisleistung generiert wird.

Die herausragende Leistung ist folglich das Ergebnis «quantitativer und qualitativer» Lernprozesse und nicht nur der Besitz eines hohen Intelligenzquotienten (ebd., 14 ff.).

Es wäre aber zu einfach, die These 'effektives Üben generiert herausragende Leistungen' aufzustellen, ohne auch andere Faktoren zu berücksichtigen. Es müssen deshalb weitere Aspekte betrachtet werden, um dem Phänomen der Hochleistung gerecht werden zu können. Es kann mit folgenden Faktoren gezeigt werden, dass Hochleistung nicht monokausal, sondern multifaktoriell zustande kommt.

Diese Faktoren sind nach Achouri (2014) «die Intelligenz, bereits erbrachte Leistungen, eigene Ziele, Mentoren, das familiäre Umfeld und vorhandene Lerngelegenheiten. Zum anderen spielt auch die eigene Motivation und das Mass an disziplinierter Übung eine grosse Rolle. Alle Faktoren müssen berücksichtigt werden, wenn man die Erlangung von Leistungsexzellenz erklären will» (ebd., 12 ff.). Auch Achouri (2014) kann in seinen Studien wie Bastian (1989) oder Bourdieu (1987) in den vorherigen Kapiteln das familiäre Umfeld als einen Faktor für herausragende Leistungen ausmachen.

Besonders in Betracht gezogen werden soll, dass nach Achouri (2014) «Motivation spätere Leistung ebenso gut voraussagen kann wie ein hoher IQ» (ebd., 14). Das bedeutet, dass die Lust und Freude als grösste Triebfedern (Motivation) für das Erlernen eines Instruments - wie im vorherigen Kapitel gezeigt - Leistung voraussagen. Ebenso kann durch Individualisierung und Personalisierung der Lernprozesse effektive Lernleistung erzielt werden (vgl. Achouri 2014)²⁷.

Wenn durch effektives Üben die Lernprozesse besser gestaltet sind, was kann dann unter Talent verstanden werden?

Talent kann als Potential aufgefasst werden, irgendwann eine hervorragende Leistung zu erzielen. Talent ist ein Potential gepaart mit Wahrscheinlichkeit. Talent ist eine Disposition, die sich in Bezug auf hohe Leistungen in Musik entfaltet, wenn ein musikaffines und leistungsorientiertes Elternhaus vorhanden ist. Wie Achouri (2014) in seinen Untersuchungen feststellen konnte, ist die Arbeitsweise von Hochbegabten besonders auffällig. Achouri (2014) schreibt: «Hinsichtlich ihrer Arbeitsweise sind Hochbegabte fleissig und effizient. Sie stellen Arbeit vor Vergnügen. Sie arbeiten hart und gestalten ihre Arbeits - wie auch ihre Freizeit - sehr aktiv. Sie verwenden ihre Zeit hocheffizient und missbilligen es, wenn sie verschwendet wird. Sie übernehmen gerne Verantwortung und arbeiten sehr genau» (ebd., 24).

27 Anmerkung des Autors: Die Befunde sind in der Musikpädagogik per se vorhanden, denn die Individualisierung wie sie der Instrumentalunterricht kennt, fördert die individuellen Begabungen.

Insbesondere in Mathematik und Musik lässt sich Hochbegabung von Kindern und Jugendlichen leicht feststellen, da die Lernanforderungen und Kriterien klar sind, was eine herausragende Leistung ist. Ferner muss erwähnt sein, dass das «Wertekostüm» (ebd., 29) von Hochbegabten häufig sehr entscheidend ist.

Hier lässt sich wieder die Bedeutung des Habitus' wie in Kapitel 3.2 und 3.3 erkennen. Familie, Freundinnen und Freunde, Moral sind für sie wichtig. Das familiäre Umfeld ist ebenso entscheidend für das Erbringen von Höchstleistung. Zwar sind die hohen Anforderungen der Eltern für Höchstleistungen notwendig, aber zugleich verlieren Begabte an Elan durch «Druck, Gängelung, Unfreiheit, emotionale Verkümmern» (ebd., 30).

Eine intakte Familie kann mit Wärme, Anforderungen und Ansporn zu guten Leistungen optimal animieren. Das beweist, dass die Familie für Hochbegabte einen grösseren Einfluss hat als die Schule. Eltern sind wie beschrieben ehrgeiziger, zielstrebig und hegen grosse Erwartungen an die Leistung ihrer Kinder. Als Beispiele für eine bereichernde Umwelt werden insbesondere wertschätzende Gespräche auf Augenhöhe erwähnt, neben der Anzahl an Büchern zu Hause, aber auch Konzert- und Museumsbesuchen. Hochbegabte scheinen das Lernen zu lieben - nicht hingegen unbedingt die Schule.

Die Unterscheidung von künstlerischen, musikalischen und intellektuell Hochbegabten ist auch eine Unterscheidung von deren Elternhäusern resp. deren Erziehung, wie aus der Habitusforschung bereits bekannt ist (vgl. Bourdieu 1987, Bastian 1989, Wieser 2018). Interessant ist der Umstand, dass bildnerisch Hochbegabte am «Freiheitlichsten» erzogen werden zu scheinen (ebd., 33). «Nicht Leistung, sondern Selbstverwirklichung ist hier der wesentlichste, von den Eltern vermittelte Wert. Trotz aller Förderung stacheln diese Eltern, die oft selbst bildnerisch tätig sind, ihre Kinder nicht an, und es gibt keinen häuslichen Übungsdrill. Die Kinder erhalten einfach die Freiheit und die Ermutigung, sich selbst künstlerisch zu betätigen, sofern sie selbst dazu Lust verspüren» (ebd., 33). Bei musikalisch Hochbegabten nehmen die Eltern am Unterricht teil und unterstützen ihre Kinder beim täglichen Üben zuhause, wie bereits in einem vorherigen Kapitel 3.3 erwähnt wurde. Sie tun sich schwer damit, ihre Kinder in die Unabhängigkeit zu entlassen, weil eine starke Bindung und Zuwendung vorhanden, resp. antrainiert wurde (vgl. Bastian 1989).

Hochbegabte sind vielfach auch sehr sensible und feinsensorische Menschen. Es scheint ihnen nicht immer zu gelingen, sich sozial anzupassen. Die daraus resultierende Einsamkeit hilft zwar, ihre Wissbegierde zu stillen und ihren Leidenschaften zu frönen. Andererseits isoliert Einsamkeit. Hochbegabte denken und empfinden intensiver.

Hochbegabte neigen zudem zu Introvertiertheit und Individualismus und brauchen die Zurückgezogenheit, um ihren Interessen Raum zu geben. Den eigenen Interessen nachzugehen, erfordert auch viel Zeit, die dann für Geselligkeit fehlt.

Die Lebensläufe hochbegabter Menschen entsprechen oft daher nicht den Vorurteilen über erfolgreiche Menschen, nämlich, dass es sich um extrovertierte Personen handle.

In der Kunst und Philosophie zeigen gerade introvertierte Persönlichkeiten eine hohe schöpferische Kraft. Kreativität hängt vielfach davon ab, wie frei man von Verpflichtungen,

Ängsten und äusseren Ansprüchen ist und ob genügend Zeit vorhanden ist, um diese Kreativität zu entfalten.

Alleinsein-Können ist demnach sowohl eine Fähigkeit als auch eine Ressource, die Lernen, Denken und schöpferische Tätigkeit erst ermöglichen.

Schöpferische Tätigkeit ist wie Lernen an Übung gebunden. Obwohl Übung allein noch kein Garant für Höchstleistung ist, so ist sie doch hauptsächlich für den Erfolg verantwortlich. Es lässt sich zweifelslos konstatieren, dass Übung notwendig ist, um «kognitive, psychologische und psychomotorische Anpassungen und Entwicklungen zu ermöglichen» (ebd., 55). Physiologische Faktoren scheinen im Vergleich mit der Übung vernachlässigbar zu sein, wenn man noch historische und soziale Bedingungen zusammen mit Umgebungseinflüssen in Betracht zieht.

Ohne harte Arbeit und die damit verbundene Begeisterung für die Kunst wird nie Höchstleistung möglich sein. Die angeborene Disposition kann wahrscheinlich Begeisterung zulassen, wie auch der Habitus ein Nährboden bilden kann (vgl. Bastian 1989). Das Aufrechterhalten der Begeisterung ist damit noch nicht geklärt oder gar erreicht. Woher sie kommt, ist schwierig nachzuweisen.

Hart zu arbeiten und das Beste aus etwas herauszuholen, ist der eigentliche Erfolgsgarant. Dies lässt sich auch durch Biographien bedeutender Musikerinnen und Musiker, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Sportlerinnen und Sportler sehen, wie unnachgiebig sie sich ihrer Arbeit hingeeben haben. Orte, an welchen sich fleissige und musikbegeisterte Kinder und Jugendliche zeigen, sind wie bereits erwähnt Musikwettbewerbe. Dort finden sich Eltern, Kinder und Jugendliche ein, die bereit sind, dem Erlernen eines Instruments einen zusätzlichen kompetitiven Charakter zu geben. So können Musikwettbewerbe als Lernorte der sekundären Sozialisation bezeichnet werden. Im nächsten Kapitel sollen Musikwettbewerbe im Fokus des Lernens in der sekundären Sozialisation beleuchtet werden.

Zusammenfassung: Die herausragenden Leistungen von musikalisch geförderten Kindern und Jugendlichen sind das Resultat intensiver Beschäftigung mit dem Instrument (Achouri 2014 und Bastian 1989). Sie sind das Ergebnis quantitativer und qualitativer Lernprozesse (Achouri 2014). Das intensive Üben wird begünstigt, wenn ein Elternhaus das Üben unterstützt. Eine hohe Gedächtnisleistung scheint ein Faktor für herausragende Leistungen im musikalischen Bereich zu sein. Generalisierend kann festgehalten werden, dass Höchstleistungen im musikalischen Bereich nicht monokausal, sondern multifaktoriell erklärt werden können (Achouri 2014). Unter Talent kann eher eine potentielle Leistung vorhergesagt und unter Disposition soll ein Nährboden für zukünftige Leistungen verstanden werden (vgl. Achouri 2014).

3.5 Musikwettbewerbe und Leistungsmotivation

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Musikwettbewerben unterscheiden sich gemäss Linzenkirchner (1994) «deutlich vom Durchschnitt der gleichaltrigen Jugendlichen» (Linzenkirchner 1994, 36). Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchten ein Gymnasium oder eine Musikhochschule. Es erstaunt nicht, dass Wettbewerbe wie 'Jugend musiziert' oder der 'Schweizerische Jugendmusikwettbewerb' Kinder und Jugendliche aus hohen Bildungsschichten erreicht (vgl. Linzenkirchner 1994). Diese These wurde bereits in der vorliegenden Arbeit durch Bourdieu (1989) und Bastian (1989) weitgehend bekräftigt.

Es zeigt den engen Zusammenhang zwischen «Bildungsniveau und aktivem Musizieren» (ebd.). Es scheint, dass Menschen mit höherer Schulbildung eher den Wunsch zum Erlernen eines Instruments haben und generell dem Musikunterricht einen höheren Stellenwert beimessen als solche mit geringerer Schulbildung (vgl. Graml/Reckziegel 1982)²⁸. Dabei spielt es allerdings gemäss Linzenkirchner (1994) keine Rolle, ob eine Vorliebe für klassische Musik besteht oder nicht. «Der Zusammenhang zwischen Bildung und aktivem Musizieren findet sich auch im Bereich der Popmusik» (ebd., 37). Die Familien der Jugendlichen haben gemäss Linzenkirchner (1994) einen musikalischen Hintergrund, in dem die Eltern der Jugendlichen fast ausnahmslos ein Instrument spielen. Jugendliche aus Musikerfamilien spielen dabei eine untergeordnete Rolle. Der Erfolg beim Musizieren auf Wettbewerbsniveau ist auf das intensive Üben zurückzuführen.

Das Übepensum und das Leistungsniveau stehen folglich in direktem kausalem Zusammenhang. Es gibt mehrere Untersuchungen, die diesen offenkundigen Zusammenhang belegen: «Je höher die während der musikalischen Ausbildung kumulierte Übezeit, desto höher letztendlich die instrumentale Leistung» (ebd., 40).

²⁸ Graml, K./Reckziegel, W. (1982) zit. nach Linzenkirchner, Peter. 1994. *Forschungsprojekt "Wirkungsanalyse der Wettbewerbe Jugend musiziert". Ergebnisse einer Befragung von Teilnehmern der Wettbewerbe 1992*. Essen: Die blaue Eule.

Die Mittelwerte der Untersuchungen von Bastian (1989)²⁹ und Kaminski et al. (1984)³⁰ kommen auf eine durchschnittliche Übezeit von ungefähr 18 Stunden pro Woche bei 15-jährigen Jugendlichen und bis zu 26 Stunden bei Musikstudentinnen und Musikstudenten. Allerdings müssen diesbezüglich die verschiedenen Instrumentengruppen unterschieden werden.

Sozialisationsfaktoren, Übepensum, Dauer der musikalischen Ausbildung und aktives Musizieren der Eltern spielen zusammengefasst eine bedeutende Rolle bei der erfolgreichen Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an Wettbewerben.

Interessant ist auch die Feststellung, dass Kinder von Musikereltern früher mit einem Instrument beginnen und bei Teilnahme an einem Wettbewerb dieses bereits länger spielen. Hinzu kommt, dass sie länger bei höher qualifizierten Lehrerinnen und Lehrern ausgebildet wurden und deutlich mehr üben (vgl. Linzenkirchner 1994, 43 ff.). Dabei sei auch darauf hingewiesen, dass Schülerinnen und Schüler von musikfördernden Spezialschulen besser an Wettbewerben abschneiden. Je älter die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Wettbewerben sind, desto mehr besuchen Preisträgerinnen und Preisträger Musikgymnasien, welche eng mit Musikhochschulen verbunden sind. Das erklärt auch die Tatsache, dass sie bei höher qualifizierten Lehrpersonen ausgebildet werden. Hinzu kommt, dass der reguläre Unterricht in der Volksschule oder im Gymnasium dem Übepensum angepasst wird, d.h. das Üben auf dem Instrument wird nicht durch den regulären Schulunterricht eingeschränkt (vgl. Linzenkirchner 1994 und Bastian 1989).

Was motiviert die Kinder und Jugendlichen so viel zu üben? Die Motivation zu einer hohen Leistungsbereitschaft scheint ein Garant für musikalischen Erfolg zu sein. Es scheint einen proportionalen Zusammenhang für die Leistungsmotivation im schulischen und musikalischen Bereich zu geben.

Eine «hohe mütterliche Erziehungsintensität - Strenge und Unterstützung - ist der mit Abstand bedeutsamste Faktor zur Vorhersage der Erfolgsmotivation im musikalischen Bereich», so Reinhard in ihrer Studie 1979 (Reinhard 1979, 26)³¹. Weiter ist sie der Auffassung, dass extrinsische Motivierungsmöglichkeiten durch Lehrpersonen gegeben sind, während sie intrinsische Motivierungsmöglichkeiten mit Interesse der Schülerinnen und der Schüler gleichsetzt (vgl. Westphal 1995, 183). Beachtenswert ist die Tatsache, dass Lob und Anerkennung das Bedürfnis der Schülerin und des Schülers nach einer Beziehung zur Lehrperson befriedigen. Hierzu ist auch anzufügen, dass Lob zum Motiv werden kann, sich um gute Leistungen zu bemühen. Es findet also auf verschiedenen Ebenen eine «Koppelung» von verschiedenen Bedürfnissen statt, die eine hohe Leistung ermöglichen können (ebd., 185). Kritisch zu hinterfragen ist, ob künstlerische Leistungen wirklich dem «äusserst hoch angesetzten Motiv von Selbstverwirklichung» zugeschrieben werden können, oder ob es sich

²⁹ Bastian, Hans Günther (1989) zit. nach Linzenkirchner, Peter. 1994. *Forschungsprojekt "Wirkungsanalyse der Wettbewerbe Jugend musiziert"*. Ergebnisse einer Befragung von Teilnehmern der Wettbewerbe 1992. Essen: Die blaue Eule.

³⁰ Kaminski G /Mayer A/Ruff BA (1984) zit. nach Linzenkirchner, Peter. 1994. *Forschungsprojekt "Wirkungsanalyse der Wettbewerbe Jugend musiziert"*. Ergebnisse einer Befragung von Teilnehmern der Wettbewerbe 1992. Essen: Die blaue Eule.

³¹ Reinhard, G. (1979) zit. nach Westphal, Anke.1993. Zur Geschlechtsspezifik der musikalischen Leistungsmotivation. Diplomarbeit. Potsdam
In: Olias, Günter [Hrsg.]: *Musiklernen: Aneignung des Unbekannten*. Essen: Die Blaue Eule 1994, S. 178-203

um ein «genuin künstlerisches Ausdrucksbedürfnis» handelt, wie es Künstlerbiographien zeigen (de la Motte-Haber 1985, 366). Wild & Wild (1997)³² sehen darüber hinaus die «schulische Lernmotivation als Teil einer familiären Sozialisation» (Wieser 2018, 49).

Macht und Kompetenz von Lehrpersonen scheinen besonders im musikpädagogischen Bereich weitere Faktoren für das Erbringen von Leistung zu sein. Diese Thesen werden im nächsten Kapitel 3.6 weiterverfolgt.

Zusammenfassung: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Wettbewerben zeichnen sich durch eine hohe Leistungsbereitschaft aus, die sie unter den Rahmenbedingungen von Spezialschulen entfalten können (Linzenkirchner 1994). Die Leistung korreliert mit der Übezeit und dem Unterricht bei höher qualifizierten Lehrpersonen (Linzenkirchner 1994 und Bastian 1989). Der Erziehungsstil ist sowohl unterstützend wie auch streng. Anerkennung und Lob der Lehrpersonen fördern die Leistungsbereitschaft (Westphal 1995, Linzenkirchner 1994 und Wieser 2018).

Was zeichnet eine gute Lehrperson aus, um das Interesse an Musik in der sekundären Sozialisation zu fördern? Wie lassen sich diese Aspekte schulen? Diese Fragen sollen im nächsten Kapitel sowie in einem Exkurs im Anhang erörtert werden.

3.6 Begeisterung der Lehrperson und Authentizität

In diesem Kapitel werden Merkmale von Lehrpersonen, die das Interesse an Musik bei Schülerinnen und Schülern besonders fördern, untersucht.

Neben vielen Attributen und Zuschreibungen, ist nach Barandun (2018) ein Aspekt von zentraler Bedeutung, der das Interesse an Musik von Schülerinnen und Schülern besonders fördert: Die Begeisterung der Lehrperson für die Musik und für das Lehren (vgl. Barandun 2018).

Musiklehrpersonen, die charismatisch und enthusiastisch wahrgenommen werden, haben gemäss Barandun (2018) in ihrer Persönlichkeit ein Merkmal, das von Schülerinnen und Schülern positiv konnotiert wird (ebd., 2018). Darüber hinaus zeigt sich, wie sich die überlegene Fachkompetenz in der «Autorität der Lehrkraft manifestiert» (ebd., 73).

Autorität ist in diesem Zusammenhang so zu verstehen, dass damit «Virtuosität, klare überlegene Fachkompetenz, womit vor allem das eindruckliche Beherrschen des Instruments bzw. des Gesangs und die musikalische Ausdrucksfähigkeit gemeint sind» (Barandun 2018, 73). Barandun (2018) beschreibt, dass sich nicht oberflächliche Virtuosität und technische

³² Wild, E. & Wild, K.-P. (1997) zit. nach Wieser, Martin. 2018. *Lust auf ein Musikinstrument: Was Kinder und Jugendliche motiviert ein Musikinstrument zu erlernen und zu spielen*. Münster: Waxmann Verlag.

Perfektion, sondern die «einzigartige und charakteristische Art der Interpretation» als Können der begeisterten Lehrperson auszeichnet (ebd., 74). Die Art der Interpretation, das zauberhafte Spiel, die Aura sind Parameter, die gute Musikerinnen und Musiker ausmachen und die auch von Laien als Qualität wahrgenommen werden. Diese Parameter zeichnen die Autorität einer Musikerin und eines Musikers wie die Autorität als Lehrperson gleichermaßen aus. Dieses Können bezieht sich wiederum auf die Fähigkeit, mit Klarheit, Souveränität und Leichtigkeit das Beherrschen des Instruments zu vermitteln. Besonders ist dabei hervorzuheben, dass Barandun (2018) in ihrer umfassenden Studie nachweisen konnte, dass die Schülerinnen und Schüler die Autorität der Lehrperson «freiwillig» anerkennen (ebd., 75). Der Aspekt der Freiwilligkeit scheint in verschiedener Hinsicht von Bedeutung zu sein. Bereits in den Erörterungen über den Habitus in Kapitel 2.4 und über das kulturelle Kapital in Kapitel 3.1 spielte der Aspekt der Freiwilligkeit eine Rolle (siehe auch Kapitel 3.2). So kann ein Zusammenhang nachgewiesen werden, dass die Aneignung des Habitus' wie der kulturellen Praktiken als freiwillig erlebt werden kann.

Das soziale Milieu, in welches man hineingeboren wird, dessen kulturelle Praktiken und dessen Lebensstil man übernimmt, kann als freiwillige Übernahme erlebt und erfahren werden (vgl. auch Kapitel 3.3).

Diese Differenz zwischen dem eigenen freiwilligen Erfahren und der aus dem Habitus des sozialen Milieus zwangsläufigen Übernahme spielt gerade im pädagogischen Setting eine Rolle. Dort, wo Persönlichkeitsmerkmale wie Offenheit und Autonomiebedürfnis ein Teil des Habitus' sind, kann eine Lehrperson, die sich in ihrer Persönlichkeit neben den vorgängig erwähnten Eigenschaften wie Virtuosität, überlegene Fachkompetenz, Beherrschen des Instruments mit einer «grossen Offenheit, durch menschliche Grösse und Reife aber auch durch das gewisse Etwas auszeichnet» als Autorität wahrgenommen werden (Barandun 2018, 75). Bereits bei Platon wird eine gute Lehrperson mit diesen Attributen beschrieben (siehe Anhang und sein Dialog Kratylos).

Neben diesen Eigenschaften, die die Autorität einer begeisterten Lehrperson auszeichnen, ist der Aspekt der Macht, die der Rolle der Lehrperson zugeschrieben wird, ein weiterer Faktor für gelingenden Unterricht. Macht ist im pädagogischen Kontext ein sensibler Bereich. Er ist insofern sensibel, als dass Macht missbraucht werden kann. Barandun (2018) konnte in ihren Studien und Interviews nachweisen, dass Schülerinnen und Schüler ein gelegentliches «herabwürdigendes» Verhalten der Lehrperson akzeptieren, wenn sie erkennen, dass ihr «Fortschritt im Mittelpunkt steht» (ebd., 77). Hinzu kommt, dass Alter, Charisma und Selbstbewusstsein das Machtpotential unterstreichen und so per se Macht ausstrahlen (Barandun 2018).

Der Umgang im Einzelunterricht mit charismatischen und autoritären Lehrpersonen kann einschüchternd, hemmend, beängstigend sein und verlangt von Schülerinnen und Schülern mitunter Strategien im Umgang mit ihnen. Das Entwickeln von Strategien im Umgang mit strengen und machtausübenden Lehrpersonen, hilft ihnen, musikalisch trotzdem vom Unterricht zu profitieren (vgl. Barandun 2018).

Diese Aussage stimmt nur bedingt, als dass kleinere Kinder in erster Linie eine Lehrperson gern haben möchten und die musikalische Autorität in einem späteren Alter eine Rolle spielt. Autoritäre Lehrpersonen können eher hemmend auf die musikalische Entwicklung bei Kindern im Primarschulalter wirken (vgl. Spitzer 2006). Dennoch kann festgehalten werden, dass Autorität im Zusammenhang mit Instrumentalunterricht positiv verwendet wird und die oben beschriebenen Aspekte der Autorität wie überlegene Fachkompetenz, Persönlichkeit und Macht von Schülerinnen und Schülern im Unterricht anerkannt werden. Dazu wurde bereits in Kapitel über Musikwettbewerbe näher eingegangen (vgl. Kapitel 3.5).

Der aus Sicht von Barandun (2018) wichtige Hinweis betreffend Autorität und Anerkennung ist das positive Charisma der Lehrperson, ohne welches Autorität nicht akzeptiert werden wird. Erst durch diese Kombination von Enthusiasmus und Autorität gewinnt die Lehrperson an Charisma. Ein weiteres Attribut von begeisterungsfähigen Lehrpersonen ist gemäss Barandun (2018) ihre Authentizität. Lehrpersonen, die ihre Lehrtätigkeit, ihr musikalisches Engagement gerne tun, wirken motivierend auf Schülerinnen und Schüler. Was zeigt eine Lehrperson mit ihrem Wirken damit? Bereits bei Platon wird in seinem Dialog *Kratylos* beschrieben, dass ein guter Lehrer leidenschaftlich sein soll (siehe Anhang). Offensichtlich überträgt sich dieses Gefühl der Liebe zur Musik, zum Instrument, zur Lehrtätigkeit auf die Schülerinnen und Schüler. Nur wie? Plausibel scheint der Umstand zu sein, dass leidenschaftliche Lehrpersonen im Lehren und Lernen sich selber offenbaren.

Sie geben ein Stück ihrer Persönlichkeit preis und werden von den Schülerinnen und Schülern als echt erlebt. Dieser Zusammenhang zwischen Selbstoffenbarung und Authentizität zeigt eine grosse pädagogische Wirkung.

Kritik und Anerkennung seitens der Lehrperson wird eher angenommen, wenn sie als authentisch und echt erlebt wird. Daraus lässt sich schliessen, dass Ehrlichkeit die Lehrperson glaubwürdig macht. Das heisst umgekehrt wieder, dass Kritik als berechtigt erfahren wird. Besonders die damit verbundene Offenheit der Lehrperson kommt nach Barandun (2018) dabei «von Herzen» (ebd., 83). Geradezu paradox konnte Barandun (2018) feststellen, dass Lehrpersonen in ihrem Verhalten nicht nur vorbildlich erscheinen müssen, um von den Schülerinnen und Schülern als Autorität wahrgenommen zu werden. Mit negativen Charakterzügen kann eine Lehrperson auch eine besondere Aura ausstrahlen und dadurch ihre Authentizität zeigen (vgl. ebd.). Daraus lässt sich ableiten, dass sich eine authentische, charismatische Lehrperson mit allen Facetten im Unterricht zeigt. Jaspers (1919) konnte in seinen Untersuchungen über Enthusiasmus als Bewegungsprozess erläutern, dass sich Enthusiasmus über ein mystisches Erfüllt-Sein wie über ein gegensätzliches enthusiastisches Streben zeigt (vgl. Jaspers 1919)³³. Diese polare Erscheinung von Enthusiasmus offenbart sich in der Authentizität von begeisterten Lehrpersonen, die im Musizieren durch das Mystische der Musik erfüllt sind und diese subjektive Erfüllung gegen aussen zeigen. Diese manifestiert sich nicht nur in der Musik, sondern, wie Barandun (2018) beschreibt, auch im pädagogischen Kontext, indem eine enthusiastische Lehrperson «die Musik und ihre Lehrtätigkeit absolut ins

³³ Jaspers, K. (1909) zit. nach Barandun, Brigitta. 2018. *Wie Begeisterung sich zeigt*. Dissertation, Münster: Waxmann Verlag.

Zentrum ihres Lebens» (ebd., 86 ff.) setzt. Diese Hingabe und Liebe zur Musik und zum Unterrichten ist für die Schülerinnen und Schüler spürbar und wertet den Unterricht stark auf. Sie ist damit für sie so erlebbar, dass sie ein Teil dieses Enthusiasmus werden.

Im didaktischen Dreieck von Lehrende-Lernende-Unterrichtsstoff überträgt sich die Liebe und Hingabe der Lehrperson auf die Schülerinnen und Schüler und bildet einen wesentlichen Gelingungsfaktor für guten Unterricht.

Diese Hingabe basiert u.a. auf einem Dialog des Kunstwerks mit der eigenen Person. So kann Musiklernen als ein Lernen aufgefasst werden, das an das Gespräch und den Dialog gebunden ist. Musiklernen ist folglich ein hermeneutisches Verstehen. Im weiteren Kapitel soll untersucht werden, inwiefern dieser Dialog eine Bedeutung für pädagogische Beziehungen in der sekundären Sozialisation hat.

Zusammenfassung: Die Begeisterung, die Authentizität und das Charismatische einer Lehrperson sind wesentliche Eigenschaften, die zum Gelingen von Unterricht beitragen. Damit ist sowohl die Begeisterung der Lehrperson für die Musik wie für das Vermitteln gemeint (Barandun 2018 und Spitzer 2006). Die Autorität der Lehrperson wird unterstrichen, wenn sie glaubwürdig in der Interpretation der Musikwerke und virtuos im spieltechnischen Können ist (Barandun 2018). Diese Autorität wird umso mehr anerkannt, wenn Autonomiebedürfnis und Offenheit bereits ein bekanntes Muster der primären Sozialisation sind, d.h. ein Teil des Habitus' (Bourdieu 1987).

3.7 Der Dialog als Grundlage des Lernens: Gadammers Hermeneutik-Konzept

Ein Dialog lebt immer von der dialektischen Bewegung von Frage und Antwort und dient dazu, die Welt zu verstehen. Er kann im Sinne Platons als inneres Gespräch mit sich selbst aufgefasst werden oder als ein Gespräch mit anderen. Darüber hinaus kann es aber auch nonverbale Formen annehmen. Diese zeigen sich in den Künsten. Gerade in der Musik, die nach Adorno (1996) ausserbegriffliche Komponenten aufweist, dient das Gespräch dazu, das Wesen der Musik auszulegen (vgl. Adorno 1996).

Verstehendes Gespräch bedeutet nach Gadamer (1986): «...im anderen ist uns etwas begegnet, was uns in unserer Welterfahrung noch nicht begegnet ist»³⁴.

Gadamer (1986) nimmt die Beschreibung von Augustinus auf, der von einem inneren Wort (verbus interius) spricht. Der innere Dialog kann als Prozess aufgefasst werden, Erkenntnis zu finden. Für Gadammers Hermeneutik-Konzept ist «die dialogische Struktur des Verstehens grundlegend» (Richter 2012, 40).

Gadammers Hermeneutik-Konzept kann in drei Teile zusammengefasst werden:

³⁴ Gadamer, H.-G. (1986) zit. nach Richter, Christoph. 2012. *Musik verstehen: Vom möglichen Nutzen der philosophischen Hermeneutik für den Umgang mit Musik*. Berliner Schriften 105. Augsburg: Wißner.

- der innere Dialog,
- der Dialog als Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart, und
- der Dialog mit der Aussenwelt, d.h. mit Kunst, Musik, Literatur, Meinungen etc.

Diese Dialoge können nicht selbständig aufgefasst werden, sondern wirken aufeinander ein. In der Pädagogik tauchen sie als Verzahnung auf, um die Welt und ihre Erscheinungen zu erklären. Die Dialoge sind nicht abschliessbar, sondern es ergeben sich immer neue Möglichkeiten der Auseinandersetzung. Letztlich auch deshalb, weil es immer neue Dialogpartner sind.

Für den Unterricht ist dies von entscheidender Bedeutung: Das dialogische Prinzip ist immer nur eine «vorläufige Auseinandersetzung» mit einer Sache, mit Etwas und/oder Musik (Richter 2012, 41). Es verändert sich damit laufend auch die Sichtweise auf die Sachverhalte. Trotzdem kann Allgemeines aus dem Subjektiven herauskristallisiert werden. Martin Heidegger hat in seinem Kommentar zur Vorstufe von Hölderlins «Hymne Friedensfeier» die Begriffe «Gespräch», «Miteinander-Sprechen», und «Hören-Können» beleuchtet und auf ihre gegenseitige Abhängigkeit hingewiesen (Richter 2012, 41). Dem Hören-Können kommt besondere Bedeutung zu, da ohne Hören das Miteinander-Sprechen keinen Sinn macht und ohne Hören die Musik nicht erkennbar ist.

Sprechen und Hören sind demnach ursprünglich. Wenn Sprechen und Hören ursprünglich sind, so eignet sich die philosophische Hermeneutik bestens, um Musik zu verstehen. Die philosophische Hermeneutik wie die Musikpädagogik finden «Antworten im Bestreben, die Wirklichkeit des Lebens als eine unabschliessbare, potenziell immer fortdauernde Beziehung zwischen den Sachen (Erscheinungen, Ereignissen, Produkten) und den befragenden Menschen, also eine veränderliche Auseinandersetzung im Gespräch (als dialogisches Prinzip) zu verstehen und zu vollziehen» (ebd., 42).

Gerade die Musikpädagogik erhält in der Philosophie, resp. in den ontologischen Strukturen der Hermeneutik, durch das dialogische Prinzip ein Erklärungsmuster, «wie Kunst dem Menschen Beziehungen, Haltungen und Handlungsweisen anbietet» (Richter 2012, 42). Die Beziehung zwischen Musik und den Menschen ist eine soziale Beziehung, die im Dialog ein Verstehen wie ein Gestalten ermöglicht.

Der Dialog als ein Mittel der sozialen Beziehung verändert die Beziehung der Schülerin und des Schülers zur Musik und verändert die Aussage der Musik durch ein tieferes Verständnis von Musik. Dieser Dialog ist somit ein Mittel der Verständigung, der in der sekundären Sozialisation für das Musiklernen eine zentrale Rolle spielt. Damit das Verständnis von Musik und von Musiklernen weiter geschärft werden kann, scheint es sinnvoll, dem Wesen der Musik phänomenologisch auf die Spur zu kommen.

Zusammenfassung: Das dialogische Prinzip ist der Schlüssel zum Verständnis vom Wesen der Musik (Richter 2012). Der Dialog spiegelt sich nicht nur im Wesen der Musik, sondern ebenso im Wesen der Pädagogik. Der Dialog kann nach Gadamer (1986) als ein Dialog mit sich selbst, mit anderen und mit der Geschichte aufgefasst werden. Musik und Kunst im Allgemeinen widerspiegeln das Dialogische. Die Beziehung, die der Dialog herstellt, ist die Grundlage des Lernens (Richter 2012 und Gadamer 1986).

3.8 Musikalische Phänomenologie und gemeinsames Musizieren

Das Wesentliche der Musik ist der Ton, der in Dialog tritt mit einem anderen Ton. Ein einzelner Ton ist aber noch keine Musik. Erst die Beziehung zwischen den Tönen kann Musik genannt werden. Der Ton erklingt folglich auf Initiative des Menschen und aufgrund der Resonanz mit dem Raum. Damit wird etwas äusserst Bedeutungsvolles ausgesprochen: Die soziale Beziehung zwischen den Tönen, wie auch die Beziehung der Musikerin und des Musikers zu den Tönen, die darüber hinaus eine räumlich und zeitliche Dimension aufweisen. Wenn schon in den Kapiteln über den Habitus die Begriffe Milieu und Beziehungen aufgetaucht sind, so kann hier eine Analogie gesehen werden. Wie in einem sozialen Milieu verhalten sich auch die Töne nach Regeln zueinander. Diese Regeln und Beziehungen der Töne spiegeln einerseits die Grammatik der Musik wie auch die Interpretationen der Musikerin und des Musikers. Auch hier lässt sich wieder das dialogische Prinzip erkennen. Die Interpretin und der Interpret selber ist aber auch ein 'Spieler' in einem sozialen Milieu und kann sich seiner Welt nicht erwehren. Wie im sozialen Raum, so muss auch in der Musik selbst ein Ton erst in Beziehung zu einem nächsten treten. Das musikalische Tonsystem ist nichts anderes als eine Anweisung für die Musikerin und den Musiker, einen Ton in einer bestimmten Höhe und einer entsprechenden Dauer zu spielen. Dazu kommen Hinweise auf die Ausführung betreffend Tempo, Dynamik, Ausdrucksformen, usw..

Sie können aber nur annähernd beschrieben werden. Alle Bezeichnungen sind folglich immer symbolisch, aber niemals absolut gemeint, da jede Aufführung eines Kunstwerkes eines Raumes bedarf, in welchem sie erklingt und der den Resonanzboden für die Komposition bedeutet. Die Notation bleibt folglich sehr offen für die Interpretation. Sie ist sicherlich ein Teil der historischen Konventionen, aber für den «Prozess der musikalischen Kommunikation» nebensächlich (vgl. Schütz 2016, 156).

Die erste Artikulation entsteht, indem eine Kommunikation zwischen Hören zu Gehörtem hergestellt wird (vgl. Celibidache 2008, 25). Auf diesen ersten Baustein folgt ein weiterer, nämlich das Gerichtet-Sein des Tones. Das Zusammenwirken und das Gerichtet-Sein haben eine Richtung und eine Wirkung. Diese Wirkung lässt sich erklären, indem der Fokus darauf liegt, dass sich einzelne Töne mit anderen verschmelzen und zu einer neuen und höheren Ordnung zusammenfinden. Diese höhere Ordnung und das Zusammenfinden kann als Komposition benannt werden. Die Komposition braucht eine Vermittlerin oder einen

Vermittler, um überhaupt hörbar zu werden. Eine Vermittlerin und ein Vermittler zwischen der Komponistin und dem Komponisten und der Hörerin und dem Hörer ist die Musikerin und der Musiker. Das kann eine einzelne Musikerin oder ein einzelner Musiker sein oder eine Gruppe von aufführenden Musikerinnen und Musikern.

Zwischen allen diesen Kommunikationsteilnehmerinnen und Kommunikationsteilnehmern bestehen soziale Beziehungen von hochkomplexer Struktur. Schütz (2016) schreibt dazu: «Der spezifische Charakter aller sozialen Interaktionen, die mit dem musikalischen Prozess verbunden sind, sollen dazu dienen, Einsichten zu bringen, die für viele Formen des sozialen Umgangs gelten. Das heisst, der musikalische Prozess ermöglicht Einsichten in soziale Beziehungen» (vgl. Schütz 2016, 150)³⁵.

Das musikalische Wissen, welches die musikalische Kultur ausmacht, ist - wie jedes Wissen - sozial abgeleitet und versteht sich als ein «Gewebe sozialer Beziehungen» (vgl. Schütz 2016, 157). Dies ist so zu verstehen, dass die Musikerin und der Musiker ihr/sein Wissen u.a. von ihren/seinen Lehrerinnen und Lehrern gelernt hat, welche wiederum ihr Wissen von ihren Lehrerinnen und Lehrern gelernt haben. Bei diesem Wissen, so Schütz (2016), ragt dasjenige Wissen heraus, «das von denen weitergegeben wird, denen das Ansehen von Authentizität und Autorität verliehen wurde: von den grossen Meistern unter den Komponisten und den anerkannten Interpretinnen und Interpreten ihrer Werke. Das von ihnen abgeleitete Wissen ist nicht nur sozial abgeleitet, es ist auch sozial gebilligt» (vgl. ebd., 159). So lässt sich auch erklären, dass Authentizität und Autorität, wie in den vorherigen Kapiteln durch Barandun (2018) beschrieben, als Eigenschaften guter Lehrpersonen in der Musikpädagogik gelten. Hinzu kommt, dass sich die Thesen von Schütz (2016) in der Habitustheorie von Bourdieu (1987) spiegeln. Die phänomenologische Betrachtungsweise von Schütz (2016) zeigt in diesem Punkt eine Übereinstimmung mit der Habitustheorie von Bourdieu (Bourdieu 1987).

Die soziale Beziehung zwischen den Zuhörerenden und den Komponisten besteht darin, dass die Zuhörerenden an den musikalischen Gedanken der Komponisten, wie auch der Interpretinnen und Interpreten durch das Wiedererschaffen des Kunstwerks teilhaben. Die Zuhörerenden nehmen Musik in ihrer inneren Zeit nicht nur als eine Abfolge von sinnvoll geordneten Tönen wahr, sondern auch umgekehrt die Töne vom letzten Takt bis zum ersten. Das nach Bergsons benannte Geschehen in der inneren Zeit ist die eigentliche Seinsform der Musik (Schütz 2016, 160). Unter der inneren Zeit versteht sich im Gegensatz zu einer äusseren ein fehlender Massstab für die Dauer eines Musikstücks. Das Musikstück kann nicht in einem einzigen Blick erfasst werden, wie die Errungenschaften der Naturwissenschaften, bei denen man nicht für jede Tatsache den mathematischen Beweis nachvollziehen muss. Der musikalische Gedanke kann nur schrittweise (polythetisch) in der inneren Zeit erfasst werden.

³⁵ Anmerkung des Autors: In diesem Zusammenhang sei hier eine These von Maurice Halbwachs über soziale Interaktionen erwähnt: In sozialen Beziehungen wird gemäss gültigen Regeln der Soziologen für die Kommunikation, die Existenz eines semantischen Systems, sei es die Konversation bedeutsamer Gesten, die Spielregeln oder die Sprache an sich schlicht vorausgesetzt als von Anfang an gegeben und das Problem der Bedeutung bleibt unbefragt. Halbwachs' These ist in diesem Zusammenhang, dass alle Formen von Gedächtnis durch einen sozialen Rahmen bestimmt werden und dass individuelles Gedächtnis ohne die Prämisse eines kollektiven Gedächtnisses, von dem sich alles individuelles Erinnern ableitet, nicht begriffen werden kann (Maurice Halbwachs, *Revue Philosophique*, 1939, S.136-139).

Schütz (2016) bezeichnete dies als «polythetischen Konstitutionsprozess» selbst (Schütz 2016, 160). Das musikalische Werk kann wohl sprachlich beschrieben werden, und so bestimmte Assoziationen und Emotionen durch diesen Beschrieb hervorrufen, es kann aber in seinem eigentlichen Sinn nur durch ein «Wiedereintauchen in den musikalischen Fluss erfasst werden, indem ich das so artikulierte musikalische Geschehen reproduziere, so wie es sich in polythetischen Schritten in der inneren Zeit entfaltet, ein Prozess, der selbst zur inneren Zeit gehört» (Schütz 2016, 163).

Schütz (2016) beschreibt diese Situation wie folgt: Es gibt für ihn zwei «Ereignisreihen in der inneren Zeit» (ebd., 163 ff.). Eine gehört der Komponistin oder dem Komponisten, die andere den Zuhörenden. Beide durchlaufen eine Gleichzeitigkeit, die durch den laufenden Fluss des musikalischen Prozesses geschaffen wird. Das gemeinsame Durchleben einer lebendigen Gegenwart konstituiert das, was als wechselseitige Einstellungsbeziehung bezeichnet werden kann. Es ist nach Schütz (2016) «das Erlebnis des «Wir», das im Fundament jeder möglichen Kommunikation liegt. Die Besonderheit des musikalischen Dialogs besteht im polythetischen Charakter des kommunizierenden Inhaltes» (Schütz 2016, 164).

Mit der Wiederherstellung des musikalischen Prozesses hat die aufführende Künstlerin oder der Künstler sowohl Teil am Bewusstsein der Komponistin oder des Komponisten als auch an dem der Hörerin oder des Hörers. Damit ermöglicht es die Künstlerin oder der Künstler den letzteren, in die eigene Artikulation des Flusses der inneren Zeit einzutauchen, die den eigentümlichsten Sinn des betreffenden Musikstücks ausmacht. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Form die ausübende Künstlerin oder der Künstler der Zuhölerin oder dem Zuhörer gegenübertritt. Schütz (2016) bekräftigt damit seine These, dass «die soziale Beziehung zwischen aufführendem Künstler und Hörer auf der gemeinsamen Erfahrung gründet, gleichzeitig in mehreren Zeitdimensionen zu leben» (Schütz 2016, 165).

Das gemeinsame Musizieren zweier Menschen erfährt die gleiche «Mehrdimensionalität der Zeit» in ihrer Beziehung (ebd.). Der Unterschied zwischen einer Zuhölerin oder eines Zuhörers und einer Mitmusikerin oder eines Mitmusikers besteht darin, dass die Zuhölerin oder der Zuhörer die polythetischen Schritte als eine innere Aktivität erlebt (vgl. Schütz 2016). Die Mitmusikerin oder der Mitmusiker hingegen ist in einer räumlich äusseren Form zusätzlich aktiv. Sie sind wechselseitig in und mit den Handlungen der anderen Musizierenden aktiv. Sie müssen die Handlungen immer auch antizipieren und sind damit in ihren Ausführungen weniger frei. Schütz (2016) schreibt, dass die innere Zeit das Fließen der musikalischen Ereignisse entfaltet, «eine Dimension, in der jeder Aufführende in polythetischen Schritten das musikalische Denken des Komponisten wieder erschafft, durch das er auch mit dem Hörer verbunden ist. Andererseits ist das gemeinsame Musizieren ein Ereignis in der äusseren Welt, das eine face-to-face-Beziehung voraussetzt, d.h. eine Gemeinschaft des Raumes, und es ist diese Dimension, die die Ströme der inneren Zeit vereint und ihre Synchronisierung mit einer lebendigen Gegenwart garantiert» (Schütz 2016, 168).

Das gemeinsame Musizieren ist folglich ein Dialog auf mehreren Ebenen und das Resultat von erfolgreichem Unterricht in der sekundären Sozialisation. Es ist ein Dialog zwischen den Musikerinnen und Musikern, der Komposition, der Geschichte und sich selbst. Das gemeinsame Musizieren als Ziel des erfolgreichen Unterrichts fusst in der primären Sozialisation, die das Fundament für eine Passung zwischen den Musikerinnen und Musikern herstellen kann. Es entfaltet sich bei erfolgreichem Unterrichten in der sekundären Sozialisation.

Zusammenfassung: Das gemeinsame Musizieren ist eine soziale Interaktion, ein sozialer Dialog (vgl. Celibidache 2008). Diese Interaktion und soziale Beziehung des gemeinsamen Musizierens gründet auf einer gemeinsamen Erfahrung zwischen Musikerinnen und Musikern und Zuhörerinnen und Zuhörer. Die soziale Beziehung besteht darin, dass die Zuhörerin und der Zuhörer an der Musik teilhat. Auch das musikalische Wissen, wie jedes Wissen überhaupt, ist sozial abgeleitet (vgl. Schütz). In der Musikpädagogik lässt sich das daran erkennen, dass diejenigen Lehrpersonen ein hohes Ansehen geniessen, die selber bei berühmten Musikerinnen und Musikern ausgebildet wurden. Dadurch ist ihr Wissen nicht nur sozial gebilligt, sondern auch hergeleitet (vgl. Schütz 2016). Das gemeinsame Musizieren ist das Ziel eines erfolgreichen Unterrichts.

3.9 Fazit zum theoretischen Rahmen

Bedeutung des Kapitels 3 für die Fragestellung

In Bezug auf die Fragestellung konnte in Kapitel 3 gezeigt werden, dass die primäre Sozialisation einen solch grossen Einfluss auf das Erlernen eines Instruments hat, dass es den Unterricht in der sekundären Sozialisation prägt. Besonders ist hervorzuheben, dass ein gehobener Sozialstatus und genügend ökonomisches Kapital Unterricht erst möglich machen (vgl. Bastian (1989) und Wieser (2018)). Es muss genügend Geld und Verständnis im Sinne von kulturellem Kapital vorhanden sein, um den Unterricht zu finanzieren. Die Selbstverständlichkeit im Umgang mit Musik zeigt sich im Habitus, der in der primären Sozialisation angelegt wurde (Bastian (1989)). In der sekundären Sozialisation sind es Indikatoren wie der Sozialstaus der Eltern, die kompetitive Haltung, die Unterstützung der Lehrperson wie das Ziel eines erfolgreichen Unterrichts, das gemeinsame Musizieren, die den Einfluss der primären Sozialisation auf das Erlernen eines Instruments manifestieren (vgl. Wieser (2018), Barandun (2018) und Bastian (1989)). Dazu braucht es eine möglichst optimale Passung zwischen Lehrpersonen, Eltern und Schülerinnen und Schülern, die sich über Begeisterung und Authentizität der Lehrpersonen zeigt (siehe auch die Thesen von Reeve, vgl. Kapitel 3.3).

4 Relevante Thesen und Schlussfolgerungen

Die in den Kapiteln 2 und 3 gewonnenen Argumente für die Beantwortung der Fragestellung werden nun in diesem Kapitel zusammengestellt. Um ein überschaubares Mass an Argumenten aufzulisten, werden hier nur die relevanten Thesen dieser Arbeit nochmals erwähnt.

4.1 Relevante Thesen

These 1

Das Vertraut-Werden mit Musik beginnt gemäss Lenz (2013) in der primären Sozialisation (siehe Kapitel 2.1.). Neben der Aneignung der Sprache durch das familiäre Umfeld kann in diesem sozialen Milieu auch ein Umgang mit Musik vorgelebt werden (siehe auch Kapitel 2.2, 3.1, 3.2 und 3.4), welcher bis in die sekundäre Sozialisation wirksam bleibt (vgl. Bastian (1989); Huber (2018); Wieser (2018)).

Das Vertraut-Werden mit Musik in der primären Sozialisation ist für den weiteren Umgang mit Musik prägend. Das geschieht in der primären Sozialisation durch Lernen über Imitation (technische Hilfsmittel als Sozialisationsfaktor), durch die liebevolle Zuwendung seitens des Umfelds, durch die Toleranz der Eltern gegenüber dem Musikgeschmack der Kinder und durch die Akzeptanz, dass der Umgang mit Musik im Wandel sein kann (siehe Kapitel 2.1, 2.2, 2.3; Gembris (1987), Lenz (2013), Huber (2018)).

Das Musizieren beeinflusst die Umwelt wechselseitig, was bedeutet, dass Kinder sowohl in ihrem sozialen Milieu den Umgang mit Musik imitieren, wie auch umgekehrt den Wandel im Umgang mit Musik mitprägen. Die künstlerische Betätigung ist das Resultat von Aktivität und Passivität (siehe Kapitel 2.3; Huber (2018)).

Der Wandel der ästhetischen Praktiken kann eine Interessensverschiebung der Eltern in Bezug auf die Instrumentenwahl oder des Musikgeschmacks sein. Er unterliegt aber auch allfälligen Gesetzesänderungen wie auch Veränderungen der technischen Errungenschaften wie die Verfügbarkeit von Musik über Internet (Kratus 2007).

These 2

Der Umgang mit Musik ist eine Form von Lebensstil und Distinktion und wird sowohl vorgelebt wie vererbt (siehe Kapitel 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.3). Der Habitus (Bourdieu (1987)) zeigt sich im Umgang mit Musik (vgl. Adorno (1996), Bourdieu (1987), Bastian (1989)). Er wird in der primären Sozialisation geprägt und wirkt auf die sekundäre Sozialisation.

Mit dem Habituskonzept von Pierre Bourdieu (Kapitel 2.4) konnte gezeigt werden, dass ein Wandel der ästhetischen Praktiken nicht nur in den Köpfen der Menschen vollzogen wird, sondern ebenso im sozialen Milieu. Das konnte in den Untersuchungen aus Adornos Schriften über Musiksoziologie betreffend Hörgewohnheiten zusätzlich manifestiert werden (Adorno (1996)). Adorno plädiert in diesem Zusammenhang auch für eine Spezialisierung von Musikpädagogik, um die Tiefe und Schönheit von Musik vermitteln zu können, d.h. Adorno befürwortet eine Musikpädagogik mit hohem ästhetischem Gehalt als soziales und demokratisches Prinzip. Daraus konnte in dieser Arbeit abgeleitet und durch die entsprechende Literatur (Bourdieu (1987), Bastian (1989), Hengst (2016)) bewiesen werden, dass Musikgeschmack als soziale Distinktion und Trainingsfaktor der primären Sozialisation gilt.

Die primäre Sozialisation prägt den Habitus (Bourdieu (1987)) in einem Ausmass, dass von einer Vererbung des Habitus' gesprochen werden kann. Konkret heisst das in Bezug auf Musiklernen, dass der Umgang mit Musik ebenso vererbt wird wie die Sehnsucht nach eigenem Musikzieren und die Selbstverständlichkeit im Umgang mit Musik. Musik wird in stark musikkaffinen Milieus zu einer symbiotischen Form des Alltags. Für Kinder, die in solchen Milieus aufwachsen, bedeutet dies, dass Gewohnheiten im Umgang mit Musik wie eine überstimulierte Lebenswelt erscheinen, aber von den Akteuren nicht als solche erlebt werden (Bastian (1989)).

Um überhaupt in einer stark musikalischen Umwelt aufzuwachsen, konnte in dieser Arbeit nachgewiesen werden, dass dazu genügend ökonomisches Kapital bzw. kulturelles Kapital der Eltern zur Verfügung stehen muss (Bastian (1989), Wieser (2018)). Schliesslich liegt der Erfolg von Musiklernen in der Zeit, in welcher Kinder an ihren Instrumenten üben, begründet (Achouri (2014)). Dazu braucht es wie oben erwähnt ein genügendes ökonomisches Kapital und/oder kulturelles Kapital wie auch ein Erziehungsklima, das das Üben unterstützt. Bei sehr erfolgreichen Musikschülerinnen und Musikschülern konnte in dieser Arbeit nachgewiesen werden, wie stark das soziale Milieu und das Bildungskapital als Indikator erfolgreicher Musikschülerinnen und -schüler gilt. Illustriert werden konnte dies an der Unterordnung des familiären Lebens zu Gunsten der Musikförderung (Achouri (2014), Bastian (1989)).

These 3

Fürsorglichkeit und Autonomieförderung als Teil des Erziehungskonzepts in der primären wie sekundären Sozialisation begünstigen das Erlernen eines Instruments (siehe Kapitel 3.3, 3.4, 3.5). Die Gründe für das Erlernen eines Instruments sind nicht monokausal, sondern multifaktoriell (Achouri (2014), Bastian (1989), Linzenkirchner (1994)).

Die Unterordnung des familiären Lebens in Familien sehr erfolgreicher Musikschülerinnen und Musikschüler zu Gunsten einer umfassenden musikalischen Ausbildung der Kinder zeigt sich ebenso in einem asketischen Habitus dieser Familien (Bourdieu (1987), Achouri (2014)),

vgl. Kapitel 3.1)). Das familiäre Leben weist in solchen Milieus zudem einen Wertekodex auf, der auf Leistung ausgelegt ist. Neben der Leistungsorientierung in besagten Familien lässt sich auch eine starke Anbindung an Kultur nachweisen. Musik wird so vom Kind als Lebensstil empfunden, der ihm gut tut. Dieser äussert sich in der Autonomieförderung der Kinder, im Interesse an gutem Unterricht bei hoch qualifizierten Lehrpersonen und im Interesse an guten Leistungen, die sich an Wettbewerben zeigen können (Barandun (2018), Wieser (2018), Bastian (1989)).

These 4

Die soziale Interaktion des gemeinsamen Musizierens als Ziel des erfolgreichen Musikkernens bedingt eine Passung zwischen Eltern, Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonen. Das dialogische Prinzip als Grundform des Lernens beginnt in der primären Sozialisation und setzt sich in der sekundären Sozialisation fort (siehe Kapitel 2.4 und 3.6, sowie Barandun (2018), Bourdieu (1987), Richter (2012), Gadamer (1984)).

Der Dialog zwischen Lehrperson und Schülerin und Schüler ist in einem erfolgreichen Unterrichtssetting von Begeisterung (3.8.) und Authentizität der Lehrperson geprägt (Barandun (2018)). Unterricht ist dann erfolgreich, wenn zwischen Eltern, Schülerinnen und Schülern wie den Lehrpersonen eine optimale Passung hergestellt werden kann (vgl. Bourdieu (1987); Barandun (2018); Wieser (2018)). Platon weist bereits in der Antike in seinem Dialog *Kratylos* darauf hin, dass sich gute Lehrpersonen in den Tugenden üben sollen.

Musizieren als soziale Interaktion im Sinne eines gemeinsamen Musizierens ist Ziel eines erfolgreichen Unterrichts (Schütz (2016)).

4.2 Schlussfolgerungen: Die Beantwortung der Fragestellung

Aufgrund der untersuchten Literatur kann die Fragestellung *«Welche Rolle spielt die primäre Sozialisation für den Unterricht in der sekundären Sozialisation in Bezug auf das Erlernen eines Instruments?»* mit der These: die primäre Sozialisation übt auf das Erlernen eines Instruments so grossen Einfluss aus, dass sie den Unterricht in der sekundären Sozialisation prägt, untermauert werden. Die primäre Sozialisation wirkt so stark, dass sie bezogen auf das Musikkern weit in die sekundäre Sozialisation hineinwirkt und diese im Umgang mit Musik essentiell beeinflusst.

Es konnte in allen Kapiteln erläutert werden, dass der Habitus des sozialen Milieus auf das Erlernen eines Instruments so grossen Einfluss ausübt, dass er in der sekundären Sozialisation das Unterrichtssetting mitprägt.

Die sozialen Bedingungen, die das Erlernen eines Instruments begünstigen, sind in erster Linie ein musikinteressiertes Elternhaus. Der Habitus ist über Generationen so prägend, dass er die sozialen Bedingungen beeinflusst (Bourdieu (1987) und Bastian (1989)).

Eine andere nicht zu vernachlässigende Bedingung ist das Vorhandensein von genügend ökonomischem bzw. kulturellem Kapital, damit Kinder überhaupt die Chance erhalten, ein Instrument zu erlernen. Dieses ökonomische Kapital ist nicht nur als Startkapital zu betrachten, sondern wird über ein Jahrzehnt gebraucht, um den Unterricht zu finanzieren (Barandun (2018), Achouri (2014), Bastian (1989)). Ferner wird Unterricht nur dann von den Eltern bezahlt, wenn sie mit dem Output, sprich Lernerfolg, zufrieden sind. Es konnte gezeigt werden, dass Eltern ein hohes Mass an Interesse und Engagement zeigen, wenn die instrumentenspezifische Kompetenz der Kinder und Jugendlichen hoch ist. Diese Beobachtungen zeigen sich in den Kapiteln über Wettbewerbe (3.5) und Begeisterung der Lehrperson (3.6) (Linzenkirchner (1994) und Barandun (2018)).

Wenn der Begriff der sozialen Bedingung weiter aufgefasst wird als eine rein soziale Interaktion zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern, kann die soziale Bedingung so formuliert werden, dass gute Lehrpersonen an dieser sozialen Beziehung zur Schülerin und zum Schüler arbeiten, um diese zu einer Bedingung des Unterrichts werden zu lassen.

Das bedeutet, dass eine gute Lehrperson an einer Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern interessiert sein *muss*, um das Erlernen eines Instruments zu fördern, bzw. überhaupt zu ermöglichen. Diese wird besonders untermauert, wenn Lehrpersonen authentisch und begeisternd sind (Barandun (2018)). Darüber hinaus müssen sie eine Leidenschaft für Musik wie für die Pädagogik haben. Dann entsteht eine Passung zur Musik und zu den Schülerinnen und Schülern. Damit wird u.a. ein schnellerer Lernerfolg ermöglicht, der das Interesse am Erlernen eines Instruments nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern, sondern vor allem bei den Eltern aufrechterhält. Die Passung ist das Mittel, um Lernerfolg zu optimieren.

Dabei darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass gerade diese Beziehung schneller aufgebaut ist, wenn Lehrpersonen und Eltern sich in ihrem Habitus gegenseitig erkennen. Dazu kommt, dass die gesetzlichen Vorgaben das Erlernen eines Instruments auch begünstigen, weil Gesetze verschiedene Akteure zusammenbringen, die sich aufgrund der Gesetze arrangieren müssen (Kratus (2007)). Weiter konnte nachgewiesen werden, dass die musikalische Sozialisation, sofern sie als ein Vertraut-Werden mit Musik nach Lenz (2013) verstanden wird, in ihrer Wichtigkeit und Bedeutung mit Gebäuden wie Konzerthäusern unterstrichen wird (Dietrich (1998)).

In Wien steht die Staatsoper mitten im Zentrum der Stadt. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Gebäude des Wiener Musikvereins mit dem goldenen Saal, wo einst Beethoven seine Sinfonien uraufführte. Wiederum in Gehdistanz findet sich das Konzerthaus mit mehreren Konzertsälen. Gleich daneben befindet sich auch die Universität für Musik und darstellende Kunst. Die Bedeutung der Musik und die Ausbildung in Musik veranschaulicht sich in den

Monumentalbauten im Stadtzentrum Wiens. Es lässt sich am Beispiel von Wien zeigen, dass nicht nur die Aufführung von Musik im Zentrum der Stadt liegt, sondern auch die Ausbildung dazu. Denn ohne fundierte musikalische Ausbildung, ohne Tradition ist das Spielen von anspruchsvollen Werken der grossen Komponisten gar nicht möglich.

Erst im späten 18. Jahrhundert wurden die ersten Musikschulen gegründet, weil die in Erscheinung getretenen Komponisten so schwer zu spielende Musik komponierten, die ohne Ausbildung gar nicht zu spielen waren und immer noch sind. Das aufstrebende Bürgertum eignete sich so einen Teil des Habitus' des Adels an, um am kulturellen Kapital Anteil nehmen zu können, das bis heute u.a. in der Architektur fortlebt (Dietrich (1998)).

In folgender Darstellung wird gezeigt, welche Faktoren das Erlernen eines Instruments begünstigen. Diese Darstellung bildet die Erkenntnisse ab, die aus der Untersuchung der Fragestellung in dieser Arbeit gewonnen werden konnten (in Klammer sind die entsprechenden Kapitel aufgeführt).

5 Ausblick

In allen Kapiteln konnte ausführlich gezeigt werden, wie die primäre Sozialisation das Musikkernen in der sekundären Sozialisation prägt und der Dialog ein Grundmotiv des Lernens darstellt. Dieser kann in Anlehnung an Gadamers Hermeneutik Konzept folgendermassen differenziert betrachtet werden:

Der Dialog kann das Gespräch zwischen der Lehrperson und Schülerinnen und Schülern sein. Das liegt auf der Hand. Das soziale Milieu, aus welchem die Lehrperson stammt, fliesst in diesen Dialog mit ein. Das äussert sich im Habitus der Lehrperson. Des Weiteren bringen die Schülerinnen und Schüler wie ihre Eltern ebenfalls ihre Erfahrungen, Erlebnisse und Erwartungen in das Unterrichtssetting ein, das sich in ihrem Habitus äussert. Es begegnen sich folglich verschiedene Habitus und Grundhaltungen zur Musik. Anders formuliert: Es treten verschiedene Habitus in einen Dialog. Dort, wo zwischen diesen Grundhaltungen und den Habitus eine Passung hergestellt werden kann, scheint Unterricht besonders fruchtbar zu sein.

Die Motivation für das Musikkernen liegt u.a. im Habitus der Eltern, die die primäre Sozialisation prägen. Das Umfeld der primären Sozialisation kann den Grundstein für einen positiven Umgang mit Musik und mit Musikkernen legen. Insbesondere lehrt der Habitus der Eltern und später der Habitus der Lehrpersonen den Umgang mit Hochs und Tiefs beim Musikkernen. Die Motivation ist nicht nur Teil von gutem Unterricht, sondern auch Teil des Habitus' der Eltern und der Lehrpersonen.

Die Motivation für Musikkernen ist daher sehr stark mit der primären Sozialisation verbunden. Musikalische Bildung wie Bildung überhaupt «erhält Wichtigkeit und Wert, wenn sie anerkannt wird» (vgl. Leemann et al. 2015, 158). Wenn das Spielen eines Musikinstruments, das gemeinsame Musizieren und Singen gesellschaftlich einen hohen Stellenwert hat, kann von Anerkennung gesprochen werden.

Diese Anerkennung, die sozial legitimiert ist, untersteht aber fortlaufend einem Veränderungsprozess. Es kann also sein, dass das Musizieren durch Gesetze, technische Errungenschaften, Musikstile etc. einen anderen Wert erhält. Mit dieser Werteverchiebung kann einhergehen, dass mehr oder weniger Kinder ein Instrument lernen werden. Ferner muss berücksichtigt werden, dass das Spielen eines Instruments als wertvoll und wichtig angesehen werden muss, damit es überhaupt legitimiert und anerkannt wird.

Das Spielen eines Instruments geniesst dann hohes Ansehen, wenn musikalisches Können hoch ist, d.h. wenn es sich von der Masse abhebt und ein hohes Niveau erreicht, wenn an Orten musiziert wird, denen eine hohe kulturelle Wichtigkeit zugeschrieben wird, wie in Konzerthäusern, Schlössern, Festsälen, o. ä..

Ohne die Anerkennung dieser kulturellen Bedeutung wird in der primären und sekundären Sozialisation das Spielen eines Instruments an Bedeutung verlieren. Da sich der Wert von

Bildung im Habitus zeigt, wird auch dieser insofern einer Veränderung unterworfen, als dass sich das Verhalten gegenüber dem Spielen eines Instruments ändern wird.

Der öffentliche Auftrag an eine musikalische Ausbildung an öffentlich-rechtlich oder privat-rechtlich geführten Musikschulen ist bei allen Musikschulen der gleiche.

Eine Musikschule hat das Ziel, Kinder und Jugendliche in ihrer musikalischen Disposition zu fördern, zu unterstützen und auszubilden. Diese Ausbildung kann je nach Organisation der entsprechenden Musikschulen bis zum Eintritt in eine Musikhochschule führen.

Mit den Gesetzesänderungen bei der Lehrerausbildung an den pädagogischen Hochschulen ist der Zwang für zukünftige Lehrpersonen ein Instrument zu spielen weggefallen.

An den Mittelschulen ist zumindest im Kanton Aargau der Instrumentalunterricht als Freifach kostenpflichtig geworden. Schon alleine diese gesetzlichen Veränderungen haben dazu geführt, dass viel weniger Jugendliche den Instrumentalunterricht besuchen. Diese Gesetzesänderungen haben (aus Sicht des Autors leider) dazu geführt, dass weniger Jugendliche eine professionelle, breite Musikausbildung erhalten und diese als Habitus an die nächste Generation weitergeben werden kann. Auf der anderen Seite ist zu erwähnen, dass die Begabtenförderung in den letzten Jahrzehnten vorangetrieben und mit grossen finanziellen Mitteln ausgestattet wurde. Das bedeutet, dass die Professionalisierung und das künstlerische Niveau bei Jugendlichen in diesen Förderklassen höher ist als vor Jahrzehnten. Auf Kosten der Breitenförderung wurde die Spitzenförderung vorangetrieben.

Das lässt den Schluss zu, dass der Habitus durch Verordnungen und Gesetze beeinflusst wird. Nicht nur im Kanton Aargau, sondern auch in Kalifornien wie China, lassen sich Tendenzen erkennen, dass eine breite musikalische Ausbildung nicht mehr selbstverständlich ist.

In China ist es an Mittelschulen zum Teil gar nicht möglich, Musikunterricht zu erhalten. In Kalifornien hat sich aufgrund der Low-Tax-Politik die Anzahl der Musikschülerinnen und Musikschüler nahezu halbiert, weil die staatlichen Subventionen gestrichen wurden. Zudem hat sich das Freizeitverhalten und der Musikkonsum verändert. In der Schweiz haben Musikvereine grösste Mühe genügend Mitglieder zu halten, damit eine musikalisch sinnvolle Besetzung ein gemeinsames Musizieren überhaupt erlaubt. Die Blech- wie Holzblasinstrumente werden von den Kindern und Jugendlichen als Instrumente nicht mehr gewählt. Die Preise für Klaviere sind mittlerweile so tief, dass sich auch Familien mit geringerem Einkommen ein Klavier leisten können. Es ist also für eine breite Schicht nicht mehr finanziell zwingend, günstigere Blasinstrumente zu wählen. Ferner sind auch elektronische Instrumente sowohl neuwertig wie auf dem Occasionsmarkt sehr preiswert zu erwerben. Das lässt die Vermutung zu, dass ökonomische Faktoren die Wahl eines Instrumentes stark beeinflussen und es so zu einer Verschiebung der Instrumentenwahl kommt.

Ein anderer Faktor ist das Freizeitverhalten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich immer seltener eine Vereinsmitgliedschaft in einer Musikgesellschaft vorstellen können. Musik ist auf ihren Mobiltelefonen verfügbar, was sie mit anderen Jugendlichen verbindet. Das soziale Gefüge in einem Verein ist weniger erstrebenswert, als der Austausch von Musik

über eine Internetplattform. Hinzu kommt, dass in der eigenen Familie kaum mehr aktiv musiziert wird und so Kinder und Jugendliche die Qualität des eigenen Musizierens seltener erleben können. Es ist daher - aufgrund mangelnder Erfahrungen und Erlebnissen in der primären Sozialisation - wenig wahrscheinlich, dass Kinder und Jugendliche überhaupt Lust entwickeln bzw. diese beibehalten, ein Instrument über eine längere Dauer zu spielen.

Das belegt, wie stark die primäre Sozialisation auf das Musikhören wirkt. Dennoch ist die Macht der Musik so stark, dass das Erlernen eines Instruments immer stattfinden wird. Solange es als erstrebenswertes Gut und als eine Form von Distinktion angesehen wird, behält das Musizieren seine Wichtigkeit. Abschliessend soll der amerikanische Musikwissenschaftler Donald A. Hodges zitiert werden:

Wir sind musikalisch, so Donald A. Hodges (1989):

«[...] weil Musik, wie die Sprache und andere Formen der Intelligenz, eine wichtige Rolle in der Formung unserer menschlichen Natur gespielt hat und weiterhin spielt. Wenn Musik ein ›built-in system‹, ein fester Bestandteil des Menschen ist, der wegen seiner Wichtigkeit in seiner Natur integriert ist, dann muss es für uns noch immer wichtig sein, uns musikalisch zu betätigen»³⁶.

³⁶ Hodges (1989) zit. nach Gembris, Heiner.2005. Vom Nutzen musikalischer Fähigkeiten für die menschliche Entwicklung. In *Musik: gehört, gesehen und erlebt. Festschrift Klaus-Ernst Behne zum 65. Geburtstag*, hrsg. v. Claudia Bullerjahn, Heiner Gembris und Andreas Christian Lehmann, 235-258. Hannover: Institut für Musikpädagogischen Forschung der Hochschule für Musik und Theater Hannover.

6 Literaturverzeichnis

- Achouri, Cyrus. 2014. *Talent: Wie entscheidend ist es wirklich für Erfolg?* Wiesbaden: Springer Gabler.
- Adorno, Theodor. 1996. *Gesammelte Schriften 14: Dissonanzen, Einleitung in die Musiksoziologie*. 4. Aufl. Hrsg. v. Rolf Tiedemann. 20 Bd. 14. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Barandun, Brigitta. 2018. *Wie Begeisterung sich zeigt*. Dissertation, Münster: Waxmann Verlag.
- Bastian, Hans Günther. 1989. *Leben für Musik: Eine Biographie-Studie über musikalische (Hoch-)Begabungen*. Mainz: Schott.
- Becker, Jörg. 2004. «Jugend und Musik». *Das Plateau. Die Zeitschrift im Radius-Verlag*. 82, 1. April: 4-17
- Blaukopf, Kurt. 1984. *Musik im Wandel der Gesellschaft: Grundzüge der Musiksoziologie*. München: Dt. Taschenbuch-Verlag.
- Bourdieu, Pierre. 1987. *Die feinen Unterschiede: Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft*. 1. Auflage. Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 658. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Brüsemeister, Thomas. 2013. *Soziologie in pädagogischen Kontexten: Handeln und Akteure*. Lehrbuch. Wiesbaden: Springer VS.
- Celibidache, Sergiu und Patrick Lang. 2008. *Über musikalische Phänomenologie: Ein Vortrag und weitere Materialien*. 2., überarb. und um Notenbeisp. erw. Aufl. der Erstaug. von 2001. Celibidachiana Werke und Schriften Bd. 1. Augsburg: Wißner.
- Chomsky, Noam. 1980. «Rules and representations.» *Behav Brain Sci* 3 (1): 1–15. doi:10.1017/S0140525X00001515.
- Dietrich, Cornelia. 1998. *Wozu in Tönen denken: Historische und empirische Studien zur bildungstheoretischen Bedeutung musikalischer Autonomie*. Musik im Diskurs 13. Kassel: Bosse. Zugl. Göttingen, Univ., Diss., 1996 u.d.T. Dietrich, Cornelia: Zur bildungstheoretischen Bedeutung musikalischer Autonomie.
- Gembris, Heiner. 1987. «Musikalische Fähigkeiten und ihre Entwicklung». In *Psychologische Grundlagen des Musikkernens*, hrsg. v. Helga de la Motte, 5 Bd..Handbuch der Musikpädagogik Bd. 4. 116-185. Kassel: Bärenreiter.
- Gembris, Heiner. 2005. Vom Nutzen musikalischer Fähigkeiten für die menschliche Entwicklung. In *Musik: gehört, gesehen und erlebt. Festschrift Klaus-Ernst Behne zum 65. Geburtstag*, hrsg. v. Claudia Bullerjahn, Heiner Gembris und Andreas Christian Lehmann, 235-258. Hannover: Institut für Musikpädagogischen Forschung der Hochschule für Musik und Theater Hannover.
- Gruschka, Andreas. 2007. "Was ist guter Unterricht?". *Über neue Allgemein-Modellierungen aus dem Geiste der empirischen Unterrichtsforschung*. Wetzlar: Büchse der Pandora.
- Guth, Karl-Maria, Hrsg. 2013. *Kratylos*. 1. Auflage. Berlin: Contumax; Hofenberg.
- Hengst, Heinz. 2017. «Das Verschwinden der Blockflöte. Zum Wandel ästhetischer Präferenzen und Praktiken.» In *Ästhetiken in Kindheit und Jugend: Sozialisation im Spannungsfeld von Kreativität, Konsum und Distinktion*, hrsg. v. Sebastian Schinkel und Ina Herrmann, 39–54. Bielefeld: transcript Verlag.
- Huber, Michael. 2018. *Musikhören im Zeitalter Web 2.0: Theoretische Grundlagen und empirische Befunde*. Musik und Gesellschaft. Wiesbaden: Springer VS.
- Krais, Beate und Gebauer, Gunter. 2002. *Habitus*. Einsichten. Bielefeld: Transcript-Verlag.
- Kratus, John. 2007. «Music Education at the Tipping Point.» *Music Educators Journal* 94 (2): 42–48. doi: 10.1177/002743210709400209.
- Lange-Vester, Andrea und Vester, Michael. 2018. «Lehrpersonen, Habitus und soziale Ungleichheit in schulischen Bildungsprozessen.» In *Erziehungswissenschaftliche Reflexion und pädagogisch-politisches Engagement*, hrsg. v. Karl-Heinz Braun, 159–83. Wiesbaden: Springer Fachmedien
- Leemann, Regula J., Moritz Rosenmund, Regina Scherrer, Ursula Streckeisen und Beatrix Zumsteg. 2015. *Schule und Bildung aus soziologischer Perspektive: Ein Studienbuch für Lehrpersonen in Aus- und Weiterbildung*. 1. Auflage. Bern: hep der bildungsverlag.

- Lenz, Friedemann. 2013. «Soziologische Perspektiven auf musikalische Sozialisation». In *Handbuch Jugend - Musik - Sozialisation*. Bd. 5, hrsg. v. Robert Heyer, Sebastian Wachs und Christian Palentien, 157–85. Wiesbaden: Springer Fachmedien
- La Motte-Haber, Helga de. 1985. *Handbuch der Musikpsychologie: 39 Tabellen*. Laaber: Laaber-Verlag.
- Linzenkirchner, Peter. 1994. *Forschungsprojekt "Wirkungsanalyse der Wettbewerbe Jugend musiziert". Ergebnisse einer Befragung von Teilnehmern der Wettbewerbe 1992*. Essen: Die blaue Eule.
- Mueller, John H., Hrsg. 1963. *Fragen des musikalischen Geschmacks: eine musiksoziologische Studie*. Unter Mitarbeit von A. Silbermann. Köln und Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Nägeli, Tobias. 2011. *Jugend, Musik und Gesellschaft im Kontext der Sozialen Arbeit*. Bern: Verlag Edition Soziothek
- Pape, Winfried. 1998. «Familiale Einflüsse auf das Erlernen von Instrumenten bei Kindern und Jugendlichen.» In *Entwicklung und Sozialisation aus musikpädagogischer Perspektive*, hrsg. v. Mechthild v. Schonebeck, 111–29. Essen: Die blaue Eule.
- Peterson, Richard A. und Roger M. Kern. 1996. «*Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore.*» *American Sociological Review* 61 (5): 900. doi:10.2307/2096460.
- Petrat, Nicolai. 2011. *Motivieren zur Musik: Grundlagen und Praxistipps für den erfolgreichen Instrumentalunterricht*. Kassel: Bosse.
- Richter, Christoph. 2012. *Musik verstehen: Vom möglichen Nutzen der philosophischen Hermeneutik für den Umgang mit Musik*. Berliner Schriften 105. Augsburg: Wißner.
- Schütz, Alfred. 2016. *Schriften zur Musik*. Hrsg. v. Gerd Sebald, Andreas G. Stascheit, Hans-Georg Soeffner und Ilja Srubar. Alfred Schütz Werkausgabe / herausgegeben von Hans-Georg Soeffner und Ilja Srubar ; Band 7. Konstanz, München: UVK Verlagsgesellschaft.
- Spitzer, Manfred. 2006. *Lernen: Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Taschenbuchausgabe, 1. Auflage. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Westphal, Anke. 1993. *Zur Geschlechtsspezifität der musikalischen Leistungsmotivation*. Diplomarbeit. Potsdam In: Olias, Günter [Hrsg.]: *Musiklernen: Aneignung des Unbekannten*. Essen: Die Blaue Eule 1994, S. 178-203
- Wieser, Martin. 2018. *Lust auf ein Musikinstrument: Was Kinder und Jugendliche motiviert ein Musikinstrument zu erlernen und zu spielen*. Münster: Waxmann Verlag.

7 Anhang

7.2 Die gute Lehrperson: Das Kümmeren um sich selbst

Die gute Lehrperson wird in der Antike bei Platon und Aristoteles als eine Person beschrieben, die sich um sich selbst kümmert. Das mutet doch etwas befremdend an, wenn man bedenkt, dass sich eine Lehrperson in erster Linie um das Wohl der Schülerinnen und Schüler kümmern soll.

Das Kümmeren-Um-Sich-Selbst meint aber im altgriechischen Sinn, sich um seine Seele zu kümmern. Wie und in welcher Form kümmert sich der Mensch um sich selbst? In der Antike gilt Philosophieren als ein Kümmeren-Um-Sich-Selbst. Philosophieren bedeutet in der Antike, für Fragestellungen die richtigen Antworten und Begriffe zu suchen und zu finden. Das Kümmeren-Um-Sich-Selbst ist aber zusätzlich dahingehend auszulegen, das Feuer und das Interesse an einer Sache zu erhalten und die Fähigkeit, sich z.B. an der Musik zu erfreuen, immer wieder von Neuem zu pflegen. Es heisst Musik zu erleben und zu verstehen. Dazu braucht es nicht nur Kenntnisse des Handwerks wie Formen-, Harmonie-, Melodie- und Rhythmuslehre, sondern die Sehnsucht nach dem Erleben der Schönheit von Musik. Musikerin oder Musiker zu sein im Sinne von Kümmeren-Um-Sich-Selbst meint eine «lebenslange, antreibende Haltung» beizubehalten und Musik oder Kunst in ihrer mannigfaltigen Form zu zeigen und zu teilen (Richter 2012, 86). Richter (2012) schreibt: «Für einen Musiklehrer bedeutet dies, das eigene Musikverstehen zur Grundlage für seine Vermittlungsaufgabe zu machen» (ebd.).

Im Weiteren kann die Aufgabe der Musik im Speziellen oder der Kunst im Allgemeinen auch dahingehend interpretiert werden, als dass sie es ermöglicht, sich selbst zu begegnen. In der Selbstbegegnung können Menschen zur Besinnung kommen und über ihr Denken und ihre Gefühle reflektieren. Sie können sich über ihre Wünsche und Absichten im Klaren werden. Selbstbegegnung ist nicht nur in der Kunst möglich, sondern ebenso in der Religion und den Wissenschaften. Es ist sowohl von aussen wie von innen möglich.

In der Kunst entsteht ein «ästhetisches» Gegenüber, welches zum Dialog einlädt und zu «Erfahrung» (Richter 2012, 87) gestaltet ist.

Ästhetische Erfahrung kann als eine Begegnung und Teilhabe mit den Werken anderer und gleichzeitiger Distanzierung und Verfremdung bezeichnet werden.

Die oben erwähnte Selbstbegegnung ist durch die Stellvertretung in der Kunst in einer anderen Qualität vorhanden wie im täglichen Leben. Die Qualität kann so umschrieben werden, dass sie von einer «besonderen Intensität, Wahrheit und Präsenz, von nuancierter Differenziertheit, von sensiblem Umgang mit allen Sinnen bestimmt ist» (ebd., 88).

Auf diese Weise, auch durch hermeneutische Beziehungen herstellende Interpretation, können Künstlerinnen oder Künstler und kann Kunst stellvertretend Selbstbegegnung anbieten und lebendig machen. Im pädagogischen Kontext soll eine Lehrperson aus der Musik Möglichkeiten der Interpretation eröffnen, um so den Schülerinnen und Schülern Selbstbegegnungen erfahrbar zu machen. Sie soll aber nicht ihre Interpretation und Deutung auf die Schülerinnen und Schüler übertragen. Das ist möglich durch den Dialog mit

Schülerinnen und Schülern, über die Bedeutung von Musik in Bezug auf ihre eigenen Erfahrungen und es ist möglich durch «beispielhaftes Vormachen von sich selbst begegnender Interpretation». Richter (2012) bietet dazu einen Lösungsansatz an, indem er folgende Interpretationen für Kunst eröffnet:

- «Der Lehrer sollte die Auseinandersetzung mit Kunst als Selbstbegegnung kennen- und üben lernen.
- Er sollte selbstbegegnende Interpretation für andere entwickeln.
- Er sollte Selbstbegegnung in der Auseinandersetzung und als gemeinschaftliche Angelegenheit inszenieren und praktizieren, aber seine eigene Selbstbegegnung dabei zurückhalten» (ebd., 90).

Jede Selbstbegegnung ist folglich eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Habitus, der in der primären Sozialisation erworben und vererbt wurde. Sie ist eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und mit dem Umgang mit Musik, der in der primären Sozialisation erworben wurde, wie in den Kapiteln 2.1 und 2.3 gezeigt. Die eigene Geschichte inkorporiert sich im Habitus des Umfelds, des sozialen Milieus und im einzelnen Menschen (vgl. Teil 2 der vorliegenden Arbeit). Die Lehrperson ist aber auch Teil des sozialen Milieus und bringt ihre Erfahrungen und Selbstbegegnungen mit Musik in den Dialog mit ihren Schülerinnen und Schülern mit ein. Richter (2012) fügt folgendes an:

«Alle Beteiligten aber sollten wissen und erleben, dass es auch dem Lehrer für sich selbst um die Begegnung durch die Musik geht. Sie ist ein Zeichen von geistig-seelischer Bildung. Ohne die heimliche Wirkung der stellvertretenden Selbstbegegnung des Lehrers bleibt der Kunstunterricht nur halbe Sache, nämlich nur handwerkliche oder pseudowissenschaftliche» (ebd., 90).

Bereits bei Platon (428-348 v. Chr.) findet man Thesen, was eine gute Lehrperson auszeichnet. In seinem Dialog *Kratylos* lässt Sokrates Alkabaides wissen: Du musst dich um dich selbst kümmern, du musst dich um dich selbst sorgen und du musst deinem Selbst Aufmerksamkeit zuwenden (vgl. Guth 2013). Es sind Worte des Lehrers Sokrates an seinen Schüler. Er unterweist ihn, dass sich Alkabaides in der Ausbildung seiner Seele und in seinem Eifer bemühen soll (vgl. Guth 2013). Was meint Sokrates damit?

Das Selbst steht in der griechischen Erziehung für die Ausbildung der vier Vermögen Gerechtigkeit, Weisheit, Besonnenheit und Tapferkeit. Sie soll Sicherheit geben im Ausüben der künftigen Bestimmung. Das Kümmern und die Sorge meint In-Dialog-Treten und Philosophieren, um Verantwortung für seine Aufgaben übernehmen zu können.

In der nachfolgenden Tabelle sollen sich die Thesen von Helmke (2009) und Meyer (2004) gegenüber gestellt werden, was guter Unterricht nach Helmke (2009) und Meyer (2004) ist³⁷.

³⁷ Helmke, A. (2017) zit. nach Gruschka, Andreas. 2007. *„Was ist guter Unterricht?“. Über neue Allgemein-Modellierungen aus dem Geiste der empirischen Unterrichtsforschung.* Wetzlar: Büchse der Pandora.
Meyer, H. (2004) zit. nach Gruschka, Andreas. 2007. *„Was ist guter Unterricht?“. Über neue Allgemein-Modellierungen aus dem Geiste der empirischen Unterrichtsforschung.* Wetzlar: Büchse der Pandora.

In dieser Gegenüberstellung zeigt sich bereits ein wichtiger Unterschied zu Platon: Platon redet davon, was einen guten Lehrer ausmacht. Helmke (2009) und Meyer (2004) reden von gutem Unterricht. Das bedeutet, bei Platon steht die Person im Vordergrund, bei Helmke (2009) und Meyer (2004) die Handlung.

Bei Helmke (2009) und Meyer (2004) kann aus deren Forschungsergebnissen herausgelesen werden, dass die gefundenen Gütesiegel über guten Unterricht auf andere Personen übertragbar sind.

Synopse :10 Merkmale des «guten Unterrichts»³⁸

Aus: Andreas Helmke: Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität (2009)	Aus : Hilbert Meyer: Was ist guter Unterricht (2004)
1. Klassenmanagement: Aktive Lernzeit - Umgang mit Störungen - Verbindliche Regeln	2. Hoher Anteil echter Lernzeit: Die «echte Lernzeit» (time on task) ist die vom Schüler tatsächlich aufgewendete Zeit für das Erreichen der angestrebten Ziele.
2. Lernförderliches Unterrichtsklima Arbeitsatmosphäre im Unterricht – Unterrichtstempo – Fehlerbehandlung - Trennung von Lernsituationen und Leistungsüberprüfung	3. Lernförderliches Klima
3. Motivierung: Interesse wecken - Anknüpfen an Interessen der Schülerinnen und Schüler - Bedeutung / Sinn der Lerninhalte	5. Sinnstiftendes Kommunizieren bezeichnet den Prozess, in dem Schüler im Austausch mit ihren Lehrern dem Lehr-Lernprozess und seinen Ergebnissen eine persönliche Bedeutung geben.
7. Schülerorientierung, Unterstützung: Unterstützung – Selbstwirksamkeit / Selbstvertrauen / Schülermitwirkung im Unterricht-	
4. Klarheit und Strukturierung Vorwissen und Erfahrungshorizonte der Schülerinnen und Schüler - Lernerleichterung durch strukturierende Hinweise - Sprachliche Klarheit - Arbeitsmaterialien/Medien	1. Klare Strukturierung des Unterrichts: Unterricht ist dann klar strukturiert, wenn das Unterrichtsmanagement funktioniert und wenn sich ein für Lehrer und Schüler gleichermaßen gut erkennbarer «roter Faden» durch die Stunde zieht. 4. Inhaltliche Klarheit: Inhaltliche Klarheit liegt dann vor, wenn die Aufgabenstellung verständlich, der thematische Gang plausibel und die Ergebnissicherung klar und verbindlich gestaltet worden sind.
5. Wirkungs- und Kompetenzorientierung: Kompetenzorientierter Unterricht - Regelmässige Rückmeldung zum Lernstand	
6. Umgang mit Heterogenität: Differenzierung	7. Individuelles Fördern
8. Aktivierung: Handlungsspielräume für Schülerinnen und Schüler - Sprech- und Lerngelegenheiten - Selbstständiges Lernen - Reflexion der eigenen Lernprozesse	5. Sinnstiftendes Kommunizieren

In keiner der Thesen von Helmke (2009) und Meyer (2004) ist in der abgebildeten Grafik ersichtlich, wie die Lehrperson zu diesen Gütesiegeln kommt. Genauer gesagt fehlt die

³⁸ https://wp.religionspaedagogikzh.ch/modul02/wp-content/uploads/sites/5/2016/04/unterricht_guter_meyer_helmke2.pdf

Aussage, was sie als Person dazu beitragen muss, damit diese Qualitätsmerkmale erkennbar werden.

Helmke (2009) und Meyer (2004) weisen wohl darauf hin, dass der Weg zu diesen Qualitätsmerkmalen schwierig ist. Dennoch gibt es Hinweise, welche persönliche Eigenschaften eine gute Lehrperson ausmachen.

Helmke (2009) und Meyer (2004) beschreiben die Handlungsweise, währenddessen Platon die Seinsweise akzentuiert. Platon stellt die Verbindung her zwischen Adjektiv und Substantiv. Helmke wie Meyer machen das nicht (vgl. Gruschka 2007). Der Faktorenkomplex, der guten Unterricht ausmacht und sich vom schlechten Unterricht abhebt, unterlässt die Betrachtung der Seinsweise der Lehrperson. Gruschka (2007) schreibt dazu:

«Erstens seien alle Merkmale des guten Unterrichts einer äusseren direkten Beobachtung zugänglich. Was soll das sein? Kann man die Tatsache überspringen, dass der Löwenanteil der Prozesse, die im Unterricht stattfinden, weder diesem äusserlich sind, noch einer direkten Beobachtung unterzogen werden können? Also etwa alle sich nicht laut artikulierenden Bildungsprozesse oder die Implikationen von Aufgabenstellungen» (Gruschka 2007, 19). Gruschka (2007) weist damit darauf hin, dass nicht äusserlich wahrnehmbare Faktoren den Unterricht doch wesentlich mitbestimmen. Das lässt den Schluss zu, dass der Habitus der Lehrpersonen wie der Schülerinnen und Schüler auf den Unterricht einen erheblichen Einfluss hat.

Anders formuliert kann folgende Aussage getroffen werden: Die Verhaltensvariablen der Lehrpersonen wie der Schülerinnen und Schüler sind auch ihrem Habitus zuzuschreiben.

Dazu haben Lange-Vester & Vester (2018) in ihren Untersuchungen zeigen können, dass «die von den Lehrpersonen verinnerlichteten gesellschaftlichen Teilungen» im Unterricht wie eine «Handschrift» zur Geltung kommen. Sie können gemäss ihrem je eigenen Habitus «Akzente» setzen und «unterschiedlichen Prinzipien im pädagogischen Handeln folgen» (vgl. Lange-Vester A. & Vester M. 2018, 159). Die Untersuchungen von Lange-Vester et al. bestätigen die Übertragung des eigenen Habitus in das Unterrichtsetting, wie auch implizit die Abgrenzung gegenüber tieferen sozialen Milieus (vgl. Lange-Vester A. & Vester M. 2018).

Daraus kann abschliessend die Wichtigkeit der Selbstbegegnung betont werden, um das Handeln als Lehrperson zu reflektieren.

Zusammenfassung: Im Wesen der künstlerischen Tätigkeit ist eine Selbstbegegnung möglich. Bereits in der Antike weist Platon daraufhin, dass eine gute Lehrperson sich in den Tugenden üben und das Feuer für das Unterrichten wie für den Unterrichtsinhalt bewahren soll. Demgegenüber unterlassen die Untersuchungen von Helmke (2009) und Meyer (2004) die Seinsweise einer Lehrperson (Gruschka 2007). Diese These wird auch von Lange-Vester et al. (2018) bekräftigt, dass die Seinsweise als Teil des Habitus der Lehrpersonen wie der Schülerinnen und Schüler den Unterricht prägen.